

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

ISBN: 9782493659071

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

VOL. 2 N° 4 JUIN 2026

Coordonnée par **AMINA GORON,**
UNIVERSITE DE MAROUA, CAMEROUN

Tome 2:
Sciences Sociales & Sciences Humaines

ISBN: 9782493659071

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue INTERCONTINENTALE _ JUIN 2026

Revue INTERCONTINENTALE

Vol 2 N° 4 JUIN 2026

ISBN : 9782493659071

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue INTERCONTINENTALE

TOME 2: Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'ÉDITION

La revue **Intercontinentale** édite ses Volumes
chez les

Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de
Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Mars 2026

Soumission des textes : 30 Avril 2026

Retour des corrigés : 30 Mai 2026

Parution : Juin 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: padlafrique.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Casimir AGBETIAFA

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Abraham WEGA SIMEU, Université de Bamenda, Cameroun
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédictine Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Université de Moundou
- MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
- Emilie ZOLA, Université de Lubumbashi
- Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE,
Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de

Brazzaville

-**Yvon Rock Ghislain ALONGO**, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-**Ida Rose PANDI née MABIALA**, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-**Yélian Constant AGUESSY**, Université de Parakou- Bénin

-**Norbert AGOINON**, Université de Parakou - Bénin

-**Kintossou Armand ADJAGBO**, Université de Parakou - Bénin

- **Ayouba LAWANI**, Université de Parakou- Bénin

SOMMAIRE

EFFET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA
SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES AGRICOLES
AU CENTRE-BENIN.....10

AKPO Tolonou Germain et EL-HADJ IMOROU Soulé_
zakariassouma12@gmail.com(Bénin)

LE CONTE MALINKÉ, LE PANÉGYRIQUE D'UNE JUSTICE
SOCIALE.....36

Brahima KONÉ_ brahimakone43@yahoo.fr(Côte d'Ivoire)

CONTRAINTES NUTRITIONNELLES, NORMES
SOCIALES ET STRATEGIES LOCALES DE
CONTOURNEMENT CHEZ LES FEMMES DANS LA SOUS-
PREFECTURE DE SIKOLO (DEPARTEMENT DE KONG,
COTE D'IVOIRE).....65

COULIBALY Brahima et Al_ coul.tiebe_ib@yahoo.fr et Al(
Côte d'Ivoire)

GESTIONS ENDOGÈNES DES CONFLITS
INTERCOMMUNAUTAIRES EN MILIEU
PLURIEL ETHNIQUE : CAS DU CONFLIT ÉLECTORAL DE
2020 DANS LA COMMUNE DE M'BATTO (CÔTE
D'IVOIRE).....99

KOUADIO Ahuia Hubert et Al_ beniarchange@gmail.com
et Al (Côte d'Ivoire)

PRATIQUES FAMILIALES, GESTION DES ADOLESCENTS FUGUEURS ET EVALUATIONS DES STRATEGIES D'INTERVENTION PARENTALE ABIDJANAISE (CÔTE D'IVOIRE).....126
KOUASSI Kouamé Pascal et AI_ kouamepascalkouassi@gmail.com et AI (Côte d'Ivoire)

CRISE SECURITAIRE AU BURKINA FASO DE 2015 A NOS JOURS : LES ENJEUX SOCIAUX ET STRUCTURELS.....171
Wendgoudi Appolinaire BEYI_ beyiwend@gmail.com (Burkina Faso)

METIS ET SCHEMES : POUR UNE DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE DE LA MECANIQUE AUTOMOBILE EN CONTEXTE AFRICAIN.....208
Koudougou ZONGO_ Zongos.zongo@gmail.com(Burkina Faso)

EFFET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES AGRICOLES AU CENTRE-BENIN

AKPO Tolonou Germain

*Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l'eau (EDSAE),
Université de Parakou, Bénin*

EL-HADJ IMOROU Soulé

*Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH),
Université de Parakou, Bénin*

Résumé

La sécurité alimentaire est aujourd'hui un élément central de toute politique notamment agricole. L'objectif de cette étude est d'analyser l'effet du changement climatique sur la sécurité alimentaire des ménages du centre du Bénin. Sur un échantillon de 303 producteurs sélectionnés de façon aléatoire à partir d'une liste disponible, les données ont été collectées en face à face par l'application Kobocollect. Deux indicateurs de la sécurité alimentaire à savoir le nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages et le score de diversité alimentaire ont été calculés à cet effet. Ces données ont été analysées par une régression linéaire afin d'identifier les facteurs influençant le nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages qui ressentent les effets des changements climatiques. Ensuite, le test t d'échantillon apparié a été réalisé pour comparer la différence de moyenne du score de diversité alimentaire avant et après le ressenti des effets du changement climatique. Les résultats ont montré que les variables telles que l'âge, le niveau d'éducation primaire et l'appartenance à un groupement de producteurs sont des facteurs influençant le nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages au seuil de 1 %. Par contre, l'expérience dans la production agricole et la superficie influencent négativement et significativement le nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages au seuil de 1 %. Les résultats montrent aussi que les ménages se sentent plus en sécurité alimentaire en considérant le score de diversité alimentaire avant la perception des effets du changement climatique. Les politiques

agricoles pourraient renforcer les coopératives et l'éducation des producteurs pour rendre plus efficace la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Mots-clés : Sécurité alimentaire ; Echantillon apparié ; Nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages ; Score de diversité alimentaire du ménage, Régression linéaire.

Abstract

Food security is now a central component of all policy, particularly agricultural policy. This study aims to analyse the impact of climate change on the food security of households in central Benin. Using a sample of 303 producers selected at random from an available list, data were collected during face-to-face interviews using the Kobocollect app. Two indicators of food security, namely the number of months of sufficient food supply for households and the food diversity score, were calculated for this purpose. These data were analysed using linear regression to identify the factors influencing the number of months of sufficient food supply for households experiencing the effects of climate change. Subsequently, a paired t-test was conducted to compare the difference in the mean food diversity score before and after the perception of climate change effects. The results showed that variables such as age, level of primary education, and membership of a producers' group are factors influencing the number of months of sufficient food supply for households at the 1% significance level. In contrast, experience in agricultural production and land area have a significant negative influence on the number of months of sufficient food supply.

Keywords: Food security; Paired samples; Number of months' worth of food supplies sufficient for households; Household food diversity score; Linear regression.

1. Introduction

Les changements climatiques se manifestent principalement par des variations dans la répartition des précipitations (Gbemavo et al. 2022). Ce changement climatique remet en

question les efforts visant à maintenir et à améliorer la production agricole dans de nombreuses régions (Rezaei et al. 2023). De ce fait, le changement climatique constitue la principale menace qui pèse sur le système alimentaire mondial. Les effets indéniables du changement climatique sur les systèmes alimentaires sont désormais reconnus. C'est pourquoi d'importants efforts scientifiques sont déployés à travers le monde pour étudier et évaluer les effets à court et à long terme du changement climatique sur le développement des systèmes alimentaires mondiaux (Jabal et al. 2022). Au Bénin, le changement climatique exacerbe la perte de biodiversité et contribue à perturber le fonctionnement des écosystèmes, à diminuer les services écosystémiques et à mettre davantage en danger les populations vulnérables d'espèces (Idohou et al. 2025). Partout dans le monde, le changement climatique menace la population humaine. En Afrique de l'Ouest, les petits agriculteurs des sociétés agricoles autochtones ont généralement une perception marquée du changement climatique (Bonou et al., 2023; Nambima et al., 2024). Toujours dans cette même région, l'agriculture est confrontée au défi de répondre à la demande croissante de nourriture, alors que les revenus nationaux et les populations augmentent, tandis que la production devient plus incertaine en raison du changement climatique (Carr et al. 2022). La hausse des températures et l'évolution des conditions météorologiques provoquent des sécheresses et la désertification, qui à leur tour entraînent des pénuries alimentaires et des pénuries d'eau (Nwokolo et al. 2023).

Les quatre principaux éléments de la sécurité alimentaire sont : la disponibilité, la stabilité, l'utilisation et l'accès (Schmidhuber et Tubiello 2007). De nombreuses personnes dans le monde et surtout en Afrique qui sont en situation d'insécurité alimentaire et sous-alimentées sont de petits exploitants agricoles vivant dans des pays en développement (Sibhatu et Qaim 2017). La diversification des cultures contribue à la sécurité alimentaire des ménages et de nombreux facteurs peuvent influencer la sécurité alimentaire des ménages comme le niveau d'éducation, l'accès aux services de vulgarisation, le crédit et le stockage (Adjimoti et Kwadzo 2018). L'insécurité alimentaire est l'un des problèmes les plus graves dans les pays en développement (Fikire et Zegeye 2022)

La sécurité alimentaire peut être menacée en raison du changement climatique, qui peut potentiellement modifier le rendement des cultures (Wang et al. 2022). L'expansion explosive de la population mondiale et le progrès technologique ont grandement influencé l'agriculture et la production alimentaire. Toutefois, ces progrès sont menacés par le changement climatique, ce qui déclenche une série de problèmes, tels que le dioxyde de carbone (CO₂), des augmentations, des sécheresses fréquentes et des variations de température, qui constituent un obstacle majeur au rendement des cultures et à la sécurité alimentaire (Subedi et al. 2023). Les impacts des changements climatiques sur l'agriculture et l'élevage conduisent à des baisses de production vivrière et de revenus agricoles, avec pour conséquence l'insécurité alimentaire, voire des crises alimentaires et nutritionnelles

(Moussa et al. 2022). Le changement climatique entraîne une baisse des rendements agricoles, une perturbation des chaînes d'approvisionnement alimentaire et un creusement des inégalités sociales entre riches et pauvres dans les pays en développement, les groupes les plus vulnérables étant précipités dans une pauvreté sans précédent (Onyeaka et al., 2024).

Malgré de nombreux travaux, il existe un manque de recherches empiriques sur l'adoption et l'impact des mesures d'adaptation au changement climatique sur la sécurité alimentaire (Rahman et al. 2023). Ainsi, appréhender l'effet du changement climatique sur la sécurité alimentaire permettra de définir les stratégies adéquates pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation.

Le présent article est structuré en cinq parties. La première partie est la partie introductive qui donne un aperçu du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Cette partie est suivie du cadre théorique qui présente le fondement sur lequel se base cette étude. La troisième partie est consacrée à la méthodologie comprenant les méthodes d'échantillonnage, de collecte, d'analyse de données. Ensuite, la quatrième présente les résultats d'analyse notamment de la régression linéaire. Enfin, la discussion qui est la dernière partie de cette étude confronte ses résultats à ceux d'autres recherches.

2. Cadre théorique

Deux théories ont été mobilisées dans le cadre de cette recherche : la théorie de la perception du risque et la théorie du changement. La première théorie permet de

comprendre la perception des producteurs face au risque d'insécurité alimentaire. Quant à la seconde théorie, elle permet de mesurer l'impact de ce changement sur la sécurité alimentaire.

La théorie de la perception du risque (RPT) explique que la perception psychologique du risque varie en fonction de la nature objective du produit (Slovic 2000). La théorie de la perception du risque est un mécanisme cognitif individuel selon lequel les individus collectent, traitent et forment des perceptions en tant qu'unités non connectées à un système social (Scherer et Cho 2003). Cette théorie est essentielle pour comprendre les perceptions des producteurs face aux risques d'insécurité alimentaire que peut induire le changement climatique. Cette théorie permet également de comprendre les facteurs qui influencent la perception du risque d'insécurité alimentaire.

La théorie du changement définit un cheminement causal des activités jusqu'aux résultats dans le cadre de l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Son objectif est de produire les impacts environnementaux, sociaux et économiques escomptés en définissant clairement les résultats, les hypothèses et les facteurs contextuels. L'intégratif d'un outil fondé sur la théorie du changement montre comment cela peut aider à structurer un modèle d'évaluation couvrant différentes dimensions d'impact (Purushothaman et al. 2025). Cette théorie permet d'analyser l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire.

3. Matériel et Méthodes

3.1. Zone d'étude

La zone d'investigation de cette recherche est le Centre Bénin et plus précisément le département des Collines. Il couvre une superficie de 13931 km² et est constitué de six (6) communes qui sont : Bantè, Dassa-Zoumè, Glazoué, Ouèssè, Savalou et Savè. Plus précisément, ce sont les communes de Glazoué et Ouèssè qui ont été retenues pour cette recherche.

La commune de Glazoué est située entre 7°45' et 8°30' de latitude nord puis entre 2°05' et 2°25' de longitude est. D'une superficie de 1750 km², elle est limitée au nord par les communes de Ouèssè et de Bassila, au sud par la commune de Dassa-Zoumè, à l'est par la commune de Savè, et à l'ouest par les communes de Bantè et de Savalou (MISD, 2001). Cette commune est une zone de transition entre le climat subéquatorial et le climat soudanien.

La commune de Ouèssè est située en plein cœur du Bénin et au Nord-Est du département des Collines. Elle s'étend entre l'Okpara à l'Est et l'Ouémé à l'Ouest sur une superficie d'environ 3200 km², soit 2,56% de la superficie totale du Bénin. Elle partage ses frontières au nord avec la Commune de Tchaourou, au sud avec les Communes de Savè et de Glazoué, à l'Ouest avec celles de Bantè et de Bassila, et à l'Est avec la République Fédérale du Nigéria. La commune de Ouèssè jouit d'un climat tropical intermédiaire entre le climat guinéen et le climat soudanien, avec la tendance ces dernières années vers une saison de culture au lieu de deux par an. La pluviométrie annuelle varie entre 1100 et 1200 mm.

Figure : Carte géographique de la zone d'étude

Source : Réalisée par l'auteur

3.2. Collecte de données

Deux communes à savoir Glazoué et Ouèssè ont été retenues dans le cadre de cette recherche sur la base du poids agricole de ces deux communes et des effets des changements climatiques ressentis par les producteurs. Pour avoir une large couverture des communes d'étude, plusieurs arrondissements ont été sélectionnés qui sont : Ikemon, Challa-ogoi, Djegbé, Odougba, Sokponta, Assanté, Gomè, Ouèdèmè, Aklankpa, Thio, Toui, Ouèssè, Laminou. Dans ces arrondissements, des villages ont été choisis de manière aléatoire à partir des listes de producteurs disponibles. Au

sein des villages, les producteurs ont été pris en compte grâce à la technique d'échantillonnage aléatoire simple. Ainsi, à partir de listes obtenues auprès des groupements de producteurs, cette méthode d'échantillonnage a été appliquée dans chacun des villages choisis pour cette recherche.

3.3. Échantillonnage et données

Pour déterminer la taille de l'échantillon afin d'analyser l'effet du changement climatique sur la sécurité alimentaire, la formule de Cochran (1997) a été adoptée pour avoir des résultats robustes. Cette formule est :

$$n=(t^2p(1-p))/m^2 \quad (\text{Eq. 1})$$

Où n : taille minimale de l'échantillon pour obtenir des résultats significatifs ; t: niveau de confiance (la valeur correspondante au niveau de confiance de 95% est 1,96) ; p = proportion estimée de la population touchée par les effets du changement climatique (lorsque inconnue, on peut utiliser $p = 0,5$ ce qui correspond au cas où la majorité des producteurs disent ressentir les effets du changement climatique) ; m = marge d'erreur tolérée (par exemple on veut connaître la proportion réelle à 5% près)

$$n = \frac{(1,96)^2(0,5)(1 - 0,5)}{(0,05)^2} = 383,16$$

Donc pour cette étude, 303 producteurs ont finalement été enquêtés à l'aide de l'application Kobocollect à l'aide d'un questionnaire structuré avec un usage individuel digitalisé. La raison de cette différence est que des observations ont été perdues dues à l'incomplétude de celle-ci. Ces interviews

se sont par ailleurs déroulées face à face avec les producteurs qui sont les chefs de ménage. Cette taille de l'échantillon a été déterminée du fait des contraintes de disponibilité des producteurs et du temps consacré à cette recherche. Les données collectées concernent principalement les caractéristiques sociodémographiques, les indicateurs de sécurité alimentaire et les effets des changements climatiques.

4. Analyse de données

4.1. Mesure de sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire repose sur quatre piliers interdépendants : la disponibilité, l'accès, l'utilisation (y compris l'apport alimentaire et l'absorption des nutriments) et la stabilité, la disponibilité en constituant le fondement (Shumiye et al. 2025). Le nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages (MAHFP) sert d'indicateur de substitution de l'accès alimentaire des ménages, en tenant compte des dimensions de la disponibilité et de la stabilité alimentaires. Un questionnaire standardisé a été utilisé pour calculer l'indicateur MAHFP en déterminant le nombre total de mois au cours desquels les ménages ont pu subvenir de manière adéquate à leurs besoins alimentaires au cours des 12 derniers mois. Pour chaque ménage, le MAHFP a été calculé en soustrayant de 12 mois (c'est-à-dire au cours d'une année donnée) le nombre total de mois au cours desquels le ménage n'a pas pu satisfaire ses besoins alimentaires (Belachew et al. 2026; Bwalya et al. 2023).

Le score de la diversité alimentaire est une mesure qualitative de la consommation des différents groupes alimentaires, qui rend compte de la variété des aliments auxquels les ménages ont accès. Ce score constitue au niveau individuel une mesure approchée de l'adéquation nutritionnelle du régime alimentaire. Le questionnaire sur la diversité alimentaire est un outil d'évaluation peu coûteux, rapide et facile à mettre en œuvre. Le calcul des scores et l'analyse des données de diversité alimentaire ne présentent aucune difficulté. Les scores de diversité alimentaire décrits ici sont un simple décompte des groupes d'aliments qu'un ménage ou une personne a consommés au cours des 7 jours précédant l'entretien (Kennedy et al. 2011; Ndiaye 2014).

4.2. Régression linéaire

Plusieurs modèles statistiques sont utilisés pour établir une relation entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes. La régression linéaire est souvent utilisée dans la plupart des enquêtes économiques et sociales en raison de la disponibilité de logiciels simples, ainsi que de la facilité d'interprétation des résultats (Dassou et al. 2019). Dans le même temps, d'autres auteurs soutiennent que la régression linéaire joue un rôle fondamental dans la modélisation statistique (Su et al. 2012). Tout comme Allee et al., (2021), dans cette recherche, la régression linéaire par les moindres carrés ordinaires pour évaluer quantitativement les relations entre les combinaisons de variables explicatives et la variable de réponse qui est le nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages (MAHFP).

4.3. Test de dépendance

Il existe deux types de tests t, en fonction du type d'échantillon choisi pour la recherche. Le test t pour échantillons indépendants et le test t pour échantillons dépendants ou appariés. Le test t pour échantillons indépendants permet de comparer les moyennes entre deux groupes différents, tandis que le test t pour échantillons dépendants ou appariés vise plutôt à étudier le comportement d'une variable continue évaluée à deux occasions au sein d'un même groupe d'individus (Daraz et al. 2025; Fortin et Gagnon 2016). Le test t apparié est utilisé dans cette recherche pour comparer la moyenne de la diversité alimentaire avant et après la perception des effets de changement climatique.

5. Résultats

5.1. Caractéristiques sociodémographiques

Le tableau 1 contient les caractéristiques sociodémographiques des producteurs enquêtés. Du tableau, il ressort que l'âge moyen est de 46,4 ans. Le producteur le plus âgé a 65 ans et le plus jeune a 25 ans. D'après les informations contenues dans le tableau, il ressort aussi que les hommes représentent 96 % de l'échantillon. Seulement 96,6 %, 18,1 % et 10,9 % des producteurs enquêtés ont respectivement l'héritage comme mode d'acquisition de terre, une appartenance à un groupement et un contact avec les services de vulgarisation. Les résultats montrent aussi qu'en moyenne, il y a environ 9 personnes dans un ménage et 6 personnes qui ont comme activité la production agricole. Aussi, la moyenne de superficie est d'environ 15 ha par

ménage enquêté et ces producteurs ont une expérience d'environ 24 ans dans cette production agricole. Il ressort des analyses aussi qu'environ 31 % des enquêtés ont atteint au moins le niveau d'éducation primaire. Enfin, les résultats montrent que les ménages enquêtés ont en moyenne un accès alimentaire en tenant compte des dimensions de la disponibilité et de la stabilité alimentaire de 10,41 mois. Cela signifie que les ménages enquêtés ont un accès et une stabilité alimentaire d'environ 10 mois et 12 jours.

<i>Variables</i>	<i>Description</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Ecart type</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
<i>Age</i>	Continu	46,40	6,525	25	65
<i>Sexe</i>	Binaire (0=Féminin et 1=Masculin)	0,96	0,18	0	1
<i>Education informelle</i>	Binaire et (0=Non et 1=Oui)	0,01	0,11	0	1
<i>Production de céréales</i>	Binaire et (0=Non et 1=Oui)	0,99	0,11	0	1
<i>Nombre de personnes à charge</i>	Continu	9,772	3,185	4	20
<i>Nombre d'actifs agricoles</i>	Continu	6,980	2,338	2	16
<i>Héritage comme mode d'acquisition</i>	Binaire et (0=Non et 1=Oui)	0,966	0,179	0	1

Expérience en agriculture	Continu	24,62	6,01	10	48
Superficie campagne passée	Continu	15,74	6,80	4	37
Appartenance à un groupement	Binaire (0=Non et 1=Oui)	0,181	0,386	0	1
Contact avec les services de vulgarisation	Binaire (0=Non et 1=Oui)	0,109	0,312	0	1
Niveau d'éducation primaire	Binaire (0=Non et 1=Oui)	0,316	0,466	0	1
Nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages (MAHFP)	Continu	10,415	1,475	8	12

Tableau 1: Caractéristiques sociodémographiques

Source : auteurs, 2026

5.2. Déterminant de la sécurité alimentaire

Nombre de mois d'approvisionnement alimentaire suffisant pour les ménages	Coefficient	Erreur Standard	t
Sexe	-0,041	0,334	-0,12

Revue INTERCONTINENTALE _ JUIN 2026

Age	0,077***	0,010	7,84
Education informelle	-0,243	0,354	-0,69
Expérience dans la production agricole	-0,075***	0,011	-6,95
Superficie totale emblavée	-0,141***	0,008	-18,7
Héritage comme mode d'acquisition de la terre	0,329	0,346	0,95
Appartenance à un groupement de producteurs	0,425***	0,131	3,25
Contact avec les services de vulgarisation	0,266*	0,156	1,7
Primaire comme niveau d'éducation	0,304***	0,092	3,32
Constante	10,473***	0,427	24,51
	F (9, 292)	117,29	
	R ² Ajusté	0,7766	
	Prob > F	0,000	

Tableau 2: Déterminant de la sécurité alimentaire

Source : auteurs, 2026

Le tableau 2 présente les facteurs qui influencent la sécurité alimentaire auprès des ménages pris en compte dans le cadre de cette recherche. Le modèle présente un bon pouvoir explicatif de 77,66 %. Cela signifie que 77,66 % des variables introduites dans le modèle expliquent l'indicateur de la sécurité alimentaire. Le modèle est aussi significatif au seuil de 1 %. Ainsi, les variables comme l'âge, l'expérience dans la production agricole, la superficie totale emblavée, l'appartenance à un groupement de producteurs et le niveau d'éducation primaire sont celles qui influencent significativement le score de la sécurité alimentaire du ménage. En effet, une augmentation de l'âge d'un an augmente la sécurité alimentaire de 0,077 mois, soit 2,31 jours significativement au seuil de 1 %. Par contre, l'expérience dans la production agricole fait baisser le score de la sécurité de 0,075 mois, soit 2,25 jours significativement au seuil de 1 %. Aussi, la superficie emblavée fait le score de la sécurité alimentaire de 0,141 mois, soit 4,23 jours significativement au seuil de 1 %. Finalement, l'appartenance à une coopérative et le fait d'avoir au moins le niveau d'éducation primaire font augmenter le score de sécurité alimentaire respectivement de 0,425 mois soit 12,75 jours et 0,304 mois soit 9,12 jours significativement et positivement au seuil de 1 %.

5.3. Test t de différence de la diversité alimentaire du ménage avant et après la perception du changement

Le tableau 3 montre les résultats de comparaison entre le score de diversité alimentaire avant et après la perception des effets du changement climatique. Ce résultat montre une différence significative au seuil de 1 %. En effet,

toujours d'après ce résultat, le score de diversité alimentaire du ménage avant la perception des effets du changement climatique est plus élevé que celui après la perception des effets du changement climatique. Cela signifie que les ménages enquêtés se sentaient plus en sécurité alimentaire du point de vue de la diversité alimentaire avant la perception des effets du changement qu'après cette perception des effets du changement climatique.

Variable	Obs	Moyenne	Erreur standard	Ecart type.
<i>HDDS₀ avant perception changement climatique</i>	303	10,799	0,030	0,523
<i>HDDS₁ après perception changement climatique</i>	303	6,931	0,094	1,635
<i>Différence</i>	303	3,868	0,104	1,808
<i>Différence=HDDS₀ -HDDS₁</i>	Moyenne (différence) > 0	Pr(T> t) = 0,0000		

Tableau 3 ; Test t de différence de la diversité alimentaire du ménage avant et après la perception du changement

Source : auteurs, 2026

6. Discussion

Les résultats de cette recherche montrent que la majorité des producteurs enquêtés étaient des hommes, soit 96 %. Aussi, les mêmes résultats montrent que la moyenne d'âge et d'expérience dans la production agricole était respectivement de 46 ans et 24 ans environ. Cela stipule que la production agricole au Centre-Bénin est beaucoup plus une activité pratiquée par les hommes qui sont relativement jeunes et expérimentés dans cette activité. Ces résultats sont similaires à ceux Ayedegue et al., (2021) qui trouvent que la grande majorité des chefs de ménage, soit 88,04 %, étaient des hommes et seulement 11,96% étaient des femmes. Ils étaient en moyenne âgés de 49 ans avec une expérience moyenne de 21 ans en culture d'anacardier. Les résultats de la présente étude montrent qu'il y a environ 10 personnes à charge dans un ménage. Ces résultats sont comparables à ceux de Tossou & Igue, (2023) qui trouve aussi une taille moyenne de ménage de 10,37 personnes. Dans cette étude, 31,6 % des producteurs enquêtés ont atteint un niveau d'éducation primaire, ce qui signifie qu'une majorité des personnes enquêtées a un niveau d'éducation assez faible. Les résultats sont différents de ceux d'une étude qui trouve que seulement 18 % des enquêtés ont atteint un niveau d'éducation primaire (Tossou et Igue 2023b).

Cette étude trouve que les ménages qui ont un chef ayant atteint le niveau d'éducation sont moins exposés au risque d'insécurité alimentaire. Le présent résultat s'explique par le fait que les chefs de ménage ayant atteint un niveau primaire ont tendance à faire adopter des pratiques

d'atténuation face au changement climatique. Les chefs de famille sans instruction étaient moins exposés au risque d'insécurité alimentaire que ceux ayant suivi un cycle d'études primaires (Paraiso et al. 2017). Ces deux résultats sont donc contraires. Les résultats de cette étude montrent que l'appartenance à un groupement de producteurs et le contact avec les services de vulgarisation ont un effet positif et significatif sur la sécurité alimentaire. L'analyse a mis en évidence le fait que l'adhésion à une coopérative et l'accès aux services de vulgarisation agricole constituaient des facteurs prédictifs négatifs significatifs de l'insécurité alimentaire, ce qui laisse supposer que ces facteurs améliorent l'accès des ménages à la nourriture (Oladipo et al. 2025). Pour cette recherche, il est trouvé que l'âge influence positivement et significativement la sécurité alimentaire. Les résultats sont similaires à ceux de Adjimoti & Kwadzo, (2018) et Perz, (2002). Pour eux, l'âge du chef de famille peut avoir une incidence significative sur la sécurité alimentaire du ménage. L'explication est que les chefs de famille plus âgés de plus de 45 ans ont davantage d'expérience dans la gestion de leurs ressources pour subvenir aux besoins du ménage.

7. Conclusion

L'objectif de cette étude était d'analyser l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire des ménages au centre du Bénin. La sécurité alimentaire a été appréhendée sous deux angles, à savoir le nombre de mois d'accès et de disponibilité alimentaire et le score de diversité alimentaire. En plus de cela, les déterminants du

nombre de mois d'accès et de disponibilité alimentaire ont été analysés à l'aide d'une régression linéaire.

Les résultats ont montré que l'âge du chef de ménage, l'expérience dans la production agricole, la superficie totale emblavée, l'appartenance à un groupement de producteurs et le niveau d'éducation primaire sont les facteurs qui influencent la sécurité alimentaire qui ressentent les effets du changement climatique. Aussi, les résultats ont montré que les ménages se sentent en sécurité alimentaire du point de vue du score de diversité alimentaire avant la perception des effets du changement climatique qu'après. En effet, les résultats ont montré qu'une augmentation de l'âge d'un an augmente la sécurité alimentaire de 2,31 jours. Dans cette même perspective, l'appartenance à une coopérative et le fait d'avoir au moins le niveau d'éducation primaire font augmenter le score de sécurité alimentaire respectivement de 12,75 jours et 9,12 jours. Mais l'expérience dans la production agricole fait baisser le score de la sécurité de 2,25 jours.

Les politiques de lutte contre l'insécurité alimentaire pourraient mettre l'accent sur la mise en place de groupements de producteurs, d'amélioration du service de vulgarisation, d'éducation des producteurs et plus de mesures à l'endroit de ménages plus jeunes car ils sont plus exposés au risque d'insécurité alimentaire.

8. Référence bibliographique

ONIONKITON Adjimoti Gilbert et KWADZO George Tsey-Mensah. 2018. « Crop Diversification and Household Food Security Status: Evidence from Rural Benin ».

Agriculture & Food Security 7 (1): 82.
<https://doi.org/10.1186/s40066-018-0233-x>.

ALLEE Andrew, LYND Lee, et VAZE Vikrant. 2021. « Cross-national analysis of food security drivers: comparing results based on the Food Insecurity Experience Scale and Global Food Security Index. » *Food Security* 13 (5).
<https://www.academia.edu/download/89332054/s12571-021-01156-w.pdf>.

AYEDEGUE Lionel Ulrich, ISSAKA Kassimou, OLLABODÉ Nouroudine, BACO Mohamed Nasser, et YABI Jacob Afouda . 2021. « Stratégie d'adaptation aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire des ménages rizières du Nord et du Centre Bénin ». *Afrique SCIENCE* 18 (1): 242-59.

BELACHEW Kiros Getachew, BEYENE Berhanu Tadesse, et BEZABIH Balew Yibeltal. 2026. « Vulnerability of Rural Households to Climate Change and Food Insecurity in Enebse Sar Midir District, Amhara Region, Ethiopia ». *The Scientific World Journal* 2026 (1): 7934040.
<https://doi.org/10.1155/tswj/7934040>.

BONOU Alice, LOKONON Boris, SINGBO Alphonse, et EGAH Janvier, . 2023. « Socio-demographic determinants of farmers' beliefs about climate change cause in the Sudanian zone of Benin ». *Annales de l'Université de Parakou-Série Sciences Naturelles et Agronomie* 13 (1): 31-42.

BWALYA Richard, CHAMA-CHILIBA Chitalu Miriam, MALINGA Steven, et CHIRWA Thomas, 2023. « Association between household food security and infant feeding practices among women with children aged 6-23 months in rural Zambia ». *PLOS one* 18 (10): e0292052.

CARR Tony, MKUHLANI Siyabusa et SEGNON Alcade. 2022. « Climate Change Impacts and Adaptation Strategies for Crops in West Africa: A Systematic Review ». *Environmental Research Letters* 17 (5): 053001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac61c8>.

DARAZ Umar, BOJNEC Štefan, et KHAN Younas, 2025. « Energy-Efficient Smart Irrigation Technologies: A Pathway to Water and Energy Sustainability in Agriculture ». *Agriculture* 15 (5). <https://doi.org/10.3390/agriculture15050554>.

SEDJOLO Dassou Steve, KOUTON-BOGNON Baudelaire Yannick Fabius, et ADEGBOLA Patrice Ygue. 2019. *Analyse par l'approche des Scores de Consommation Alimentaire des déterminants de l'insécurité alimentaire des ménages agricoles au Bénin*. <https://ageconsearch.umn.edu/record/295771/files/212.%20Food%20Consumption%20Scores%20in%20Benin.pdf>.

FIKIRE Abebaw Hailu et ZEGEYE Mesele Belay, 2022. « Determinants of Rural Household Food Security Status in North Shewa Zone, Amhara Region, Ethiopia ». *The Scientific World Journal* 2022 (1): 9561063. <https://doi.org/10.1155/2022/9561063>.

FORTIN Marie-Fabienne, et GAGNON Johanne, 2016. *Fondements et étapes du processus de recherche: méthodes quantitatives et qualitatives*. Chenelière éducation.

GBEMAVO Charlemagne Dossou Seblodo Judes, TOFFA Joelle, TCHAKPA Cyrille, 2022. « Rice farmers' perceptions and response to climate variability, and determinants of adaptation strategies in the Republic of Benin ». *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 14 (4): 332-53.

IDOHOU Rodrigue, Romaric Odoulami, HOUEHANOU Thierry, et ASSOGBADJO Achille. 2025. « Top priority crop wild relatives exhibit different resilience responses to climate change in Benin (West Africa) ». *Journal for Nature Conservation* 83 (janvier): 126769. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2024.126769>.

JABAL Zainab, KHAYYUN Thair, et ALWAN Imzahim, 2022. « Impact of climate change on crops productivity using MODIS-NDVI time series ». *Civil Engineering Journal* 8 (6): 1136-56.

KENNEDY Gina, BALLARD Terri et DOP MarieClaude, 2011. *Guide pour mesurer la diversité alimentaire au niveau du ménage et de l'individu.* <https://openknowledge.fao.org/items/ed5164d7-ed60-4a54-8431-3fde47786509>.

MOUSSA Bouda Maja Chardi, TOROU BIO Mohamadou, OUMAROU DIADIE Halima, et BALLA Abdourahamane, 2022. « Risques climatiques et sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger : cartographie des impacts et des besoins de résilience ». *VertigO. La revue internationale en sciences de l'environnement*, n^{os} 22-1 (avril). <https://doi.org/10.4000/vertigo.35040>.

NAMBIMA Amos Baninwain, HOUEHANOU Thierry Dèhouégnon, YEHOUENOU Narcisse, ADJACOU Dowo Michée, ALASSIRI Abdul Sodick, et GOUWAKINNOU Gérard, 2024. « Socioenvironmental Drivers of Farmers' Perceptions of Climate Change Risk in Agroforestry Parklands of West Atacora in Benin (West Africa) ». *Open Journal of Ecology* 14 (01): 54-65.

NDIAYE Malick. 2014. « Indicateurs de la sécurité alimentaire ». *PAM. Intégrer les programmes de nutrition et*

de sécurité alimentaire en situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience, Atelier Régional de Formation, Saly, 10-12.

NWOKOLO Samuel Chukwujindu, SINGH Rubee, KHAN Shahbaz, KUMAR Anil, et LUTHRA Sunil, 2023. « Impacts of Climate Change in Africa ». In *Africa's Path to Net-Zero: Exploring Scenarios for a Sustainable Energy Transition*, édité par Samuel Chukwujindu Nwokolo, Rubee Singh, Shahbaz Khan, Anil Kumar, et Sunil Luthra. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44514-9_7.

OLADIPO Akanbi Sheu-Usman, OLUFEMI Adekunle Adedayo, ADEDAYO Jatto Kabir, ABDULRAFIU Zainab, et REMILEKOUN Yessoufou Adlatou . 2025. « Effect of Cooperative Membership on the Food Security Status of Vegetable Farmers in the Southern Benin Republic ». *Journal of Science, Technology and Arts Research* 14 (4): 153-62. <https://doi.org/10.20372/star.V14.i4.11>.

ONYEAKA Helen, NWAUZOMA Uju et AKINSEMOLU Adenike, s. d. *The Ripple Effects of Climate Change on Agricultural Sustainability and Food Security in Africa*. <https://doi.org/10.1002/fes3.567>.

PARAISO Moussiliou Noel, SOSSA Jerome Charles, BELLO Faïck , 2017. « Prevalence and Determinants of Food Insecurity in the Southwestern Benin Setting (West Africa) ». *Food Science and Technology* 5 (1): 1-8.

PERZ Stephen, 2002. « Household demography and land use allocation among small farms in the Brazilian Amazon ». *Human Ecology Review*, 1-16.

PURUSHOTHAMAN, R., ALAMELU R, SELVABASKAR S, et SUDHA M, 2025. « Theories, Techniques and Strategies

of Sustainable Circular Economy: A Systematic Literature Review ». *Discover Sustainability* 6 (1): 297. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01161-5>.

RAHMAN Sadique, ZULFIQAR Farhad Hayat, ULLAH Sushil Himanshu, et DATTA Avishek. 2023. « Farmers' perceptions, determinants of adoption, and impact on food security: case of climate change adaptation measures in coastal Bangladesh ». *Climate Policy* 23 (10): 1257-70. <https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2212638>.

REZAEI Ehsan Eyshi, WEBBER Heidi, ASSENG Senthold, 2023. « Climate Change Impacts on Crop Yields ». *Nature Reviews Earth & Environment* 4 (12): 831-46. <https://doi.org/10.1038/s43017-023-00491-0>.

SCHERER Clifford, et CHO Hichang . 2003. « A Social Network Contagion Theory of Risk Perception ». *Risk Analysis* 23 (2): 261-67. <https://doi.org/10.1111/1539-6924.00306>.

SCHMIDHUBER Josef et TUBIELLO Francesco, 2007. « Global food security under climate change ». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 104 (50): 19703-8. <https://doi.org/10.1073/pnas.0701976104>.

ALEMSHUMIYE TOLOSSA Degefa, et TSEHAY Solomon. 2025. « A MULTI-INDICATOR ASSESSMENT OF RURAL HOUSEHOLD FOOD SECURITY IN ADA'A DISTRICT, CENTRAL ETHIOPIA. » *Journal of Sustainable Development in Africa* 27 (2). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15205509&AN=189277603&h=DTvwHHfq4JRWP2TkpBCOEvgON8Inq96ftnkgi16SYe38foErIxfoEyoaPZ3ksgW0diUoP%2BquOMLQFnL%2FKKqkuA%3D%3D&crl=c>.

- SIBHATU, Kibrom et QAIM Matin**, 2017. « Rural Food Security, Subsistence Agriculture, and Seasonality ». *PLOS ONE* 12 (10): e0186406. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186406>.
- SLOVIC Paul**. 2000. « Perception of Risk ». In *The Perception of Risk*. Routledge.
- SU Xiaogang, YAN Xin, et TSAI Chih-Ling**, 2012. « Linear Regression ». *WIREs Computational Statistics* 4 (3): 275-94. <https://doi.org/10.1002/wics.1198>.
- SUBEDI Bijay, POUDEL Anju et ARYAL Samikshya**, 2023. « The impact of climate change on insect pest biology and ecology: Implications for pest management strategies, crop production, and food security ». *Journal of Agriculture and Food Research* 14 (décembre): 100733. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100733>.
- TOSSOU Judith Urielle, et IGUE Charlemagne Babatoundé**. 2023a. « Effect of women empowerment in agriculture on household food security index in Benin ». *International Journal of Agricultural Economics* 8 (4): 152-60.
- TOSSOU Judith Urielle, et IGUE Charlemagne Babatoundé**, 2023b. « Effect of women empowerment in agriculture on household food security index in Benin ». *International Journal of Agricultural Economics* 8 (4): 152-60.
- BING-XIN Wang, HOF Anouschka, et MA Chun-Sen**. 2022. « Impacts of climate change on crop production, pests and pathogens of wheat and rice ». *Frontiers of Agricultural Science and Engineering* 9 (1). <https://pub.epsilon.slu.se/31508/?file=pers/search&lang=en>.

LE CONTE MALINKÉ, LE PANÉGYRIQUE D'UNE JUSTICE SOCIALE

Dr Brahim KONÉ

Enseignant-chercheur

Université Peleforo GON-COULIBALY

BP 1328 Korhogo (Côte d'Ivoire)

Résumé

La présente contribution porte sur l'expression de la justice sociale dans le conte malinké. Elle vise à montrer que ce genre oral se présente comme une tribune juridictionnelle au regard du sort que les conteurs réservent aux différents protagonistes dans leur rapport au quotidien. En prenant pour support un conte de l'espace culturel malinké et en nous adossant à la méthode d'analyse sociocritique, l'étude révèle que la sanction et la récompense apparaissent comme les principaux leviers d'une certaine justice sociale. Ainsi, les personnages vertueux sont honorés, quand les vicieux sont blâmés et châtiés. Ces diverses fortunes prouvent manifestement que les Africains accordent un intérêt particulier à la notion de justice, facteur d'éclosion des valeurs cardinales dans les sociétés traditionnelles africaines. En cela, ce conte malinké revendique tout son statut d'outil pédagogique et éducationnel pour la transmission des valeurs morales et sociales traditionnelles autour de la communauté, et non de l'individualisme.

Mots-clés : *conte malinké, justice sociale, personnage, récompense, sanction*

Abstract

This contribution examines the expression of social justice in Malinke folktales. It aims to demonstrate that this oral genre serves as a jurisdictional platform, reflecting the fate storytellers reserve for the various protagonists in their daily lives. Using a folktale from the Malinke cultural sphere as our case study and employing a sociocritical analysis

method, the study reveals that punishment and reward emerge as the primary levers of a certain form of social justice. Thus, virtuous characters are honored, while the vicious are blamed and punished. These contrasting outcomes clearly demonstrate that Africans place particular importance on the concept of justice, a factor in the development of core values in traditional African societies. In this respect, this Malinke folktale asserts its status as a pedagogical and educational tool for transmitting traditional moral and social values within the community, rather than promoting individualism.

Keywords: *Malinke folktale, social justice, character, reward, punishment*

Introduction

Héritier de la bouche et des oreilles, le conte oral traditionnel est un genre chaleureux qui constitue le limon des relations interhumaines. Son contenu idéologique vise, d'abord et avant tout, à l'apprentissage de la vie sociale. La pédagogie du conte consiste à inculquer, le plus souvent, sous forme symbolique, les grands principes et les règles qui régissent la vie communautaire. Dans son schéma narratif, cet art verbal présente les valeurs et les antivaleurs sous une forme dialectique pour indiquer, de la sorte à son auditoire, la loi fondamentale de l'équilibre cosmique régissant toute société humaine. Ce genre littéraire procède par asymétrisation de thèmes, par dualité de motifs. Au Bien, s'oppose le Mal en ce sens où, de façon générale, le conte part, très souvent, du répréhensible à l'irrépréhensible. Ainsi, les actants vertueux sont célébrés et récompensés quand les réfractaires ou hors-la-loi sont châtiés d'où la vocation de justice sociale du conte. À travers cette analyse, nous nous préoccuperons de découvrir le mécanisme par lequel le conte africain régule la société.

Autrement dit, comment le conte est-il l'expression d'une justice sociale ? Par quel jeu de représentation appréhende-t-il ses personnages ? L'objectif ainsi recherché est de montrer que le conte, au-delà de son apparence futile, est une littérature juridictionnelle au regard du sort qu'il réserve aux différents actants qu'il convie sur scène. Adossée, pour la circonstance, à un conte de l'espace culturel mandingue intitulé « Sozani le lièvre, le roi et la calebasse », l'étude convoque la méthode d'analyse sociocritique¹ de Claude Duchet. Notre démarche analytique consiste en un plan tripartite qui examinera, tour à tour, la notion de justice dans son approche définitionnelle, la présentation et la caractérisation des différents actants et, enfin, le jeu de sanction et de récompense comme levier d'une justice sociale.

1. Approche définitionnelle

Dans son apparition étymologique, la justice se dit en latin « *justitia* ». C'est un nom féminin provenant de « *justus* » qui signifie « conforme au droit », ayant lui-même pour racine, « *jus - juris* » « le droit » au sens de permission, dans le domaine religieux. Son étymon est cousin du verbe « *jurare* », « jurer » qui désigne une parole sacrée proclamée à voix haute. Proche de lui, le mot « juge » renvoie au latin « *judex* » qui signifie « celui qui montre » (O. Bloch et W. von Wartburg, 2008, p. 256)

¹ Le choix de cette méthode trouve sa justification dans le fait que toute production littéraire, est nécessairement tributaire des circonstances historiques, sociales et économiques. L'écrivain étant le reflet de la société, il n'intervient pas seul dans son œuvre. D'autres instances parlent à travers lui, notamment les classes sociales, le code, etc. Cf : Claude Duchet, *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1979.

Pour le philosophe britannique John Stuart Mill², le terme « justice » est dérivé du verbe latin « *jubere* » - « ordonner, décréter » - ce qui permet d'établir un lien entre l'ordre qui énonce le droit et le juste qui lui est conforme. La philologie moderne porte intérêt aux origines religieuses du terme ; il aurait ainsi pour racine le sanskrit « *ju* », qui se retrouve dans des termes comme « *jugum* » (le « joug ») ou le verbe « *jungere* » (« joindre, unir »), notions où domine le sème du sacré (M. Blay, 2013, p. 459 et 464).

Du point de vue définitionnel, il importe de préciser que l'histoire de la notion de justice est liée à l'histoire des peuples et des civilisations. Ses diverses conceptions et applications sont le résultat de la pensée et des conditions de vie de l'époque. D'une façon générale, la justice se définit comme un principe philosophique, juridique et moral fondamental selon lequel les actions humaines doivent être approuvées ou rejetées en fonction de leur mérite au regard de la morale (le Bien), du droit, de la vertu ou de toute autre norme de jugement des comportements.

Au sein d'un État, la justice est un ensemble d'institutions (police, tribunaux, prisons...) qui imposent le respect des lois et de l'autorité en place. Dans cette approche, elle est appelée à punir tout contrevenant avec une sanction ayant pour but de lui apprendre la loi et, parfois, de contribuer à la réparation des torts faits à autrui, au patrimoine privé ou commun ou à l'environnement.

Pour la philosophie occidentale antique, la justice est, avant tout, une valeur morale. La « justice morale » serait un comportement alliant respect et équité à l'égard d'autrui.

² L'origine étymologique du mot « justice » peut très bien être réalisée par un anglophone (ici, John Stuart Mill) car la traduction du mot justice en anglais est justice.

Cette attitude, supposée innée dans la conscience humaine, serait elle-même à l'origine d'un « sens de la justice », valeur universelle qui rendrait l'être humain apte à évaluer et juger les décisions et les actions, pour lui-même et pour autrui. La justice, en tant qu'institution, est l'organe social constitué de la justice en tant que fonction qui doit « rendre la justice » et « dire le droit ».

La notion de justice désigne, à la fois, la conformité de la rétribution avec le mérite et le respect de ce qui est conforme au droit d'autrui : elle est donc indissociablement morale et juridique. Mais le concept est aussi culturel et ses applications varient selon les coutumes, les traditions, les structures sociales, et les représentations collectives. En philosophie, la justice renvoie à d'autres concepts comme la liberté, l'égalité, l'équité, l'éthique, la paix sociale. De manière générale, on distingue la justice dans son sens moral, l'on parle alors de *légitimité*, et la justice dans son sens juridique, l'on parle, dans ce cas, de *légalité*. Mais qu'est-ce que la justice sociale ?

La plus ancienne mention de cette expression trouve ses racines dans l'ouvrage intitulé *L'esprit des journaux*, dans des propos attribués à Louis XVI concernant le droit de suite. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que le concept est apparu. Selon D. Collin (2002, p. 164), il renvoie à une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. Il repose essentiellement sur deux principes : l'équité qui s'entend plutôt comme le principe du « à chacun son dû » et l'égalité entre tous les membres de la société.

Dans le cadre précis de cette étude, nous entendons, par justice sociale, une justice immanente exempte de toutes formes de justice conventionnelle. Il s'agit, en clair, de la conséquence logique ou naturelle des actes que pose l'individu dans ses rapports avec les autres. On pourrait aussi la qualifier de justice divine. Le Bien sera rétribué par le Bien et le Mal par un Mal plus grand.

Dans ce cas, la notion de justice sociale est essentiellement une projection vers une société plus juste et égalitaire, en admettant qu'il y ait toujours des injustices. De ce point de vue, « le juste » et « l'injuste » s'affichent comme les deux référentiels de la notion de justice en général.

1.1. Le juste

Entendu du point de vue de la morale ou du comportement, le juste ou encore le bien, le bon est ce qui est conforme au droit, à la raison et à la justice. Autrement dit, il renvoie à ce qui est fondé, à ce qui est légitime. Il désigne l'ensemble des comportements, des attitudes et des agissements conformes aux normes de la vie communautaire. À ce propos, le libéral J. Rawls (1971, p. 178) écrit qu'une société est juste si elle respecte trois principes, dans l'ordre : garantie des libertés de base égales pour tous ; égalité des chances et maintien des seules inégalités qui profitent aux plus défavorisés. Il apparaît clairement, dans l'entendement de P. Erny (1987, p. 17), comme « des valeurs idéales qu'une société propose ouvertement à ses membres ». En d'autres propos, la notion du juste s'apparente à une somme de valeurs qui doit régir le bon fonctionnement de la société. Elle renvoie, dès lors, à ce que L. Y. Konan (2017, p. 17) appelle «

une leçon d'énergie et d'espoir cherchant et recherchant l'équilibre en vue du maintien de l'ordre social ». Elle s'illustre alors comme un catalyseur d'intégration et de cohésion sociale en vue d'éradiquer le Mal.

1.2. L'injuste

L'injuste est l'antonyme ou l'envers du juste. Plus exactement, c'est ce qui n'est pas acceptable socialement. À ce titre, il relève du blâmable, du répréhensible et du condamnable. Dénué de toute justice, il agit contre les règles de cette même justice. Comme tel, il s'oppose aux règles de vie communautaire et fait droit à l'anarchie vectrice de désordre et de conflagration sociale. Ce vocable apparaît ainsi comme le résumé et le concentré de tout ce qui est de nature à perturber et affecter l'ordre et la quiétude social.

En définitive, la justice est, avant tout, un idéal d'équité et d'équilibre de la vie en société, où les droits de tous sont protégés. Elle désigne aussi une institution, une autorité chargée d'assurer cet idéal, lorsqu'il est compromis, c'est-à-dire, lorsque la loi du plus fort risque de s'imposer et s'appliquer aux autres membres du corps social. C'est à juste titre que B. Dadié (1955, p. 156), s'exprimant sur la notion, estime que « la véritable justice est celle qui recherche la vérité et en conséquence acquitte ou condamne sans aucune autre considération ». L'existence d'une justice sociale s'impose alors comme un gage de paix et de stabilité de la vie en société. Cela dit, comment les oralistes procèdent-ils pour rendre justice dans leurs récits ?

2. Présentation et caractérisation des personnages

L'étude d'un personnage tient compte d'un certain nombre d'éléments dont la présence et l'expression contribuent à donner des éclairages qui permettent sa définition. C'est la somme de ces éléments, indices d'enquête, qui donne l'identité, la fonction du personnage. On dira donc du personnage qu'il existe parce qu'il signifie. Avant d'être une figure animale, le personnage est un signe dont la saisie se fait à partir de sa situation, de son action, du discours qu'il tient. Et, comme le dit J-P Martin (1984, p. 9), « le personnage de fiction est avant tout un nom propre sous lequel est manié un réseau impersonnel de symboles, une unité nominale, substituée à une collection de traits qui pose un rapport d'équilibre entre la somme et le signe. ». Pour la médiéviste R. Brusegan (1987, p. 157), « caractériser un personnage, revient à saisir l'être de ce personnage », c'est-à-dire sa valeur et la somme des informations qu'il véhicule. En d'autres propos, le personnage se caractérise par ses actions. V. Jouve (1997, p. 57) conforte cette opinion quand il affirme :

Le personnage est appréhendé comme un signifiant discontinu (un certain nombre de marques textuelles) renvoyant à un signifié discontinu (le sens et la valeur d'un personnage). Se constituant progressivement à travers les notations éparses délivrées par le texte, il n'accède à une signification définitive qu'à la dernière ligne.

Dans son ouvrage intitulé *Poétique du récit*, P. Hamon (1977, pp. 122-123) propose entre autres, pour l'analyse des

personnages, de considérer successivement « l'être » (à travers le nom, le portrait physique et la psychologie) et « le faire » (l'action, le rôle thématique et le rôle actantiel) des personnages.

Les récits animaliers africains traitent, la plupart du temps, de la nature des rapports qu'entretiennent les différentes couches sociales. Même si les actants impliqués dans les contes sont de l'univers faunesque, leurs actions et comportements traduisent, en réalité, ceux des humains comme l'atteste L-V. Thomas (1968, p. 245) dans ce propos : « L'univers animalesque n'est qu'un substitut commode pour mieux découvrir les hommes. » Il s'agit, principalement, des rapports jeunes/vieux, cadets/ainés, initiés/non-initiés, sujet/chef ou roi. Le récit qui sert de corpus à cette réflexion évoque ce dernier cas de rapport et est intitulé « Sozani le Lièvre, le Roi et la calebasse ». Il met en scène deux protagonistes : Sozani le Lièvre et le Roi. Le premier est le propriétaire d'une calebasse aux pouvoirs magiques qui, par la suite, sera exproprié par le second, le roi. Justice sera alors rendue à qui de droit par l'entremise d'un marteau étrange apporté au roi en guise d'une seconde offrande. Que peut-on alors retenir des traits caractéristiques de ces deux personnages ?

2.1. *Sozani le Lièvre, un décepteur avisé*

L'animal d'Afrique est le voisin continuel de l'Homme dont il sent la présence à tous les détours de sentier. C'est pourquoi le conteur noir excelle dans la peinture des bêtes, leur donne une vérité inégalée, leur prête une psychologie humaine complexe et les utilise à des fins satiriques. Les animaux des contes sont animés d'une vie prodigieuse, surtout, ceux qui

occupent les rôles de premier plan tels que le lion, l'éléphant, la hyène, l'araignée, le lièvre, la tortue, etc.

Le lièvre, héros du conte à l'étude, est un animal appartenant à la classe des petits mammifères sauvages et à la famille des léporidés. Son choix, en tant que héros devant présider au tracé et à la construction de l'histoire de la société fictionnelle animale, reflet de la société réelle des humains, tient compte, en partie, de certaines considérations sociologiques en vigueur dans les communautés traditionnelles génitrices des récits.

Apparemment fragile et faible, le lièvre est un animal sans défense. À l'état civil, ses innombrables noms et prénoms qui cheminent avec sa petite silhouette le distinguent des autres congénères et l'identifient sur l'échelle de la « *senefiance* » (R. Colin, 1957, p. 127). Sur le plan zoologique, le lièvre est « un petit animal gris-roux au ventre blanc, léger, sautillant et surtout aux grandes oreilles. » Pour les Peuls, le lièvre est « *Bodyel kumba mo dyoire hadi lâmâde* », le petit lièvre que la ruse a empêché de commander. Au Fouta Djalon, il est « *mbayo sari* », le rusé lièvre ; « *nydyanda noppi* », le grand d'oreilles. Il s'appelle « *Leuk* » en sérère. Les Malinké le désignent par « *sozani* », le cheval rusé, etc. Connu dans tous les pays de la savane, il personnifie l'habileté et la ruse. Le proverbe peul dit que « le néant n'a pas allongé les oreilles du lièvre, ce sont les ruses »

Ainsi, dans les contes africains, le lièvre est l'une des figures emblématiques de l'univers des décepteurs à l'image de l'araignée, la tortue, la biche, etc. Ce personnage animalier légendaire et représentatif de sa société d'émergence tient, dans la littérature orale, la dragée haute sur l'ensemble de

ses adversaires dans son espace géographique. À l'instar de ses compères des autres régions, ce *trickster* des zones savanicoles se singularise par son extrême malice qui lui permet de rivaliser voire d'affronter et vaincre ses éventuels concurrents. À la force physique et l'abus d'autorité de ces derniers, il oppose son arsenal de défense caractérisé par sa finesse et son intelligence. Le propos du personnage traduit parfaitement cette réalité dans *Petit Bodiel* : « Quand on est le moins fort, il faut pour vivre sur cette terre, être le plus astucieux » (A. H. Bâ, 1993, p. 62). Le récit à l'étude s'inscrit dans cette même mouvance où, en plus de la ruse légendaire qu'on lui connaît, il incarne d'autres vertus : le courage, la générosité, le respect de la hiérarchie, la solidarité, etc.

Dans ce récit, il est victime de l'abus d'autorité du roi qui s'empare de saalebasse magique. Face à cette imposture, il ne se laissera pas faire et, grâce à la découverte d'un marteau providentiel, il parvient, après une ruse savamment orchestrée, à confondre le roi et sa cour et récupéra son dû. Les récits africains d'animaux en général, et ceux de Lièvre en particulier, sont largement peuplés d'astuces, d'intrigues, de ruses qui consacrent la victoire de l'intelligence ou du simple bon sens sur la force et la brutalité physique. Cette réalité montre l'importance et la nécessité de la ruse pour la survie et l'existence du héros physiquement faible.

Il faut, cependant, reconnaître que le succès de ce maître de la ruse réside, avant tout, dans la force de son langage, dans son talent de persuasion ou de dissuasion. En un mot, il est un beau parleur, un bon flatteur. La présentation du marteau au roi en est une parfaite

illustration : « Un Bon Poing, Sire, répondit ce dernier. Il est encore plus merveilleux que laalebasse : il fabrique non seulement de l'or, mais aussi des diamants. Indigne de posséder un tel objet, j'en fais cadeau à Votre Majesté. » Avide, cupide et naïf, le roi ne pouvait se défaire d'une telle astuce et tomba malheureusement dans le panneau. C'est pourquoi, C. Denoyelle (1998, pp. 327-328) dira que « la ruse est avant tout un fait de parole, dont le mensonge n'est qu'un élément, et elle tire ses pouvoirs de l'utilisation persuasive de la parole, qui elle-même permet une manipulation des sens ».

Cette victoire est celle des faibles sur les forts, des opprimés sur les oppresseurs ou tout simplement celle du bien sur le mal. Elle rétablit la justice là où l'injustice et l'abus du pouvoir sont considérés comme la norme. S'il est admis que les roueries de ce décepteur sont souvent malhonnêtes donc négatives, dans ce conte, elles ont tout leur sens et légitimité en cela qu'elles rétablissent l'ordre normal des choses, en un mot, la justice. La ruse et l'intelligence apparaissent, dès lors, comme l'arme de prédilection des physiquement faibles pour relever certains défis face à leurs oppresseurs.

Au total, le décepteur se caractérise par sa ruse, artifice ou moyen habile dont il se sert pour tromper et combattre l'ennemi. Comme méthode opératoire, la ruse s'oppose à la force. La ruse est supérieure à la force physique. Elle prospère et fait florès là où la force fait défaut. Elle devient, chez le décepteur physiquement faible, un art, une science, un mode de vie qui désarme l'ennemi, le partenaire qui compte sur sa masse et sa force pour nuire. Elle apparaît, dès lors, dans les récits oraux africains,

comme un moyen efficace pour rendre justice entre les différents protagonistes.

2.2. Le roi, un personnage cupide

Le roi est un titre de noblesse porté par celui qui règne sur un peuple, un État, en particulier un État monarchique. Il désigne donc une personne qui est à la tête d'un royaume ou d'une collectivité. Dans le domaine de l'oralité, le vocable « roi » est attribué aux humains comme aux animaux même si le corpus ne fait aucune précision à ce sujet. Mais dans tous les cas de figure, les rois, qu'ils soient des personnages humains ou animaux, partagent, pour la plupart du temps, les mêmes traits caractéristiques dont le plus éloquent est leur abus d'autorité vis-à-vis de leurs administrés. Il appartient à la classe des aînés représentant le pouvoir. Dans cette posture, le roi est généralement présenté comme un tyran, un dictateur, un oppresseur, un tricheur, un égoïste, bref un personnage qui abuse de sa force.

Le roi dont il question dans le corpus ne déroge pas à cette triste réputation. Tout dictateur qu'il est, il s'illustre également par son avidité et sa cupidité. Sa question « Est-ce que ce mortier pourrait s'emplir d'or, aussi ? » achève de convaincre l'auditeur de son appétence. Ce désir incontrôlé pour la fortune ne traduit rien d'autre si ce n'est la voracité et l'égoïsme de ce personnage. La confiscation de l'objet prodige n'est que la résultante de l'état d'esprit despotique du souverain : « Un Lièvre ne mérite pas de posséder un objet de ce prix. Rentre chez toi, laalebasse m'appartient désormais. » Un tel agissement n'est que la manifestation évidente d'un relent dictatorial et d'injustice de tous ceux ou celles qui disposent d'une parcelle de pouvoir (père de

famille, chef de village ou de communauté, dirigeant, etc.). Il s'agit donc pour les conteurs, à travers ce roi, de porter une critique sur ces comportements déviationnistes de nature à saper l'ordre et la quiétude sociale.

En effet, le chef ne dispose pas d'un statut qui le place au-dessus des lois. Droits et devoirs doivent être en harmonie. On relève dans cette attitude que l'autorité n'est pas synonyme de cruauté ou d'agressivité. La satire la plus virulente des contes d'animaux semble être celle des puissants. Celui qui a le pouvoir dans les contes est le chef ou le roi. Le pouvoir autoritaire, aveugle, despotique est de tous les temps un pouvoir décrié, qui entraîne avec lui toute une gamme de défauts.

À ce titre, ce corpus met admirablement en évidence l'ingratitude notoire du roi qui, bien qu'ayant bénéficié de la magnanimité du lièvre, s'empare de sa calebasse à la grande stupéfaction de ce dernier : « Le lièvre, ébloui par son pouvoir, croyait s'être attiré la reconnaissance éternelle de son ami le Roi. (...) Sozani fit ainsi connaissance avec l'ingratitude des grands de ce monde. » L'ingratitude est le manque de reconnaissance comme le relaient les lignes précédentes. Les personnes qui s'illustrent par ce mauvais caractère ne reconnaissent jamais le bien qui leur est fait à l'image du roi. Pour l'Afrique noire traditionnelle, l'ingratitude est l'un des plus grands vices dont le cœur humain puisse être affligé. En tant que voie de déperdition sociale, l'ingratitude constitue un vice que la société traditionnelle africaine combat avec vigueur. Les Africains accordent une place de choix à la reconnaissance qui incite les âmes généreuses à pérenniser leurs bonnes œuvres au profit des personnes en détresse.

À cette ingratitude du roi, s'ajoute son penchant égoïste que le récit met admirablement en évidence. Ce défaut a pour ramification la gourmandise et la méchanceté. En effet, le despote de roi ne déçoit pas son sujet de son bien parce qu'il procure de la nourriture à toute la communauté, mais tout simplement en raison de son pouvoir à générer de l'or. L'or étant dans nos sociétés traditionnelles comme modernes un symbole de pouvoir et de commandement. À ce titre, il ne se partage pas. Il est et demeure la propriété exclusive de son détenteur qui en jouit et en use à sa guise dans l'exercice et le maintien de son pouvoir. G. Niangoran-Bouah (1978, p. 46) conforte cet attrait du Noir pour le métal jaune à travers cette mythologie akan :

Véritable être vivant au pouvoir surnaturel, l'or est censé pouvoir donner bonheur, réussite, santé, longévité et fortune à tous ceux qui l'associent à leurs activités politiques, sociales et religieuses non pas comme monnaie, mais comme un dieu soucieux des intérêts du devenir de ses fidèles.

De son statut d'objet d'utilité communautaire, laalebasse deviendra, avec le roi, un instrument d'enrichissement personnel au grand dam de ses concitoyens. Un tel projet à relent égoïste est en porte-à-faux avec les valeurs cardinales de la société africaine. L'égoïsme, en tant que vice et défaut de tout individu rapportant tout à lui, est un mal à extirper de la société africaine qui a besoin de la solidarité et d'entraide entre ses habitants pour son développement harmonieux et durable.

Comme la plupart des dirigeants de son acabit, ce roi fait par ailleurs preuve d'une candeur et crédulité sans

pareilles en prenant pour parole d'Évangile les propos du rusé lièvre quant aux exploits supposés de son marteau. Son pouvoir et sa propension immodérée à la richesse et la gloire lui ont ôté tout sens de raisonnement et de discernement ; le conduisant ainsi à sa perte, au grand bonheur de sa victime et tous ces épris de paix et de justice.

Au total, les contes africains, reflets de leurs sociétés d'appartenance, portent un jugement très acerbe sur les tenants de pouvoir de quelques natures qu'ils soient. Au lieu de promouvoir les nobles valeurs de courage, de solidarité, d'altruisme et de reconnaissance incarnées par son sujet, le roi se caractérise par son avidité, son ingratitude, son égoïsme, sa sottise, le tout couronné par son abus de pouvoir symptomatique d'une injustice sociale, tout comportement sévèrement puni par la société.

3. La sanction comme levier d'une justice sociale

Étymologiquement, le mot sanction est issu du latin « *sanctio* » qui signifie « sanction ou peine ». Dans son acception générale, la sanction désigne une peine ou une récompense prévue pour assurer l'exécution d'une loi. Elle est, à ce titre, méritoire ou corrective. La sanction apparaît alors comme une pièce de monnaie dont l'une face s'appelle peine et l'autre récompense. La peine ayant une très forte charge légale parce qu'en rapport avec la loi, son choix pourrait nous éloigner de l'esprit de cette analyse en ce sens qu'elle n'intervient pas dans le cadre de l'application d'une loi formellement établie comme telle. Par conséquent, le vocable punition ou correction nous paraît le mieux indiqué pour traduire la peine encourue par les protagonistes. Cette partie de notre analyse gravitera donc autour du couple

notionnel punition/récompense comme étant l'aboutissement de tout processus de jugement ou la conséquence de certains agissements de l'individu dans la société. Même si ces comportements ne font l'objet d'aucun jugement et verdict formels comme c'est très souvent le cas dans les récits oraux, les parties en présence n'échappent pas au sort qu'elles méritent qu'il soit l'émanation des humains ou des forces extérieures. Ainsi, les vertueux seront récompensés pour leurs bonnes actions quand les vicieux feront l'objet de punition pour leurs égarements. Ce postulat donne échos à ce propos d'E. Prairat (1999, p. 173) pour qui « La sanction est, en effet, un bon analyseur de l'action éducative ».

3.1. La punition, une pédagogie éducative

Pour cette réflexion, nous entendons par punition, l'acte par lequel l'on inflige une correction à quelqu'un. Fait donc l'objet de punition, tout individu qui commet un délit ou enfreint aux codes de bonne conduite sociale. Pour E. Prairat (op, cit.), la punition correspond à « l'acte par lequel on rétribue un comportement qui porte atteinte aux normes, aux lois, aux valeurs ou aux personnes d'un groupe constitué ». Elle possibilise l'émergence de la morale, car il s'agit de protéger la collectivité en posant la loi et les limites de la vie sociale.

La punition vise alors à réguler la société par la condamnation de la défectuosité morale des personnages saisis. La société étant régie par des lois et principes, leur inobservance conduirait au désordre et à la catastrophe. De nos jours, la sanction punitive consiste généralement à l'acquittement d'une amende suite à une infraction et surtout en une privation de liberté (prison). Dans les sociétés traditionnelles, comme relayé dans les récits oraux, la

punition est multiforme et est proportionnelle à la faute commise. Elle peut aller de la perte d'un objet désiré, des railleries, des insultes à la mort en passant par le lynchage, etc. La sanction punitive vient alors pour réparer un tort ou, en d'autre propos, pour rendre justice.

Dans le conte à l'étude, le sujet qui écope d'une punition est le roi. Cette sanction est consécutive à son autoritarisme : « Mais ce dernier [le roi], (...), gronda brutalement : - "Un lièvre ne mérite pas de posséder un objet de ce prix. Rentre chez toi, laalebasse m'appartient désormais". » et son ingratitude suite à la confiscation de laalebasse magique de son sujet Lièvre. La punition qui lui a été réservée, à cet effet, a consisté en un châtement physique précisément en des volées de coups de marteau sur sa tête et sur celles des membres de sa cour : « Il [le roi] n'a pas fini de parler que le marteau lui cogne le nez. - Ouille ! crie le Roi. Sale marteau ! Pan ! il en prend un coup sur la tête. Les gardes sont accourus aux cris du Roi, et voient le marteau frapper l'auguste crâne de leur souverain. »

Si, à première vue, cette correction est physique et corporelle, elle est davantage psychologique, morale, humiliante et risible. Elle est d'autant plus juste qu'elle s'applique à un roi qui est censé incarner les valeurs de paix et de justice. C'est la raison pour laquelle le monde traditionnel africain flagelle le chef, le roi, le père abusif ou autoritaire, en un mot, tous ceux qui, pourvus d'une parcelle de pouvoir, en abusent. Le dirigeant qui se conduit méchamment ou impose des difficultés à ses sujets échoue dans son entreprise, car la société africaine est ennemie de la démesure et de l'excès. Tout chef ou roi, gardien des règles de la coutume, doit militer en faveur de la justice et

de l'équité. Cette sanction qui représente une victoire du sujet sur le roi est la représentation symbolique de la contestation de la suprématie des hommes du pouvoir traditionnel. En conséquence, ces derniers sont bafoués en quelque sorte et perdent ainsi leur aura et leur charisme.

La fin des contes qui consacre la défaite des tenants de pouvoir abusifs est une sanction sans appel. Cette réalité fait dire à P. K. Zigui (1995, pp. 980-981) : « Dans la victoire du faible, la tricherie, la malice et même la perfidie deviennent des vertus. Il s'agit non seulement de tourner en dérision la bêtise des pères abusifs, mais aussi de dévoiler leur inintelligence. »

En menant la réflexion loin, il est bon de noter que ce ne sont pas seulement la royauté et la chefferie, dans ce qu'elles ont de défectueux, qui sont attaqués, mais aussi les défauts des individus dans leur généralité. En effet, ce comique de situation est une critique indirecte de tous ceux qui ne comptent que sur leur force brutale et que la simple ruse rend frileux.

Selon l'idéologie traditionnelle dominante, toute autorité, tout chef doit protéger l'ordre public, veiller à la bonne marche de la cité ; ce qui implique qu'il ne doit pas être en déphasage avec l'harmonie et l'équilibre. Le chef, l'homme de pouvoir ne peut réussir dans la mesure où il est sage. Être sage, c'est participer pleinement à l'action positive de l'univers, posséder les qualités requises pour rallier tout le monde, harmoniser les forces inférieures et supérieures. En effet, la spiritualité africaine³ enseigne que

³ Albert Vianney Mukena Katayi, Dialogue avec la religion traditionnelle africaine, Paris, L'Harmattan, 2007. Confère également : Henri Maunier, La Religion spontanée : philosophie des religions traditionnelles d'Afrique noire, Paris, L'Harmattan, 1997, et Bernard Agbo Dadié,

dans chaque élément de la création se trouve une parcelle divine, d'où le respect voué à la nature et aux êtres vivants. De par ce postulat, toute action répréhensible envers un élément ou un être de la création revient à endêver les instances divines. Or, Dieux et les divinités ont toujours leurs mots à dire dans la gestion de nos sociétés africaines.

Dans les récits oraux, la sanction punitive des chefs ou des rois est une satire sociale qui passe aussi par la dérision ou la moquerie qui débouche sur le sourire, voire le rire gai et caustique. C'est à juste titre que P. K. Zigui (op. cit., p. 984) fait la remarque selon laquelle « Le désaveu de l'agresseur se fait surtout par la moquerie, le ridicule dont il est couvert ». Si, dans certains récits de conte, le roi, le chef, le notable ou le courtisan n'est pas battu, blessé ou touché dans sa chair par la sanction, dans le corpus, le roi est non seulement atteint physiquement mais il fait aussi l'objet d'un rire moqueur. Ce rire vengeur, démystificateur tient à corriger les errements et à modérer les sentiments et les comportements extrêmes des fautifs. Le rire, phénomène à forte charge significative, est lié aux travers qu'il met en évidence. En effet, le rire frappe l'individu dans son être social. L'individu, aux dépens de qui l'on rit, est atteint dans son honorabilité. Sa position sociale est tout aussi frappée et se trouve souvent compromise à plus ou moins longue échéance. Tout personnage couvert de honte est destiné par le conte à la médiocrité, la disparition même si l'issue du drame ne consacre pas concrètement, physiquement cette mort. Il est humilié au sens étymologique « rabaissé au niveau de la terre ».

Penser Dieu autrement, de la métaphysique à l'anthropologie : les fondements d'une pensée négro-africaine sur Dieu, Thèse de Sciences des religions, Université de Paris 4, 2000.

Les décepteurs font donc œuvre d'utilité publique en ridiculisant les personnages imbus de leur pouvoir. La thématique de la victoire du faible sur le fort ou le puissant se réduit alors pour se confondre à celle de la justice. Ainsi, les conteurs flagellent l'abus du pouvoir et d'autorité sous toutes ses formes et exaltent, par voie de conséquence, le bien.

3.2. La récompense, une incitation à faire le bien

Si, dans sa conception la plus usuelle, la récompense s'entend comme le bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service, dans cette analyse, nous l'appréhendons essentiellement comme, d'une part, la reconnaissance en faveur d'une bonne action et de compensation ou dédommagement d'autre part. Si le roi est puni pour son inconduite, à l'opposé, le lièvre se voit honoré pour son altruisme. Il s'agit donc de deux personnages aux destins opposés. En effet, pour avoir été généreux et solidaire de ses concitoyens en mettant à leur disposition sa calebasse nourricière et, ensuite, pour avoir été exproprié de son dû, le lièvre est une fois de plus récompensé par la providence. Le marteau, l'objet de la récompense, lui a permis de se rendre justice et récupérer son trésor confisqué.

Parlant de providence, il est bon de noter que dans les sociétés traditionnelles africaines, celle-ci n'est jamais fortuite. Elle est l'émanation des ancêtres, des divinités et des dieux subalternes comme en témoigne H. Memel-Fotê (1961, p. 37) : « En effet, chez l'Africain, les mondes visibles et invisibles sont en perpétuelle interrelation par le jeu des puissances invisibles ». Autrement dit, ajoute-t-il, « la religion traditionnelle africaine, [...] semble être une religion

de l'alliance entre l'homme et la nature par la médiation des génies, des ancêtres et de Dieu » (Idem). La société étant régie par des lois, des principes et règles de conduite, ces forces supérieures et invisibles ont, de tout temps, contribué à la gestion, la stabilité voire la régulation de la cité. Ainsi, elles peuvent intervenir pour plébisciter les actes d'un individu ou, au contraire, exprimer leur désapprobation par des mesures répressives.

Ce conte répond bien à cette vision de la société africaine qui a, pour fondement, le courage, la charité, la compassion, la solidarité, le partage, l'altruisme, le respect de la hiérarchie, etc. dont le lièvre est une incarnation. Sa récompense vient pour perpétuer ces valeurs nobles de la société en opposition à l'autoritarisme, l'égoïsme, la méchanceté, l'avidité, la cupidité, l'abus du pouvoir du roi. La notion de justice sociale est ainsi claire et précise dans les contes malinkés : proscrire en sanctionnant ou en blâmant les comportements délictueux (le mal) *versus* soutenir et encourager les bonnes œuvres (le bien) par des récompenses. La consécration du lièvre vient nous enseigner que le salaire du bien ne saurait être l'ingratitude, l'abus de pouvoir ou de confiance, mais plutôt le bien, la reconnaissance. Inversement, le mal n'aura pour récompense qu'un mal encore plus grand. En décidant de priver le lièvre de son bien, il a encouru l'humiliation, la déchéance. Dès lors, la récompense ne s'entend plus seulement comme le bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service rendu, mais aussi comme le mal ou la sanction qu'on reçoit suite au tord commis à l'égard d'autrui.

La récompense de Sozani le lièvre est non seulement celle du bien suite aux services rendus à laalebasse et à la

communauté, mais elle est aussi celle de la compensation et du dédommagement en ce sens qu'elle le réhabilite dans son droit et sa possession. Si la sanction punitive vient pour calmer les ardeurs de l'individu à la propension au mal, la récompense, en revanche, suscite et attise la flamme du bien.

Cette identification de l'homme à l'animal à travers le transfert des qualités de ce dernier sur le premier illustre, si besoin est, les rapports entre les deux aussi bien dans l'imaginaire individuel et collectif que dans la réalité matérielle dans beaucoup de sociétés, traditionnelles en particulier.

Conclusion

Cette étude a eu pour principal centre d'intérêt la manifestation de la justice sociale dans un conte d'obéissance malinké. Elle a convoqué, à cet effet, deux classes de personnages aux postures antinomiques ou contradictoires : Sozani le lièvre, un décepteur avisé et le roi, un souverain au dessein autocratique. S'étant illustré par son avidité, sa cupidité, son égoïsme et son autoritarisme, le roi despote s'est vu humilié et châtié suite à sa forfaiture. À l'inverse, le décepteur est récompensé et rétabli dans sa possession grâce à ses vertus de courage, de solidarité, de partage, d'altruisme et de respect de la hiérarchie. La punition et la récompense se présentent dès lors comme un verdict. D'où la vocation du conte à être un discours qui exprime et prêche la justice sociale. En réalité, il ne s'agit que d'un jugement qui est la conséquence logique et naturelle des actes posés par les différents

protagonistes. En faisant triompher un petit lièvre d'un roi autoritaire avec pour seules armes la ruse et l'intelligence, les conteurs ne visent qu'à rendre une certaine justice en faveur des êtres physiquement faibles contre les puissants pour leur abus en cela que la justice fait éclore la paix, la liberté et la cohésion sociale. En définitive, ces héros des contes représentent la condition humaine et nous renvoient, au moyen de leurs pensées, de leurs êtres, de leurs actions, à notre humanité peu glorieuse. Écouter ou lire donc les contes, c'est apprendre à se découvrir par les personnages agissants et à s'initier aux épreuves de l'existence en vue de tendre vers une vie sociale harmonieuse. Cette réalité qui cautionne l'état d'esprit de certains récits a fait dire à M. Kane (1981, p. 39) que « d'une façon générale, la morale des contes africains repose essentiellement sur le principe de la responsabilité individuelle, d'où l'importance du jeu des sanctions et récompenses ».

Bibliographie

- BÂ Hampâté Amadou**, 1993. *Petit Bodié*, NÉI, Abidjan
- BLAY Michel**, 2013. *Dictionnaire des concepts philosophiques*, Larousse, Paris
- BLOCH Oscar et WARTBURG Walther von**, 2008. « Justice », *Dictionnaire étymologique de la langue française*, coll. « Quadrige. Dicos poche », PUF, Paris
- DENOYELLE Corine**, 1998. « Le discours de la ruse dans les fabliaux. Approche pragmatique et argumentative », in *Poétique*, N° 115, pp. 327-328.
- COLIN Roland**, 1957. *Les Contes noirs de l'ouest africain, témoins majeurs d'un humanisme*, Présence Africaine, Paris

DADIÉ Binlin Bernard, 1955. *Le Pagne noir*, Présence Africaine, Paris

DENIS Colin, 2001. *Morale et justice sociale*, Seuil, Paris

ERNY Pierre, 1987. *L'Enfant et son milieu en Afrique noire*, L'Harmattan, Paris

HAMON Philippe, 1977. « Pour un statut sémiotique du personnage », in *Poétique du récit*, Seuil, Paris

JOUVE Vincent, 1997. « Les personnages : le modèle sémiotique », in *La Poétique du roman*, Sedes, Paris

KANE Mohamadou, 1981. *Essai sur les contes d'Amadou Coumba. Du conte traditionnel au conte moderne d'expression française*, NÉA, Dakar-Abidjan-Lomé

KONAN Yao Lambert, 2017. « Littérature orale africaine et intégration sociale : l'exemple du conte » in *De l'altérité à la poétique du vivre ensemble dans la littérature africaine*, L'Harmattan, Paris, pp. 13-40.

MEMEL-FOTÊ Harris, 1961. « Rapport sur la civilisation animiste », colloque sur les religions, Présence Africaine, Paris, pp. 31-58.

NIANGORAN-BOUAH Georges, 1978. « Idéologie de l'or chez les Akan de Côte-d'Ivoire et du Ghana », in *Journal des Africanistes*, 48 (1), pp. 42-51.

PRAIRAT Eirick, 1999. *Sanction, petites médiations à l'usage des éducateurs*, L'Harmattan, Paris

THOMAS Louis Vincent, 1968. *Les Religions d'Afrique noire, textes et traditions sacrés*, Éd. Fayard Senoel, Paris

ZIGUI Koléa Paulin, 1995. *Les Contes à rire de la France médiévale, Le Roman de Renart et Les Contes d'animaux de l'Afrique de l'Ouest. Étude de morphologie et de physiologie comparées. Types - Structures - Idéologies*. Thèse de

Doctorat d'État, Lettres Modernes-option Histoire et Civilisation. Université François Rabelais - Tours, C.E.S.R.

Corpus Sozani le Lièvre, le Roi et la Calebasse⁴

À cette époque, Sozani le Lièvre était le meilleur ami du Roi. Une année, cependant, la sécheresse rendit la terre stérile et ce fut la famine au village. Sozani alla trouver le Roi et lui dit : - Je vais en brousse, pour essayer de trouver quelque chose à manger. Sozani fouilla soigneusement la brousse pendant plusieurs jours. Mais toute espèce de nourriture avait disparu de la brousse comme du village. Comme Sozani rentrait tristement chez lui, il entendit, en passant près d'un buisson épineux, une voix plaintive mais charmante qui appelait au secours. Le lièvre s'approcha du buisson. Stupéfait, il distingua une calebasse au milieu des épines. - C'est toi qui m'appelles ? demanda-t-il prudemment. - Oui, bon Lièvre, répondit la calebasse. Ces épines me font souffrir horriblement. Si tu me sors de là, tu auras une grosse récompense. Sozani était un brave cœur. Il enfonça le bras au milieu des épines et, en se piquant jusqu'au sang, il tira la calebasse de son inconfortable situation. - Allons chez toi, dit la calebasse soulagée, que je te donne ta récompense. Le lièvre se dit qu'une récompense est toujours la bienvenue. Il mit donc la calebasse sur la tête et regagna le village. Sa femme et ses enfants sortirent de leur case dès qu'ils l'aperçurent, et se mirent à crier : - Qu'est-ce que tu nous rapportes à manger ? - Une magnifique calebasse ! Répondit le lièvre en montrant l'objet. Femmes et enfants pensèrent

⁴ Ce conte fait partie d'une série de contes populaires de l'espace culturel malinké. Il nous a été conté en août 2024 par Dengbè KONÉ, sexagénaire, à Migniniba, son village natal, dans la sous-préfecture de Fadjadougou, dans le département de Kani, région du Worodougou, dans le nord-ouest de la Côte-d'Ivoire.

qu'il était devenu fou et se mirent à l'injurier. Mais leurs cris cessèrent dès qu'il eut posé laalebasse au milieu de la case. Car laalebasse s'emplit instantanément de nourriture : foutou, viande rôtie, riz succulent, et une quantité d'autres plats appétissants. Toute la famille acclama le lièvre, puis chacun se jeta sur les plats et mangea à s'en faire éclater la panse. Quand laalebasse fut vide, on la rangea dans un coffre. Et le lendemain, on l'en ressortit pour le poser de nouveau au milieu de la case, où elle s'emplit aussitôt de plats délicieux. Et ce fut ainsi chaque jour.

En voyant Sozani le Lièvre, sa femme et ses enfants devenir gros et gras, le Roi fit venir son ami le lièvre et lui dit humblement : - Ô Lièvre, seigneur de la brousse, toi et ta famille êtes gras à lard, et mon peuple meurt de faim ! Prince des génies, donne-nous à manger ! Poussé encore par son bon cœur, Sozani alla chercher laalebasse et l'apporta au Roi. Le prodige se répéta : laalebasse nourrit toute la cour royale, qui acclama le lièvre devenu le sauveur du peuple. - Est-ce que cettealebasse pourrait s'emplit d'or, aussi ? demanda le Roi d'une voix douce quand tout le monde fut rassasié. - Pourquoi pas ? s'exclama le lièvre. Alebasse, de l'or, s'il te plaît. Laalebasse s'emplit aussitôt de grosses pépites d'or. Le lièvre, ébloui par son pouvoir, croyait s'être attiré la reconnaissance éternelle de son ami le Roi. Mais ce dernier, changeant soudain de figure, gronda brutalement : - Un lièvre ne mérite pas de posséder un objet de ce prix. Rentre chez toi, laalebasse m'appartient désormais. Sozani fit ainsi connaissance avec l'ingratitude des grands de ce monde.

De nouveau, il connut la faim, sa femme et ses enfants recommencèrent à dépérir. Une fois de plus, il s'en fut dans

la brousse en quête de nourriture, sans trouver la moindre racine car la sécheresse dévorait tout. En repassant devant le buisson épineux, il entendit encore une voix qui l'appelait. Mais cette fois, c'était une voix désagréable. En s'arrêtant, il vit un marteau luisant comme de l'argent au milieu des épines. - Ça au moins, s'exclama le lièvre, c'est un beau marteau ! Il n'avait pas fini de parler qu'il prenait un coup de marteau sur le crâne. L'irascible outil déclara d'un ton hargneux : - Je ne m'appelle pas marteau, mais Bon Poing. Quiconque ose me traiter de marteau est puni séance tenante : pan ! Le lièvre rentra chez lui, où il resta quelques jours pour soigner la bosse que le marteau lui avait faite. Puis il retourna en brousse, saisit l'outil, l'enveloppa dans un pagne et alla le déposer aux pieds du Roi. - Qu'est-ce que c'est que ça ? grogna l'ex-ami de Sozani.

Un Bon Poing, Sire, répondit ce dernier. Il est encore plus merveilleux que la calebasse : il fabrique non seulement de l'or, mais aussi des diamants. Indigne de posséder un tel objet, j'en fais cadeau à Votre Majesté. Devant la cour royale assemblée, le lièvre dénoue le pagne, et le marteau étincelle au soleil. Mais le Roi considère l'outil d'un air méprisant. - Peuh ! Tu n'as rien de mieux à me donner qu'un vulgaire marteau ? Il n'a pas fini de parler que le marteau lui cogne le nez. - Ouille ! crie le Roi. Sale marteau ! Pan ! il en prend un coup sur la tête. Les gardes sont accourus aux cris du Roi, et voient le marteau frapper l'auguste crâne de leur souverain. - Inouï ! s'exclament-ils. C'est la première fois que nous voyons voler un marteau ! Alors le marteau furieux s'abat sur eux et sur tout ce qu'il trouve à sa portée, il cogne les crânes, frappe les genoux, renverse les uns, assomme les autres. Quand il ne resta plus personne de valide à la cour

royale, Sozani courut chercher saalebasse, rentra chez lui et fit bombance avec femme et enfants. Mais dès le lendemain, écoeuré par la mauvaise foi des hommes, il s'en fut vivre en brousse avec sa famille et saalebasse, et ne reparut plus jamais au village. Car la faim est une chose, mais la colère des rois n'est pas rien.

**CONTRAINTES NUTRITIONNELLES, NORMES
SOCIALES ET STRATEGIES LOCALES DE
CONTOURNEMENT CHEZ LES FEMMES DANS LA
SOUS-PREFECTURE DE SIKOLO (DEPARTEMENT DE
KONG, COTE D'IVOIRE)**

COULIBALY Brahima

*Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la santé
(Université Alassane Ouattara)
(+225) 0505296493/0102254793/0747840456
coul.tiebe_ib@yahoo.fr*

GBE Noellie

*Doctorante en Sociologie des organisations (Université Alassane
Ouattara)
(+225)0758773941
gnoellie9@gmail.com*

SORO Gnenegnimin

*Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la santé
(Université Alassane Ouattara)
(+225)0757549680/0544577176/0103622466
sorognelson@gmail.com*

Résumé

Cette étude examine les contraintes nutritionnelles et les dynamiques sociales influençant les pratiques alimentaires des femmes dans la sous-préfecture de Sikolo, au nord de la Côte d'Ivoire. Elle montre que la vulnérabilité nutritionnelle féminine dépasse la simple insuffisance alimentaire et résulte d'une combinaison de facteurs économiques, culturels, sociaux et institutionnels. À partir d'une approche qualitative fondée sur des entretiens, focus groups et discussions collectives auprès de divers acteurs (femmes, leaders communautaires, agents locaux), les résultats révèlent une alimentation peu diversifiée, marquée par des interdits, une faible implication des hommes, des résistances au

changement et un accès limité aux soins. Parallèlement, des stratégies locales émergent, incluant la sensibilisation, les initiatives économiques, le suivi communautaire et la collaboration avec les ONG. Ainsi, la malnutrition féminine apparaît comme un phénomène structurel, mais aussi comme un espace de résilience et d'adaptation sociale.

Mots-clés : Malnutrition féminine ; normes sociales ; pratiques alimentaires ; vulnérabilité nutritionnelle ; stratégies d'adaptation ; Sikolo; Côte d'Ivoire.

Abstract

This study examines nutritional constraints and social dynamics influencing women's dietary practices in the sub-prefecture of Sikolo, in northern Côte d'Ivoire. It demonstrates that female nutritional vulnerability extends beyond mere food insufficiency and results from a combination of economic, cultural, social, and institutional factors. Using a qualitative approach based on interviews, focus groups, and collective discussions with various stakeholders (women, community leaders, and local actors), the findings reveal a poorly diversified diet, shaped by food taboos, limited male involvement, resistance to change, and restricted access to healthcare. At the same time, local coping strategies are emerging, including awareness-raising, income-generating activities, community-based monitoring, and collaboration with NGOs. Thus, female malnutrition appears as a structural phenomenon, but also as a space of resilience and social adaptation.

Keywords: Female malnutrition; social norms; dietary practices; nutritional vulnerability; coping strategies; Sikolo; Côte d'Ivoire.

1. Introduction

La malnutrition continue de constituer un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale, en particulier pour les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour les enfants de moins de cinq ans. Le rapport *The State of Food Security and Nutrition in the*

World indique qu'en 2023, environ 733 millions de personnes ont été touchées par la faim dans le monde. Ce rapport rappelle également la persistance de formes sévères de sous-nutrition infantile, notamment le retard de croissance et l'émaciation, qui traduisent la profondeur des inégalités alimentaires et sanitaires contemporaines (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO, 2024). Dans le même sens, les estimations conjointes de l'UNICEF, de l'OMS et du Groupe de la Banque mondiale montrent que les progrès enregistrés en matière de nutrition infantile restent insuffisants pour permettre l'atteinte des objectifs mondiaux de nutrition et de développement durable (UNICEF, WHO, & World Bank Group, 2025).

En Afrique subsaharienne, cette situation prend une dimension encore plus préoccupante en raison de la combinaison de plusieurs contraintes structurelles, parmi lesquelles la pauvreté monétaire, l'insécurité alimentaire, la faible diversification des régimes, l'accès limité aux services de santé, la vulnérabilité climatique et le poids des normes socioculturelles. À cela s'ajoute la persistance de l'anémie chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, que l'Organisation mondiale de la Santé continue de considérer comme un problème majeur de santé publique, avec des effets importants sur la grossesse, l'accouchement, la santé néonatale et le développement de l'enfant (World Health Organization, 2025a ; World Health Organization, 2025b).

En Côte d'Ivoire, malgré les efforts déployés par l'État et ses partenaires techniques et financiers, la situation nutritionnelle demeure préoccupante. Les données récentes montrent que le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans reste élevé. Les estimations

internationales les plus récentes situent ce phénomène autour de 20 %, tandis que l'Enquête démographique et de santé de 2021 indiquait déjà qu'environ 23 % des enfants de moins de cinq ans présentaient un retard de croissance, avec d'importantes disparités selon le niveau de vie, l'instruction maternelle et le milieu de résidence (DHS Program, 2021 ; World Bank, 2025). Par ailleurs, les rapports de l'UNICEF soulignent que les adolescentes et les femmes demeurent particulièrement exposées aux vulnérabilités nutritionnelles, dans un contexte où les facteurs de pauvreté, de santé et d'accès inégal aux services de base continuent de peser fortement sur leur bien-être (UNICEF, 2024).

Cette fragilité nutritionnelle est encore plus marquée dans les zones septentrionales et frontalières du pays. Les rapports humanitaires récents montrent que les régions du Tchologo et du Bounkani cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité, notamment l'insécurité alimentaire, les pressions liées aux mobilités transfrontalières et l'inégalité d'accès aux services sociaux de base. À la fin de l'année 2024, plus de 738 000 personnes y étaient exposées à un risque élevé d'insécurité alimentaire, tandis qu'une forte proportion de ménages ne parvenait plus à couvrir correctement ses besoins essentiels (UNICEF, 2025). Dans un tel contexte, l'étude de la sous-préfecture de Sikolo, située dans le département de Kong, présente un intérêt scientifique particulier, dans la mesure où les contraintes nutritionnelles qui touchent les femmes semblent s'inscrire au croisement de facteurs économiques, culturels, sociaux et institutionnels.

L'intérêt de cette recherche est donc de comprendre comment se structurent, dans un même espace social, les

contraintes nutritionnelles, les normes sociales et les réponses locales qui leur sont opposées. Autrement dit, il s'agit d'examiner la manière dont la vulnérabilité nutritionnelle féminine se construit dans les pratiques ordinaires, les rapports sociaux et les dispositifs locaux de prise en charge.

À partir de cette perspective, cet article analyse les contraintes nutritionnelles, les normes sociales et les stratégies locales de contournement chez les femmes dans la sous-préfecture de Sikolo. Plus précisément, il cherche à montrer que la persistance des vulnérabilités nutritionnelles féminines procède de l'imbrication entre pauvreté, routines agro-alimentaires, rapports sociaux de genre, systèmes locaux de croyances et limites institutionnelles de la prise en charge. Une telle lecture permet d'appréhender la malnutrition non seulement comme un problème sanitaire, mais aussi comme un fait social, culturel et politique, situé à l'intersection des pratiques domestiques, des hiérarchies sociales et des mécanismes d'intervention publique et communautaire.

2. Cadre méthodologique

2.1. Contexte et justification méthodologique

Dans le prolongement de l'introduction générale, la malnutrition observée dans la sous-préfecture de Sikolo est appréhendée comme un phénomène complexe et multidimensionnel, à la fois biologique, social et culturel. Elle s'inscrit dans un ensemble de contraintes imbriquées, combinant la pauvreté des ménages, la dépendance à des systèmes agro-alimentaires peu diversifiés, le poids des

normes sociales ainsi que les limites institutionnelles en matière de prise en charge sanitaire. Dans cette perspective, la problématique centrale de l'étude peut être formulée comme suit : comment s'articulent les contraintes nutritionnelles, les normes sociales et les stratégies locales de contournement chez les femmes dans la sous-préfecture de Sikolo ? L'objectif poursuivi consiste ainsi à analyser les mécanismes sociaux de production, de régulation et de transformation des pratiques nutritionnelles, tout en mettant en lumière les formes d'adaptation que les femmes développent face aux contraintes structurelles auxquelles elles sont confrontées.

2.2. Type et approche de la recherche

La recherche s'inscrit dans une démarche qualitative à visée compréhensive, mobilisant une approche interdisciplinaire à la croisée de la sociologie, de l'anthropologie et des sciences de la santé. Ce positionnement permet d'appréhender la malnutrition non pas uniquement comme un phénomène biologique, mais comme un fait social total, au sens de M. Mauss (1925), impliquant à la fois des dimensions économiques, symboliques et institutionnelles.

2.3. Cadre théorique d'analyse

L'analyse repose sur un cadre théorique pluriel, articulant plusieurs approches complémentaires. D'une part, la théorie des représentations sociales permet de comprendre les normes, croyances et interdits alimentaires qui structurent les pratiques des populations (S. Moscovici, 1961 ; D. Jodelet, 1989). D'autre part, la théorie de l'habitus

développée par P. Bourdieu (1979) éclaire les mécanismes de reproduction des comportements alimentaires à travers des dispositions socialement incorporées et durablement transmises. Par ailleurs, le modèle du pluralisme des systèmes de soins proposé par A. Kleinman (1980) permet d'analyser la coexistence et les interactions entre savoirs biomédicaux et pratiques locales. Enfin, l'approche des capacités d'A. Sen (1999) met en évidence les contraintes structurelles qui limitent les possibilités réelles des femmes d'accéder à une alimentation adéquate et à des soins appropriés. L'articulation de ces cadres théoriques offre ainsi une lecture intégrée des pratiques nutritionnelles dans leur ancrage social.

2.4. Variables d'analyse

L'analyse s'organise autour de trois dimensions étroitement liées. La première est d'ordre culturel et porte sur les représentations sociales, les normes et les interdits alimentaires qui orientent les comportements nutritionnels. La deuxième dimension est socio-économique et concerne les conditions de vie des ménages, l'accès aux ressources ainsi que le degré d'autonomie des femmes dans la gestion alimentaire. Enfin, la troisième dimension est institutionnelle et renvoie à l'organisation des interventions, à l'accessibilité des services de santé et à leur efficacité dans la prise en charge des problématiques nutritionnelles.

2.5. Techniques de collecte des données

La collecte des données s'appuie sur un ensemble de techniques qualitatives complémentaires. Des entretiens individuels ont été réalisés auprès des femmes enceintes,

des femmes allaitantes et des grands-mères afin de recueillir leurs expériences, leurs pratiques alimentaires et les contraintes auxquelles elles sont confrontées. Des entretiens semi-directifs ont également été menés avec des acteurs institutionnels dans le but d'analyser les stratégies d'intervention et les dispositifs de prise en charge. En outre, des focus groups ont été organisés avec des jeunes bénévoles afin de saisir les dynamiques collectives et les perceptions partagées, tandis que des discussions de groupe avec les leaders communautaires ont permis d'identifier les normes sociales et les logiques culturelles dominantes. Cette diversité d'outils favorise une analyse multi-niveaux, articulant les dimensions individuelles, communautaires et institutionnelles.

2.6. Outils de collecte des données

Les techniques de collecte ont été opérationnalisées à l'aide de plusieurs instruments, notamment des guides d'entretien (individuels et semi-directifs), un guide de focus group et un guide de discussion collective. Ces outils ont été complétés par des enregistrements audio réalisés avec le consentement des participants, ainsi que par des carnets de notes destinés à consigner les observations de terrain. L'ensemble du dispositif s'inscrit dans une logique de triangulation méthodologique, visant à croiser les sources d'information afin de renforcer la validité et la fiabilité des données recueillies (N. K. Denzin, 1978).

2.7. Techniques d'échantillonnage

L'étude repose sur des techniques d'échantillonnage non probabilistes, adaptées aux exigences de la recherche

qualitative. Elle mobilise, en premier lieu, un échantillonnage raisonné permettant de sélectionner les acteurs et le site d'étude en fonction de leur pertinence analytique (M. Saunders et al., 2012). En second lieu, un échantillonnage accidentel a été utilisé pour recruter les participantes selon leur disponibilité sur le terrain (H. Becker, 1998). Enfin, un échantillonnage par boule de neige a permis d'identifier progressivement de nouveaux enquêtés à partir des réseaux sociaux locaux (P. Biernacki & D. Waldorf, 1981). Cette combinaison méthodologique a favorisé la constitution d'un corpus d'enquête à la fois diversifié, cohérent et pertinent au regard des objectifs de la recherche.

3. Résultats

3.1. Contraintes nutritionnelles, normes sociales et vulnérabilités féminines

Les résultats obtenus à Sikolo montrent que les vulnérabilités nutritionnelles des femmes s'inscrivent dans un ensemble de contraintes imbriquées associant monotonie alimentaire, normes culturelles, rapports de genre, résistances au changement et difficultés d'accès aux soins. La malnutrition féminine ne se réduit ni à un déficit alimentaire ni à un manque de connaissances, mais apparaît comme le produit de conditions structurelles, sociales et symboliques limitant l'accès à une alimentation diversifiée et à des soins adéquats. Les recherches africaines confirment cette lecture multidimensionnelle, en soulignant le poids de la pauvreté, des interdits alimentaires, de la dépendance économique et des obstacles institutionnels dans la construction des vulnérabilités nutritionnelles.

3.1.1. Monotonie alimentaire et contrainte économique structurelle

Les résultats montrent que l'alimentation des femmes à Sikolo est peu diversifiée et centrée sur quelques produits de base locaux, notamment le maïs consommé sous forme de kabato ou de tôh. Cette situation traduit moins un choix culturel qu'une contrainte économique structurelle, où les ménages consomment principalement ce qu'ils produisent et peuvent maintenir dans la durée.

Cette analyse rejoint les travaux de Gassara et al. (2021), Cheteni et al. (2020) et Adubra et al. (2019), qui établissent un lien étroit entre insécurité alimentaire, faible diversité alimentaire et malnutrition. De même, Adeyemi et al. (2025) et Merga et al. (2022) montrent que la diversité alimentaire dépend fortement des ressources du ménage, tandis que Onah et al. (2021) souligne le rôle des arbitrages intraménage et des rapports de genre. Ainsi, à Sikolo, la faible diversification alimentaire apparaît comme le résultat combiné de la pauvreté, de la dépendance à la production locale et de la faible autonomie des femmes.

3.1.2. Interdits alimentaires et construction sociale du risque nutritionnel

Les pratiques nutritionnelles, notamment pendant la grossesse, sont fortement encadrées par des interdits alimentaires et des croyances culturelles définissant les aliments autorisés ou proscrits. Ces interdits participent d'une construction sociale du risque, où certains aliments sont perçus comme dangereux pour la mère ou l'enfant. Cette dynamique rejoint les travaux de Demissie et al. (2018) et Saaka et al. (2021), qui montrent le caractère socialement

transmis des tabous alimentaires, ainsi que ceux de Patricia Akua Aikins (2005) et de Mary Douglas (1970), qui soulignent leur dimension symbolique. Elle s'inscrit également dans la théorie des représentations sociales de Moscovici (1961) et Jodelet (1989), selon laquelle les pratiques sont structurées par des systèmes collectifs de sens. À Sikolo, les interdits alimentaires relèvent ainsi d'un système cohérent de régulation sociale du corps féminin, articulant protection symbolique et transmission intergénérationnelle.

3.1.3. Rapports de genre et vulnérabilité nutritionnelle

Les résultats montrent que la vulnérabilité nutritionnelle des femmes est étroitement liée aux rapports de genre. La responsabilité alimentaire repose largement sur elles, dans un contexte de faible implication masculine et de dépendance économique. Cette situation rejoint les analyses de Desai (2010) et Van Houweling et al. (2012), qui soulignent le rôle de l'implication masculine dans la santé maternelle. Elle s'éclaire également par l'approche des capacités de Sen (1999) et les travaux de Kabeer (1999), qui mettent en évidence l'importance de l'autonomie économique. Ainsi, les femmes apparaissent comme des actrices sous contrainte, responsables de l'alimentation sans disposer des ressources nécessaires, ce qui traduit une vulnérabilité structurelle liée aux inégalités de genre.

3.1.4. Résistance au changement et habitus alimentaire

Les résistances observées face aux innovations nutritionnelles s'inscrivent dans des logiques d'habitus et de continuité culturelle. Le maintien du kabato et la faible diversification traduisent moins un refus du changement

qu'une fidélité aux pratiques héritées. Cette analyse rejoint Bourdieu (1979) et Chrétien (2002), qui montrent que les comportements alimentaires relèvent de dispositions socialement incorporées et historiquement construites. Les recherches africaines confirment que l'alimentation constitue un marqueur identitaire, dont la transformation s'opère par ajustements progressifs plutôt que par rupture. À Sikolo, la résistance au changement apparaît ainsi comme l'expression d'un ancrage culturel durable structurant les pratiques alimentaires.

3.1.5. Difficultés d'accès aux soins et contrainte institutionnelle

Les résultats montrent que les vulnérabilités nutritionnelles sont renforcées par des obstacles majeurs d'accès aux soins : coûts directs et indirects, éloignement des structures, insuffisance de la prise en charge et faiblesse de la coordination institutionnelle.

Ces observations rejoignent les travaux de Kaddar et al. (2000), qui soulignent que l'accès aux soins dépend autant de la capacité à y recourir que de leur disponibilité. Les recherches africaines mettent également en évidence le rôle des contraintes économiques, géographiques et institutionnelles dans les inégalités sanitaires.

Dans ce contexte, le recours tardif ou l'abandon des soins apparaît comme une stratégie d'adaptation face aux limites du système. Ainsi, la malnutrition à Sikolo s'inscrit aussi dans un environnement sanitaire structurellement contraint.

3.2. Stratégies locales de contournement

3.2.1. Sensibilisation et appropriation partielle des normes

Les données montrent que les campagnes de sensibilisation des ONG ont favorisé une évolution progressive des pratiques alimentaires, bien que cette transformation reste inégale selon les ménages. Plutôt qu'un remplacement des normes traditionnelles, on observe une hybridation entre savoirs biomédicaux et pratiques locales, conformément aux analyses de J.-P. Olivier de Sardan (1995). Les acteurs évoquent des changements perceptibles : « les habitudes alimentaires ont changé [...] c'est beaucoup varié et équilibré » (ONGCH-sik, 2025). Toutefois, l'appropriation demeure sélective, comme l'indique un participant : « pour les enfants, on applique, mais pour nous-mêmes, on continue nos habitudes » (ANIM-lin1, 2024). Ainsi, la sensibilisation agit comme un levier de transformation progressive, mais négociée et contrainte par le contexte socio-économique.

3.2.2. Adoption de nouvelles pratiques : une hybridation alimentaire

Les résultats mettent en évidence une recombinaison des pratiques alimentaires, marquée par une intégration partielle des recommandations nutritionnelles. Cette dynamique relève d'un pluralisme des savoirs (Kleinman, 1980), combinant traditions et innovations. La diversification est valorisée (« il faut varier l'alimentation »), mais reste pragmatique : « on varie un peu avec le riz et les fruits » (ANIM-tin1, 2024). Les ménages développent aussi des stratégies d'adaptation, comme le remplacement

du poisson par des graines ou arachides. Ainsi, l'évolution alimentaire repose sur une logique d'ajustement aux contraintes locales.

3.2.3. Suivi communautaire : une régulation de proximité

Le suivi communautaire apparaît comme un levier central, fondé sur la proximité sociale. Les visites à domicile (« voir si [...] les comportements ont changé ») assurent la continuité entre formation et pratiques. Les animateurs renforcent cette dynamique (« on se promène de cour en cour »), tandis que les mécanismes collectifs (« le comité se réunit ») soutiennent la solidarité locale. Ainsi, ce suivi constitue une régulation sociale informelle compensant les limites du système de santé.

3.2.4. Animateurs communautaires : une médiation sociale fragile

Les animateurs jouent un rôle stratégique de médiation entre ONG et populations, grâce à leur ancrage local et leur proximité avec les ménages (« on s'entretient avec les mamans »). Cependant, leur engagement reste fragile en raison de leur précarité (« on n'est pas payé »), ce qui peut limiter la durabilité de leur action. Ils apparaissent ainsi comme des acteurs clés, mais structurellement vulnérables.

3.2.5. Stratégies économiques : une résilience communautaire

Les AGR et les fonds communautaires constituent des réponses locales aux contraintes économiques. Les

témoignages (« on leur donne des activités génératrices de revenus » ; « on prend dans la caisse ») illustrent des mécanismes de solidarité financière. Ces dispositifs renforcent les capacités d'action des ménages (Sen, 1999) et traduisent une résilience fondée sur l'entraide et l'adaptation.

3.2.6. Articulation ONG-système de santé : une hybridation institutionnelle

Les résultats montrent une coordination progressive entre ONG et système de santé (« on associe [...] hôpital et suivi communautaire »), favorisant la continuité des soins. Les dispositifs comme la « fiche de référence » et le rôle des animateurs (« on envoie directement à l'hôpital ») facilitent l'accès aux services. Toutefois, des limites persistent (« certaines maladies restent à la charge des parents »). Cette dynamique confirme le modèle de Kleinman (1980) et révèle une hybridation institutionnelle encore incomplète.

3.2.7. Synthèse : vulnérabilités et réponses locales

Les résultats confirment que les vulnérabilités nutritionnelles féminines à Sikolo résultent de contraintes imbriquées (économiques, culturelles, sociales et institutionnelles). Les stratégies locales de contournement, sensibilisation, hybridation alimentaire, suivi communautaire, médiation sociale et solidarité économique permettent d'atténuer ces contraintes sans les supprimer. Ainsi, la malnutrition apparaît comme un phénomène structurel, auquel les populations répondent par des ajustements pragmatiques et socialement situés.

1. Résultats et discussion

1.1. Difficultés nutritionnelles des femmes

1.1.1. Monotonie alimentaire et faible diversification

Les résultats montrent que les difficultés nutritionnelles des femmes à Sikolo reposent d'abord sur une alimentation peu variée, dominée par quelques denrées de base issues de l'économie agricole locale. Le maïs, consommé surtout sous forme de kabato ou de tôh, occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants. Cette situation traduit une logique agro-alimentaire contrainte : les ménages consomment principalement ce qu'ils produisent, ce qui réduit la diversité des repas et limite l'accès à une alimentation équilibrée. Cette observation rejoint Adubra et al. (2019), selon lesquels la diversité alimentaire des femmes en milieu rural dépend fortement de la production agricole et de la sécurité alimentaire du ménage.

Les responsables d'ONG insistent sur cette réalité. L'un d'eux affirme qu'« au début, c'était beaucoup le kabato. L'alimentation n'était pas variée, c'était toujours la même chose » (ONGCH-sik, entretien individuel, octobre 2025). Un autre ajoute que l'alimentation des femmes était « vraiment monotone » avant le projet. Ces propos montrent que la monotonie alimentaire constitue un facteur majeur de vulnérabilité nutritionnelle, ce que confirment aussi Saaka et al. (2021), pour qui la faible diversification alimentaire en Afrique de l'Ouest est moins liée à l'ignorance qu'à la faiblesse des ressources disponibles.

Les leaders communautaires confirment cette situation. Pour eux, le maïs constitue la base même de la vie

quotidienne : « Ce qu'on mange beaucoup c'est le kabato » (CLP-sah1, entretien de groupe, octobre 2024). Un autre rappelle que cette pratique s'inscrit dans une continuité historique : « Nous sommes nés pour trouver, c'est ce que les parents mangeaient » (CLP-sah1, entretien de groupe, octobre 2024). Ainsi, la faible diversification ne relève pas seulement d'un déficit d'information, mais aussi d'habitudes durables liées aux disponibilités agricoles locales.

Les femmes elles-mêmes décrivent cette monotonie comme une réalité ordinaire. L'une dit simplement : « Maïs, tôh, et le riz. Il n'y a rien d'autre » (FEkou5, entretien individuel, octobre 2024). Une autre confirme : « Ici là, si tu es enceinte, tu manges kabato » (FEsik1, entretien individuel, octobre 2024). Une autre encore souligne la répétition des repas sur plusieurs jours. Ces verbatim montrent que la répétition alimentaire structure la vie domestique, avec peu de possibilités d'alternance, ce qui rejoint les analyses de Onah et al. (2021) sur les arbitrages intraménage.

Les jeunes animateurs FRANC confirment aussi la domination du maïs : « les femmes enceintes mangent beaucoup Kabato » (ANIM-tin1, focus group, octobre 2024). La même tendance s'observe chez les femmes allaitantes. Le kabato apparaît ainsi non seulement comme aliment principal, mais aussi comme norme alimentaire socialement admise, malgré les besoins nutritionnels accrus des femmes.

Cette monotonie touche également les enfants. Selon un responsable d'ONG, « l'alimentation d'un enfant de 5 ans équivalait à celle d'un adulte » (ONGAG-sik, entretien individuel, octobre 2025). Un animateur confirme : « ce que nous on mange, c'est ce qu'ils mangent aussi » (ANIM-lin1, focus group, octobre 2024). La monotonie alimentaire

féminine s'inscrit donc dans une économie domestique où les régimes sont peu différenciés selon les besoins physiologiques.

Au total, la monotonie alimentaire observée à Sikolo résulte d'une double contrainte : d'une part, la dépendance à la production agricole locale ; d'autre part, une faible diversification structurelle liée à la répétition des mêmes plats, à l'insuffisance des protéines animales, des fruits et des aliments enrichis. La question nutritionnelle féminine ne relève donc pas d'un simple choix individuel, mais d'un système local de production et de consommation qui reconduit les mêmes vulnérabilités.

1.1.2. Interdits alimentaires et poids des croyances

Au-delà des contraintes économiques, les pratiques nutritionnelles des femmes à Sikolo sont fortement encadrées par des interdits et prescriptions culturelles, surtout durant la grossesse. Ces interdits relèvent d'une logique symbolique et normative dans laquelle l'alimentation participe à la protection sociale, morale et mystique de la mère et de l'enfant. Cette lecture rejoint la théorie des représentations sociales de Moscovici (1961) et Jodelet (1989), selon laquelle les comportements collectifs s'organisent autour de systèmes partagés de croyances.

Les acteurs communautaires soulignent l'ampleur de ces prescriptions. Un responsable d'ONG affirme qu'« il y a beaucoup d'interdits, surtout à l'endroit de la femme enceinte » (ONGCH-sik, entretien individuel, octobre 2025). Il est ainsi dit que la femme enceinte ne peut pas consommer certaines viandes, sous peine de conséquences négatives

pour l'enfant. Ces représentations traduisent une association symbolique entre aliments et devenir physique ou social de l'enfant. Des études menées par Demissie et al. (2018) en Éthiopie et Saaka et al. (2021) au Ghana montrent des constats similaires.

Dans l'espace communautaire, ces interdits sont perçus comme des normes collectives contraignantes : « Quand on dit qu'on ne fait pas ça au village, personne ne peut le faire » (ONGCH-sik, entretien individuel, octobre 2025). Cette dimension normative rejoint Mary Douglas (1970), pour qui les sociétés classent les aliments à partir de catégories symboliques de pureté, de danger et d'ordre.

Les animateurs et les populations locales confirment cette emprise des croyances. Il est ainsi mentionné que la femme enceinte a des « totems » et qu'il y a aussi des interdits visuels ou comportementaux liés à la grossesse. Ces éléments traduisent une conception élargie du risque, où la protection passe par le contrôle du corps et de l'environnement social. Cette perspective rejoint Coulibaly (2018), qui montre que les pratiques de santé en Côte d'Ivoire sont structurées par des représentations locales du corps et de la protection.

Les femmes elles-mêmes intériorisent ces normes : certaines expliquent qu'il ne faut pas manger d'œufs ou d'escargots pendant la grossesse, de peur de nuire à l'enfant. Ces discours révèlent des logiques analogiques et symboliques dans lesquelles les propriétés supposées des aliments sont transférées à l'enfant.

Ces prescriptions sont souvent renforcées par les aînées, notamment les belles-mères et les femmes âgées, qui jouent un rôle central dans la transmission des normes. Une

participante souligne ainsi que « même si on nous dit à l'hôpital de bien manger, il y a des choses que la tradition ne permet pas ». Les femmes se trouvent alors dans une double contrainte entre recommandations biomédicales et injonctions culturelles, comme l'ont montré Desclaux (2003) et Olivier de Sardan (1995).

En définitive, les interdits alimentaires observés à Sikolo ne peuvent être réduits à de simples obstacles irrationnels. Ils constituent un système local de représentations qui régule le corps féminin et définit socialement le risque, expliquant ainsi la persistance de certaines pratiques et les résistances face aux interventions extérieures.

1.1.3. Négligence masculine et vulnérabilité économique

Les données montrent que les difficultés nutritionnelles des femmes à Sikolo sont étroitement liées aux rapports de genre qui organisent la vie domestique. La prise en charge alimentaire des femmes enceintes et allaitantes repose largement sur elles-mêmes, dans un contexte de faible implication masculine et de précarité économique. Cette situation rejoint Sen (1999), pour qui la liberté réelle d'agir dépend des possibilités effectives d'accès aux ressources.

Les responsables d'ONG décrivent une situation où la responsabilité nutritionnelle est implicitement assignée aux femmes. L'un d'eux déclare : « les hommes eux-mêmes se sont désengagés [...] la femme va se débrouiller » (ONGCH-sik, entretien individuel, octobre 2025). Un autre évoque même des attitudes de « négligence » dans la gestion des

besoins alimentaires féminins. Ces propos rejoignent Ouattara (2018) sur les rapports de genre en Afrique de l'Ouest.

Les animateurs communautaires confirment cette faible implication masculine : « tout ce que la femme doit manger pour être à l'aise, ça ne le regarde pas » (ANIM-sik1, focus group, octobre 2024). Dans bien des cas, « c'est la femme elle-même qui se prend en charge ». Cette délégation quasi totale de la responsabilité nutritionnelle rejoint Konaté (2016), qui montre que les femmes rurales assument souvent l'alimentation du foyer sans disposer des moyens nécessaires.

La situation est aggravée par la faiblesse des ressources économiques. Selon un animateur, « si l'homme a l'argent, il peut acheter poisson ou viande, mais sinon c'est le Kabato » (ANIM-kam1, focus group, octobre 2024). Un autre précise que « le problème, c'est la pauvreté ». Cette lecture rejoint Kabeer (1999), pour qui l'autonomie économique conditionne la sécurité alimentaire familiale.

Les femmes elles-mêmes expriment cette contrainte : « on sait ce qu'il faut manger pendant la grossesse, mais on n'a pas les moyens ». Certaines disent aussi que les enfants passent d'abord, et que la femme enceinte se contente de ce qui reste. Ces propos illustrent les arbitrages intraménage relevés par Onah et al. (2021), où les besoins féminins sont souvent relégués au second plan.

Par ailleurs, la division sociale du travail renforce cette vulnérabilité. Certains hommes considèrent que l'approvisionnement en condiments relève exclusivement des femmes. Cette norme limite davantage l'accès des femmes

aux ressources, surtout lorsqu'elles ne disposent pas de revenus propres.

Ainsi, la vulnérabilité nutritionnelle des femmes résulte à la fois d'une faible implication masculine et d'une autonomie économique limitée. Les femmes apparaissent comme des actrices sous contrainte, engagées dans des logiques d'ajustement et de survie, mais dans un espace d'action très restreint. Comme le souligne Lock (1993), ces inégalités sociales et de genre s'inscrivent directement dans les corps.

1.1.4. Résistance au changement

Les résultats montrent une résistance significative aux transformations des pratiques alimentaires. Celle-ci s'inscrit dans des logiques d'habitus, de mémoire sociale et d'identité culturelle. Les innovations nutritionnelles introduites par les ONG, bien qu'elles soient parfois reconnues comme bénéfiques, se heurtent à des systèmes de valeurs et à des référents culturels solides. Cette perspective rejoint Bourdieu (1979), pour qui les pratiques alimentaires relèvent de dispositions incorporées et durablement transmises.

Plusieurs acteurs interrogés soulignent que les pratiques locales sont liées à l'histoire du groupe et à son identité. Un responsable rapporte ainsi : « ceci est la culture des Blancs, nous ne sommes pas habitués à cela » (ONGCH-sik, entretien individuel, octobre 2025). Un autre ajoute que les femmes disent avoir reçu ces habitudes « comme héritage ». L'alimentation devient ainsi un marqueur identitaire, dont la transformation peut être vécue comme une menace pour la continuité culturelle.

Cette interprétation rejoint plusieurs recherches africaines montrant que les changements alimentaires s'opèrent rarement par rupture brutale. Ils passent plutôt par des ajustements progressifs, parce que les pratiques restent liées aux appartenances collectives et à la mémoire familiale. Les animateurs communautaires confirment cette continuité : « nous sommes nés et avons trouvé nos parents manger comme ça » (ANIM-sik1, focus group, octobre 2024). Un autre rappelle que, dans le foyer, « même si ça ne te plaît pas, tu es obligé de manger ce que la famille mange ».

La résistance se manifeste aussi dans les attitudes envers les recommandations nutritionnelles. Certains reconnaissent leur utilité, mais hésitent à les appliquer : « on sait que leurs conseils sont bons, mais la tradition reste forte ». Cette tension entre savoirs biomédicaux et savoirs locaux rejoint Desclaux (2003) et Olivier de Sardan (1995), selon lesquels les normes extérieures sont toujours réinterprétées à partir des logiques culturelles locales.

La peur de la stigmatisation sociale renforce encore cette résistance : « si tu changes trop, on va dire que tu ne respectes pas la tradition ». Ainsi, la continuité alimentaire observée à Sikolo est soutenue par un environnement social et symbolique qui valorise la fidélité aux pratiques héritées. En définitive, la résistance au changement relève moins d'un refus irrationnel que d'un habitus alimentaire socialement incorporé. Le maintien du kabato et la faible diversification traduisent la force des normes communautaires et des référents culturels. Dès lors, toute transformation durable suppose une appropriation progressive articulant innovation sanitaire et respect des logiques locales.

1.1.5. Difficultés d'accès aux soins

Les résultats montrent que les difficultés nutritionnelles des femmes et des enfants à Sikolo sont étroitement liées à des obstacles majeurs d'accès aux soins. Ces difficultés relèvent d'une contrainte institutionnelle structurelle associant charges financières, éloignement géographique, insuffisance de l'offre de soins et fragmentation des dispositifs de prise en charge. La malnutrition apparaît ainsi comme le produit non seulement d'un problème alimentaire, mais aussi d'un environnement sanitaire inégalement accessible, comme le souligne Marmot (2005).

Les discours recueillis mettent en évidence l'existence de coûts indirects ou imprévus limitant le recours effectif aux soins. Un enquêté indique : « arrivé là-bas, il y a certaines ordonnances qui nous reviennent immédiatement » (ONGCH-sik, entretien individuel, octobre 2025). Un autre précise que certaines maladies associées à la malnutrition restent à la charge des parents. Cette situation rejoint Kaddar et al. (2000), qui montrent que l'accès aux soins dépend moins de leur disponibilité théorique que de la capacité réelle des ménages à en supporter le coût.

Ces obstacles économiques produisent un découragement progressif : « ils disent qu'ils vont revenir, mais souvent ils ne reviennent pas » (ONGAG-sik, entretien individuel, octobre 2025). Le non-recours ou le recours tardif apparaît alors comme une stratégie contrainte d'adaptation aux limites du système, ce que Gobbers (2002) a aussi souligné.

L'éloignement des structures sanitaires constitue un autre obstacle majeur. Les acteurs communautaires

rappellent que « se déplacer pour aller à l'hôpital, c'est difficile » (ANIM-kam1, focus group, octobre 2024), en raison des distances et du manque de transport. Les recherches africaines convergent sur ce point en montrant que l'enclavement rural et l'insuffisance des moyens de transport freinent fortement l'accès aux services de santé.

Les difficultés tiennent également aux insuffisances de la prise en charge locale. Certaines structures communautaires assurent un premier suivi, mais leurs capacités restent limitées : « c'est seulement la malnutrition qu'ils prennent en charge » (ANIM-lin1, focus group, octobre 2024). Cette fragmentation crée des ruptures dans les parcours thérapeutiques, comme l'ont montré plusieurs recherches sur les systèmes de santé africains.

Enfin, les obstacles observés renvoient plus largement au fonctionnement du système de santé : pénurie de personnel, manque d'équipements, faiblesse des infrastructures, mauvaise qualité de l'accueil et insuffisance de la couverture sanitaire. Dans ce contexte, les populations se tournent parfois vers l'automédication, les soins informels ou les tradipraticiens avant de recourir aux structures biomédicales.

En somme, les difficultés d'accès aux soins à Sikolo résultent d'une combinaison de contraintes économiques, géographiques et institutionnelles. Elles renforcent la vulnérabilité des femmes et des enfants et montrent que les obstacles observés relèvent d'un système de santé structurellement inégal et partiellement fonctionnel.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il ressort que les contraintes nutritionnelles observées chez les femmes dans la sous-préfecture de Sikolo ne peuvent être comprises ni comme de simples insuffisances alimentaires, ni comme la conséquence d'un déficit isolé de connaissances nutritionnelles. Elles apparaissent plutôt comme le produit d'une imbrication complexe entre pauvreté structurelle, faible diversification alimentaire, interdits et croyances liés à la grossesse, rapports sociaux de genre, continuité des habitudes alimentaires et difficultés d'accès aux soins. En ce sens, la malnutrition féminine se présente comme une réalité à la fois biologique, sociale, culturelle et institutionnelle.

Les résultats montrent, d'une part, que la monotonie alimentaire, dominée par quelques denrées de base issues de la production locale, traduit une forte dépendance à l'économie vivrière et à la faiblesse des ressources disponibles. D'autre part, ils révèlent que les pratiques nutritionnelles des femmes sont encadrées par des normes collectives et des représentations sociales qui donnent sens aux interdits alimentaires et au risque nutritionnel. À cela s'ajoute le poids des rapports de genre, qui confient aux femmes la responsabilité de l'alimentation sans leur garantir une autonomie suffisante dans l'accès aux ressources. Enfin, les limites du système de santé local renforcent les vulnérabilités en rendant la prise en charge nutritionnelle plus incertaine et plus coûteuse.

Cependant, l'étude met également en évidence l'existence de stratégies locales de contournement qui

témoignent des capacités d'adaptation des acteurs. Les campagnes de sensibilisation, l'adoption partielle de nouvelles pratiques alimentaires, le suivi communautaire, le rôle des animateurs locaux, les activités génératrices de revenus, les fonds communautaires et l'articulation progressive entre ONG et structures sanitaires montrent que les populations ne demeurent pas passives face aux contraintes. Elles élaborent au contraire des réponses pratiques, négociées et souvent hybrides, à l'intersection des savoirs locaux, des normes communautaires et des prescriptions biomédicales.

Ainsi, l'un des principaux apports de cette recherche est de montrer que la malnutrition féminine à Sikolo doit être pensée comme un fait social total, au croisement des dimensions économiques, culturelles, relationnelles et institutionnelles. Cette lecture permet de dépasser les approches strictement biomédicales ou comportementales, en restituant la profondeur sociale des vulnérabilités nutritionnelles.

Sur le plan pratique, ces résultats invitent à promouvoir des interventions nutritionnelles plus contextualisées, intégrant à la fois les réalités économiques des ménages, les normes sociales locales, la question de l'autonomie féminine et le renforcement du système de santé de proximité. Il apparaît notamment nécessaire de consolider les dispositifs communautaires existants, de soutenir davantage les animateurs locaux, de renforcer la prise en charge des coûts indirects de santé et d'impliquer plus activement les hommes dans les questions de nutrition maternelle et infantile.

Enfin, cette recherche présente certaines limites, notamment son ancrage localisé et son inscription dans une démarche qualitative, qui ne permettent pas une généralisation statistique des résultats. Elle ouvre néanmoins des perspectives importantes pour de futures études comparatives sur les vulnérabilités nutritionnelles féminines en milieu rural ivoirien, ainsi que sur les formes d'hybridation entre interventions institutionnelles et réponses communautaires.

Bibliographie

AKINDÈS Francis, 2010. *Les racines de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire*, CODESRIA, Dakar.

ADUBRA Luke, SARR Mariama, DING Kelsey, AFARINDE Adebola , 2019. « Association between household food insecurity, agricultural diversity, and dietary diversity among women of reproductive age in rural Africa », *Public Health Nutrition*, Cambridge University Press, Cambridge.

ADEYEMI Oluwaseun , 2025. « Household food security and dietary diversity among mother-child dyads in rural Malawi », *Journal of Nutrition and Health*, Londres.

AIKINS Patricia Akua, 2005. *Healer Shopping in Africa*, Routledge, Londres.

BALIBAR Étienne, 1997. *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, La Découverte, Paris.

BALIBAR Étienne, 2001. *Nous citoyen d'Europe ? Les frontières, l'État, le peuple*, La Découverte, Paris.

BALIBAR Étienne, 2005. « La construction du racisme », *Actuel Marx*, N°38, février 2005, pp. 11-28.

BALIBAR Étienne, 2012. *La proposition de l'égaliberté*, PUF, Paris.

BANQUE MONDIALE, 2025. « Prevalence of stunting, height for age (% of children under 5) - Côte d'Ivoire », *World Bank Data*, Washington.

BECKER Howard Saul, 1998. *Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While You're Doing It*, University of Chicago Press, Chicago.

BIERNACKI Patrick et WALDORF Dan, 1981. « Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral sampling », *Sociological Methods & Research*, Vol. 10, N°2, pp. 141-163.

BHUTTA Zulfiqar Ahmed, 2013. « Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition », *The Lancet*, Vol. 382, N°9890, pp. 452-477.

BLACK Robert Edward, 2008. « Maternal and child undernutrition: Global and regional exposures and health consequences », *The Lancet*, Vol. 371, N°9608, pp. 243-260.

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction. Critique sociale du jugement*, Minuit, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1990. « La domination masculine », *Actes de la recherche en sciences sociales*, N°84, pp. 2-31.

CALDERARO Charlène, 2022. « La critique féministe-marxiste : du travail domestique aux théories de la reproduction sociale », *Travail, Genre et Société*, N°48, février 2022, pp. 113-128.

CHETENI Pardon, MOKGOKONG Phindile et SIKWELA Msebenzi, 2020. « Household dietary diversity, food security and income in rural South Africa », *Sustainability*, Vol. 12.

CHRÉTIEN Jean-Pierre, 2002. « Le changement des habitudes alimentaires en Afrique », *Cahiers d'études africaines*, EHESS, Paris.

COLLECTIF, 2007. *Violences envers les femmes. Trois pas en avant deux pas en arrière*, L'Harmattan, Paris, 319 p.

COLLIN Françoise, PISIER Eveline et VARIKAS Eleni, 2000. *Les femmes de Platon à Derrida : anthologie critique*, Plon, Paris.

COULIBALY Brahima, 2018. « Représentations sociales et pratiques de santé en contexte ivoirien », *Revue ivoirienne de sociologie et d'anthropologie*, Abidjan.

DEMISSIE Sophie Hailu Mekonnen, 2018. « Food taboos and misconceptions during pregnancy in Ethiopia », *BMC Pregnancy and Childbirth*, BioMed Central, Londres.

DENZIN Norman Kent, 1978. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, McGraw-Hill, New York.

DESAI Sophie, 2010. « Gendered responsibilities and household food management in Africa », *African Studies Review*, Cambridge.

DESCLAUX Alice, 2003. « Anthropologie de la santé et interventions sanitaires », in BENOIST Jean (dir.), *Soigner au pluriel*, pp. 35-58, Karthala, Paris.

DIARRA Abdoulaye, 2015. « Implication masculine et santé maternelle en Afrique de l'Ouest », *Revue africaine de santé publique*, Bamako.

DOSS Cheryl, 2013. « Intrahousehold bargaining and resource allocation in developing countries », *The World Bank Research Observer*, Washington.

DOUGLAS Mary, 1970. *Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Routledge, Londres.

DURKHEIM Émile, 2007. *Les règles de la méthode sociologique*, PUF, Paris (1re éd. 1895).

FASSIN Didier, 2000. *Les enjeux politiques de la santé*, Karthala, Paris.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT, UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, WORLD FOOD PROGRAMME et WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024*, FAO, Rome.

GASSARA Gora, 2021. « Household food insecurity and dietary diversity in sub-Saharan Africa », *BMC Public Health*, Londres.

GAUCHET Marcel, 1989. *La Révolution des droits de l'homme*, Gallimard, Paris.

GOBBERS Didier, 2002. « Équité dans l'accès aux soins en Afrique », *Santé Publique*, Paris.

GRUÉNAIS Marc-Éric, 2001. *Anthropologie de la santé en Afrique*, Karthala, Paris.

GYIMAH Lydia Akosua, 2021. « Dietary diversity among pregnant adolescents in Ghana », *Maternal & Child Nutrition*, Londres.

JODELET Denise, 1989. *Les représentations sociales*, PUF, Paris.

KABEER Naila, 1999. « Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment », *Development and Change*, Vol. 30, pp. 435-464.

KADDAR Miloud, 2000. « Accès aux soins en Afrique subsaharienne », *Santé, Société et Solidarité*, Paris.

KLEINMAN Arthur, 1980. *Patients and Healers in the Context of Culture*, University of California Press, Berkeley.

KOFFI Kouadio, 2012. « Production agricole et pratiques alimentaires en Côte d'Ivoire », *Revue ivoirienne des sciences sociales*, Abidjan.

KONATÉ Mariatou, 2016. « Vulnérabilité des femmes rurales et sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest », *Revue africaine de développement*, Dakar.

LOCK Margaret, 1993. *Encounters with Aging*, University of California Press, Berkeley.

MERGA Berhanu Tadesse, 2022. « Determinants of women's dietary diversity in Ethiopia », *BMC Nutrition*, Londres.

MOSCOVICI Serge, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, PUF, Paris.

NAUDIER Delphine et SORIANO Éric, 2010. « Colette GUILLAUMIN. La race, le sexe et les vertus de l'analogie », *Cahiers du Genre*, N°48, janvier 2010, pp. 193-214.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1995. *Anthropologie et développement*, Karthala, Paris.

ONAH Martin Nnamdi, 2021. « Women's dietary diversity and household dynamics in Africa », *Maternal & Child Nutrition*, Londres.

OUATTARA Fatoumata, 2018. « Genre et pratiques alimentaires en Afrique de l'Ouest », *Cahiers du genre*, Paris.

QUISUMBING Agnes, MEINZEN-DICK Ruth et RANJITHA, 2015. *Gender in Agriculture*, Springer, Dordrecht.

SAAKA Moses, 2021. « Dietary diversity and food taboos among pregnant women in Ghana », *BMC Pregnancy and Childbirth*, Londres.

SAUNDERS Mark, LEWIS Philip et THORNHILL Adrian, 2012. *Research Methods for Business Students*, Pearson, Londres.

SAWADOGO Siméon, 2015. « Insécurité alimentaire et malnutrition en Afrique de l'Ouest », *Revue africaine de santé publique*, Ouagadougou.

SCHEPER-HUGHES Nancy, 1987. « The mindful body », *Medical Anthropology Quarterly*, Vol. 1, N°1, pp. 6-41.

SCOTT Wallach Joan, 1998. *La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l'homme*, Albin Michel, Paris.

SEN Amartya Kumar, 1999. *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford.

SOMBIÉ Issaka, 2012. « Accès aux soins en milieu rural ouest-africain », *Mémoire de santé publique*, Ouagadougou.

TENENBAUM Sylvie, 2014. *Les hommes naissent libres et égaux...et les femmes ?*, Éditions Albin Michel, Paris.

UNICEF, 2024. *Côte d'Ivoire Annual Report 2024*, UNICEF, Abidjan.

UNICEF, 2025. *Côte d'Ivoire Humanitarian Situation Report*, UNICEF, Abidjan.

UNICEF, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et GROUPE BANQUE MONDIALE, 2025. *Levels and Trends in Child Malnutrition*, New York.

VAN HOUWELING Cecilia, DA SILVA Inês, 2012. « The role of male involvement in maternal health in sub-Saharan Africa », *Reproductive Health Matters*, Londres.

WALLERSTEIN Immanuel, 1997. « Conflits sociaux en Afrique noire indépendante : réexamen des concepts de race et de "status-group" », in E. BALIBAR & I. WALLERSTEIN, *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, pp. 149-179, La Découverte, Paris.

WOOLF Virginia, 2018. *Rêve de femmes*, Folio Classique, Barcelone.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2025a. *Anaemia in Women and Children, Genève.*

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2025b. *Global Anaemia Estimates: Key Findings, Genève.*

**GESTIONS ENDOGÈNES DES CONFLITS
INTERCOMMUNAUTAIRES EN MILIEU
PLURIETHNIQUE : CAS DU CONFLIT ÉLECTORAL DE
2020 DANS LA COMMUNE DE M'BATTO (CÔTE
D'IVOIRE)**

M. KOUADIO Ahaia Hubert¹

*Docteur en Sciences Sociales, Socio-anthropologue du
développement*

Gestion des conflits, action humanitaire et cohésion sociale

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire

beniarchange@gmail.com

M. COULIBALY Gninlan Hervé²

Sociologie du développement Rural, Maître-Assistant, Université

Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

M. KOYE Kouassi Alexis³

*Doctorant en Sociologie de l'éducation numérique, Centre de
formation Continue de l'Université de Bondoukou*

M. MEL Meledje Raymond⁴

*Socio-anthropologue du développement, Professeur Titulaire des
Universités,*

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé

En octobre 2020, la commune de M'batto (région du Moronou, Côte d'Ivoire) a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires meurtriers (six morts) survenus en marge de l'élection présidentielle. Cette étude analyse les dynamiques causales et les mécanismes endogènes de résolution mobilisés. Fondée sur une enquête mixte auprès de 60 informateurs conduite de 2022 à 2025 et mobilisant la phénoménologie, l'analyse stratégique de Crozier et Friedberg et la théorie de la médiation, elle révèle que les violences procèdent de la convergence de tensions foncières, de clivages ethno-politiques et d'un chômage massif des jeunes.

Deux mécanismes ont permis le retour à la coexistence : un comité de veille coutumier et un comité de paix civilo-militaire, complétés par des rites sacrificiels Agni. Le syncrétisme institutionnel s'impose comme le modèle le plus efficace de gestion post-conflit.

Mots-clés : *conflits intercommunautaires, mécanismes endogènes, syncrétisme institutionnel, cohésion sociale, violences électorales, M'batto.*

Abstract

In October 2020, the commune of M'batto (Moronou region, Côte d'Ivoire) was the scene of deadly intercommunal clashes (six deaths) that occurred on the sidelines of the presidential election. This study analyzes the causal dynamics and endogenous resolution mechanisms mobilized. Based on a mixed-methods survey of 60 informants conducted from 2022 to 2025 and employing phenomenology, the strategic analysis of Crozier and Friedberg, and mediation theory, it reveals that the violence stemmed from the convergence of land tensions, ethno-political divisions, and massive youth unemployment. Two mechanisms enabled a return to coexistence: a customary monitoring committee and a civil-military peace committee, complemented by Agni sacrificial rites. Institutional syncretism emerged as the most effective model for post-conflict management.

Keywords: *intercommunal conflicts, endogenous mechanisms, institutional syncretism, social cohesion, electoral violence, M'batto.*

Introduction

Depuis l'avènement du multipartisme en 1990, la Côte d'Ivoire est traversée par des bouleversements socio-politiques marqués par la récurrence des violences post-électorales. La disparition du Président Félix Houphouët-Boigny en 1993 a précipité une crise de succession aux effets durables, jalonnée par le coup d'État de décembre 1999, la controverse électorale de 2000, l'insurrection

armée de 2002 et la guerre civile de 2010-2011 (Wodié, 2009). Selon Akindès (2004), cette instabilité chronique ne tient pas à une incompatibilité ontologique entre pluralisme politique et diversité ethnique, mais à l'instrumentalisation délibérée des identités communautaires par des élites en compétition pour l'accès aux ressources de l'État.

C'est sur ce fond de vulnérabilité institutionnelle que l'élection présidentielle d'octobre 2020 a ravivé des tensions que les processus de réconciliation engagés depuis 2011 n'avaient pas pleinement éteintes. La commune de M'batto, longtemps érigée en modèle de cohabitation interethnique et d'interdépendance économique entre autochtones (Agni), allochtones ivoiriens (Malinké, Baoulé, Bété, Gouro) et allogènes de la CEDEAO (Kobenon, 2021), a alors basculé dans un seuil de violence inédit : six morts, destructions massives de biens, blocus régional pendant une semaine. Si plusieurs localités ont été touchées par la crise de 2020, M'batto se distingue à la fois par la gravité de ses affrontements et par la mobilisation spontanée de mécanismes endogènes de résolution. Ce paradoxe (une communauté dotée d'une longue tradition de coexistence qui bascule dans une violence meurtrière avant de mobiliser ses propres ressources culturelles pour y mettre fin) pose un problème scientifique central : comment expliquer à la fois la défaillance des mécanismes de régulation préventive et l'efficacité relative des dispositifs curatifs endogènes dans un contexte de pluriethnicité et de compétition électorale exacerbée ?

Pour résoudre cette problématique, trois objectifs spécifiques structurent notre démarche. Premièrement, il s'agit de caractériser l'implication des autorités

administratives, traditionnelles et militaires dans la gestion du conflit de 2020. Deuxièmement, nous entendons identifier et évaluer l'architecture institutionnelle et symbolique des dispositifs endogènes mobilisés. Troisièmement, nous cherchons à établir le lien entre la précarité socio-économique de la jeunesse et sa participation aux violences intercommunautaires.

En corrélation avec ces objectifs, trois hypothèses guident cette étude. En premier lieu, l'insuffisance des mécanismes d'alerte précoce et la sous-mobilisation préventive des autorités locales expliqueraient l'escalade de la violence. En deuxième lieu, les mécanismes traditionnels de régulation, bien qu'efficaces en phase curative, révéleraient leurs limites structurelles face à des violences pilotées par des entrepreneurs politiques exogènes à la communauté (Mel Mèlèdje R., 2011). En dernier lieu, le chômage structurel des jeunes de 15 à 35 ans constituerait le substrat socio-économique indispensable à l'ampleur de la mobilisation violente.

Cette réflexion s'inscrit dans un champ de la littérature largement renouvelé depuis les travaux fondateurs de Chauveau (2000) sur la centralité de l'insécurité foncière née de la loi de 1998. Elle intègre, par ailleurs, le concept d'« hybridation institutionnelle » (Bagayoko et Koné, 2017), qui caractérise l'articulation des ressources endogènes et étatiques, ainsi que la richesse des modes alternatifs africains de règlement des différends documentée par Méité (2021).

Pour opérationnaliser cette analyse, l'étude adopte un paradigme compréhensif-interprétatif qui articule trois outils théoriques complémentaires. D'abord, la

phénoménologie husserlienne (Husserl, 1976) permet d'explorer l'expérience vécue et l'intentionnalité de la conscience des acteurs (perceptions mutuelles, impact des rumeurs) afin de comprendre subjectivement le passage de la coexistence à la violence. Ensuite, l'analyse stratégique (Crozier et Friedberg, 1977) éclaire les jeux de pouvoir et les calculs objectifs des groupes en présence (autorités, leaders de jeunesse, élites externes) autour du contrôle de leurs « zones d'incertitude » respectives. Enfin, la théorie de la médiation (Lascaux, 2001 ; Hofnung, 2015) fournit la grille de lecture pour évaluer l'efficacité du tiers, notamment le Général Apalo, adossée aux principes d'impartialité, de légitimité et d'empathie active. L'agencement de ces théories est dialectique : la phénoménologie donne accès aux motivations subjectives, l'analyse stratégique décrypte les calculs de pouvoir et la médiation modélise la transformation du système d'acteurs. L'article s'organise en quatre parties. La première expose la méthodologie (présentation du terrain, stratégie d'échantillonnage, dispositif de collecte et de traitement des données). La deuxième restitue les résultats : portrait sociodémographique des acteurs, genèse et dynamique du conflit, bilan multidimensionnel et mécanismes de retour à la paix. La troisième discute ces données à l'aune de nos trois hypothèses, en explorant successivement l'hybridation institutionnelle, le rôle double de la jeunesse et l'angle mort foncier. Enfin, la conclusion dégage les enseignements pour la prévention, formule des recommandations opérationnelles et ouvre des perspectives de recherche.

1-Matériels et méthodes

1-1- Présentation du terrain : la commune de M'batto

M'batto est le chef-lieu du département du même nom, situé dans la région du Moronou, à environ 120 kilomètres à l'est d'Abidjan. La commune couvre une superficie de 296,99 km² et comptait 29 470 habitants au Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2018, avec une densité de 109,3 habitants/km². Sa population autochtone se compose de quatre groupes Agni (les Ahali, les Alangwa, les Amantian et les Sahoua) auxquels s'ajoutent des allochtones ivoiriens (Malinké principalement, mais aussi Baoulé, Bété, Gouro, etc.) et des allogènes ressortissants de la CEDEAO issus du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, du Ghana, du Nigéria, etc.

La géographie sociale de la ville est marquée par une bipartition spatiale qui a directement conditionné les dynamiques du conflit : Agnikro, quartier à dominante autochtone Agni et Dioulakro, quartier à dominante allochtone et allogène, sont séparés par l'axe bitumé longeant le marché central jusqu'à la place publique appelée « le gravier ». Cette frontière, longtemps perméable, s'est muée en ligne de front lors des événements de 2020. La localisation de l'hôpital général dans le sous-quartier de Koko, dépendant de Dioulakro, a aggravé les conséquences sanitaires pour les blessés du côté Agni dont l'accès aux soins était bloqué par les barrages.

1-2-Stratégie d'échantillonnage et profil des informateurs

L'enquête repose sur un échantillon raisonné de 60 personnes-ressources, constitué selon le critère d'implication directe dans le conflit ou dans sa gestion. Cette technique d'échantillonnage non probabiliste (P. N'da ; 2015)

visé à sélectionner des témoins dont la position sociale, géographique ou professionnelle leur confère une connaissance de première main du phénomène étudié. L'échantillon comprend des autorités administratives (le Préfet du département, le Sous-préfet de M'batto, un Adjoint au Maire), des autorités traditionnelles (le chef du village d'Assoumoukro Nanan K. E., le chef des notables de M'batto), des responsables militaires (le Commandant de brigade), des guides religieux chrétiens et musulmans, les membres des deux comités de gestion du conflit et des leaders de jeunesse représentant chacune des trois communautés en présence.

➤ **Tableau 1** : composition de l'échantillon selon l'âge, le sexe et le statut d'emploi

Tranche d'âge	Statut d'emploi	Hommes (n)	Femmes (n)	Sous-total
15-35 ans	En emploi	5	3	34 (56,7 %)
	Sans emploi	15	11	
36 ans et plus	En emploi	4	5	26 (43,3 %)
	Sans emploi	10	7	
TOTAL	-	34 (56,7 %)	26 (43,3 %)	60 (100 %)

Source : notre enquête, 2025

➤ **Tableau 2** : distribution de l'échantillon par tranche d'âge

Tranche d'âge	Fréquence	Pourcentage (%)	% valide	% cumulé
[15-29 ans]	37	61,7	61,7	61,7
[30-44 ans]	12	20,0	20,0	81,7
[45-59 ans]	7	11,6	11,6	93,3
[60 ans et +]	4	6,7	6,7	100
TOTAL	60	100	100	100

Source : notre enquête, 2025

Les tableaux 1 et 2 présentent deux répartitions différentes du même échantillon. Le tableau 1 croise l'âge avec le statut d'emploi (seuil à 35 ans). Le tableau 2 affine la répartition par âge sans le critère d'emploi. Les effectifs diffèrent entre les deux tableaux en raison de ces seuils distincts, mais restent cohérents avec l'effectif total de 60 informateurs.

1-3- Dispositif de collecte et traitement des données

Trois techniques ont été combinées dans une logique de triangulation méthodologique. La recherche documentaire a mobilisé les fonds de l'Institut Français d'Abidjan, des bibliothèques universitaires et des bases de données en ligne afin de constituer le corpus bibliographique de référence et d'élaborer les outils d'enquête. Un questionnaire semi-structuré, composé de questions fermées, ouvertes et à choix multiples, a permis de recueillir des données quantifiables sur le profil sociodémographique des enquêtés,

leur vécu du conflit et leur évaluation des mécanismes de gestion.

Des entretiens (conduits sous trois modalités selon le statut de l'interlocuteur (libre avec les leaders communautaires, semi-directif avec les autorités religieuses, directif avec les responsables administratifs et militaires)) ont produit les matériaux qualitatifs nécessaires à la compréhension des processus de décision et de médiation. L'observation directe, facilitée par la familiarité de notre guide avec le terrain, a complété le dispositif par des notations in situ des comportements et des espaces.

Le traitement des données s'est effectué manuellement, par regroupement thématique et triangulation systématique des sources. Un suivi longitudinal des dynamiques communautaires, conduit en décembre 2025, a conféré à l'analyse une dimension temporelle que les enquêtes ponctuelles ne sauraient offrir. Les limites de la recherche tiennent à la réticence de certains informateurs, à la focalisation géographique sur la ville de M'batto sans couverture systématique des villages périphériques et au risque de biais de désirabilité sociale inhérent aux entretiens sur des événements violents récents.

2- Résultats

2-1-Portrait sociodémographique : une violence ancrée dans la jeunesse masculine et précaire

L'échantillon est composé à 86,4 % d'hommes et à 13,6 % de femmes. Cette asymétrie de genre reflète moins une réalité accidentelle qu'une structure sociale : ce sont essentiellement des jeunes hommes qui ont constitué les

rangs des groupes armés informels et ce sont majoritairement des hommes qui siègent dans les instances de décision. La quasi-absence des femmes dans l'échantillon signale à la fois leur exclusion des sphères de pouvoir et leur invisibilisation comme victimes directes du conflit.

La répartition par âge est frappante : 61,7 % des enquêtés appartiennent à la tranche 15-29 ans et 81,7 % ont moins de 44 ans. Cette distribution renseigne sur la centralité des jeunes dans la dynamique conflictuelle ; à la fois comme protagonistes des violences et comme acteurs de la réconciliation. Le profil économique est tout aussi révélateur : dans la tranche 15-35 ans, 76,5 % des enquêtés (26 sur 34) déclarent être sans emploi, ce qui chiffre l'ampleur d'une précarité structurelle constituant le principal terreau de la mobilisation violente.

2-2- Genèse et dynamiques du conflit

2-2-1-Le substrat foncier : une blessure ouverte de longue date

Les données d'entretien révèlent que le conflit de 2020 n'est pas né de l'élection présidentielle : il y a puisé son détonateur, mais ses racines plongent dans des contentieux fonciers non résolus. Deux événements antérieurs sont systématiquement mentionnés par les informateurs. D'une part, le décès de Nanan K. III, chef traditionnel de M'batto, dont les funérailles ont révélé des tensions symboliques sur la légitimité à « occuper » l'espace public. D'autre part, un contentieux foncier structurel oppose les propriétaires coutumiers Agni (qui revendiquent la propriété ancestrale des terres agricoles) aux allochtones et allogènes qui les exploitent sans titre formel. La loi n° 98-750 du 23

décembre 1998 sur le domaine foncier rural, qui étatisait les terres non immatriculées, a exacerbé cette tension sans la résoudre (J.-P. Chauveau, 2006). La menace de dépossession ressurgit à chaque cycle électoral comme ressource mobilisatrice.

2-2-2- Le déclencheur électoral : politisation des identités et mobilisation des jeunes

L'élection présidentielle d'octobre 2020 a fourni le contexte de déclenchement. Les jeunes Agni, majoritairement affiliés au Front Populaire Ivoirien (FPI) et au Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), et les jeunes Malinké, partisans du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP, parti au pouvoir), se sont affrontés armés dans les rues de la ville. L'appartenance partisane a fonctionné comme dispositif d'activation des solidarités ethniques : les injonctions des états-majors nationaux ont été relayées et radicalisées à l'échelle locale, transformant une compétition électorale en guerre de quartiers. Pendant près de deux jours, la ligne de front s'est stabilisée au niveau du marché, entre Agnikro et Dioulakro.

2-2-3- Le rôle amplificateur du chômage et des rumeurs

La disponibilité structurelle de la jeunesse sans emploi a joué un rôle déterminant dans l'intensité des violences. Avec 76,5 % de chômeurs dans la tranche 15-35 ans, M'batto présente un réservoir de jeunes désœuvrés aisément mobilisables par des opérateurs politiques peu scrupuleux, capables de rémunérer ponctuellement leur engagement dans la violence. F. Akindès (2006) a analysé ce phénomène

de manipulation instrumentale dans le contexte ivoirien, soulignant que la rumeur (propagée par téléphone et dans les espaces de sociabilité) agit comme un accélérateur des peurs et un catalyseur de la radicalisation. Les témoignages recueillis mentionnent systématiquement la circulation de rumeurs invérifiées comme facteur d'escalade, avant même les premiers affrontements physiques.

2-3-Bilan multidimensionnel du conflit

2-3-1- Bilan humain et fracture sociale

Sur le plan humain, six décès ont été officiellement comptabilisés par les autorités militaires et hospitalières, auxquels s'ajoutent un nombre non déterminé de blessés. Sur le plan social, le conflit a produit une fracture territoriale et relationnelle durable. Les habitants d'Agnikro et ceux de Dioulakro ont rompu leurs habitudes de sociabilité quotidienne : les marchés partagés, les repas de fête et les relations de voisinage se sont figés sous la suspicion. Des groupes d'autodéfense se sont structurés de part et d'autre de la ligne de démarcation, signalant un glissement vers une logique de sécurité communautaire parallèle à l'État.

2-3-2- Paralysie économique et dommages matériels

La vie économique de M'batto a été brutalement suspendue. Le marché municipal, principal espace d'échange intercommunautaire, a fermé ses portes plusieurs jours. La chaîne d'approvisionnement en produits agricoles (cacao, café, hévéa, anacarde, banane plantain, igname, riz, maïs, etc.) a été interrompue, provoquant une flambée des prix et des ruptures d'approvisionnement dans les ménages. Des

commerces ont été incendiés et pillés, des véhicules détruits. Les données collectées indiquent que certaines pertes matérielles, notamment pour les commerçants allochtones dont les boutiques ont été les principales cibles des pillages, n'avaient toujours pas été compensées cinq ans après les événements.

2-3-3- Effets sur les normes sociales juvéniles

Au-delà des dommages matériels, le conflit a engendré une transformation des normes comportementales chez les jeunes. L'expérience de la violence armée et la constitution de groupes d'autodéfense ont banalisé le port d'armes et normalisé le recours à la force comme mode de règlement des différends, ce que J.-P. Chauveau (2000) et V. Bonnacase (2001) ont identifié comme un effet structurant des conflits locaux récurrents. Les témoignages recueillis décrivent la rupture de relations d'amitié interethniques, la séparation de couples mixtes et la désaffiliation de jeunes envers les institutions scolaires et communautaires dans les mois suivant les affrontements.

2-4- Les mécanismes de retour à la paix

2-4-1- Le Comité de veille et de suivi : la légitimité coutumière au service du dialogue

La gestion du conflit a été structurée autour de deux dispositifs complémentaires mis en place sous l'autorité du Préfet du département. Le premier, le Comité de veille et de suivi, est présidé par Nanan K. E., chef du village d'Assoumoukro et figure de référence pour la communauté Agni. Composé d'au moins quinze membres issus de l'ensemble des communautés en présence, ce comité a

fonctionné comme un espace neutre de négociation intercommunautaire. Sa méthode de travail s'est avérée conforme à la tradition de la palabre africaine : audition séparée et confidentielle de chaque partie, analyse collective des griefs, proposition d'une solution consensuelle acceptée par tous, telle que la décrit T. Bah (1999).

À l'issue de plusieurs séances de dialogue tenues sur plusieurs semaines, les représentants des trois communautés se sont symboliquement réconciliés sur la place du « *gravier* », l'espace même qui avait servi de ligne de front. Cette dimension spatiale de la réconciliation (investir rituellement le lieu du conflit pour le transformer en lieu de paix) constitue une donnée anthropologique d'importance (Nanan K. E., entretien, 2025).

2-4-2- Le Comité de paix civilo-militaire : l'autorité institutionnelle en soutien

Le second dispositif, le Comité de paix, a été piloté par le Sous-préfet de M'batto D. K. avec l'appui des forces de l'ordre. Sa stratégie a consisté en une présence territoriale systématique : tournée dans les mosquées, les églises, les marchés, les hameaux et les villages du département, y compris dans des localités éloignées comme Assahara, Anoumaba et Tiémélékro. En combinant le message institutionnel de paix avec la présence sécurisante des militaires, ce comité a rempli une double fonction : rassurer les populations traumatisées et signifier aux acteurs de violence que l'État demeurait présent et disposait de son monopole de la force légitime.

La médiation du Général Apalo Alexandre a été décisive à ce niveau : en rencontrant séparément chaque communauté

avant d'organiser une mise en commun, il a opérationnalisé la technique phénoménologique (écouter avant de proposer) et a su convertir l'autorité militaire en ressource de dialogue plutôt qu'en instrument de répression. M. Crozier et E. Friedberg (1977) auraient dit qu'il a su identifier les zones d'incertitude de chaque acteur et proposer une ressource suffisamment attractive pour rendre la coopération plus avantageuse que la continuation du conflit.

2-4-3-Les rites sacrificiels Agni : la dimension cosmologique de la réconciliation

La réconciliation institutionnelle ne suffisait pas à clore le conflit aux yeux de la communauté Agni. Dans sa cosmologie, toute effusion de sang sur la terre des ancêtres constitue une profanation qui souille l'espace spirituel du groupe et appelle une réponse rituelle. Seuls des rites sacrificiels peuvent exorciser ce mal, rétablir l'ordre cosmique perturbé et autoriser une reprise de la coexistence. Les sacrifices (imputés aux communautés allophones tenues pour responsables de la profanation) impliquent des libations de boisson traditionnelle (*bangui, koutoukou, liqueur, etc.*), suivies de l'immolation d'un animal dont l'espèce est déterminée par la gravité de la faute, du coq au bœuf. La réussite du rite est attestée par le comportement de l'animal sacrifié : si les dieux acceptent les offrandes, l'animal se renverse sur le dos en signe d'acquiescement. Nanan K. E. a confirmé que « *les aïeux ont accepté tous les sacrifices* » (entretien, 2025), ce qui a permis de lever symboliquement l'interdiction d'accès aux terres prononcée à l'encontre des allochtones et allogènes.

Ce résultat souligne une dimension que les analyses institutionnelles du post-conflit négligent souvent : la restauration de la paix dans des sociétés à forte cohérence cosmologique requiert une validation symbolique que les dispositifs étatiques seuls ne peuvent fournir. Les travaux de P. B. Kabongo-Mbaya (2020) et les recommandations de l'UNESCO (1996) corroborent cette lecture en soulignant que les rites de réconciliation africains remplissent une fonction d'ethnogenèse post-conflit : ils refondent le lien social sur une base transcommunautaire.

2-4-4-La régulation de l'information : endiguer la rumeur

Un quatrième mécanisme, moins visible mais tout aussi déterminant, a consisté à endiguer la propagation des rumeurs qui avaient joué un rôle majeur dans l'escalade. Les comités ont déployé dans chaque quartier des porte-paroles communautaires chargés de produire une contre-information rapide, précise et crédible. La stratégie adoptée (identifier les sources de désinformation, bloquer les relais de propagation et fournir des informations vérifiées par des canaux de confiance) correspond aux protocoles de communication en situation de crise recommandés par les spécialistes de la gestion des conflits et s'est révélée efficace pour désamorcer plusieurs foyers de tension secondaires.

3-Discussion

3-1- Retour sur les hypothèses : confirmation et nuances

L'analyse des résultats permet d'apporter des réponses nuancées aux trois hypothèses de départ.

L'hypothèse 1 (défaillance préventive des autorités locales) est confirmée. L'absence de mécanismes d'alerte précoce opérationnels a laissé le champ libre à l'escalade de 2020. Un informateur clé (le Sous-préfet) a lui-même reconnu que des signaux (stockage de pierres, circulation de rumeurs de « mercenaires ») n'ont pas été pris au sérieux. Nuance importante : le problème n'est pas l'absence totale de mécanismes, mais leur activation trop tardive, après le basculement dans la violence. Les comités qui ont réussi le retour à la paix n'existaient pas, ou n'étaient pas activés, au moment de l'éclatement du conflit.

L'hypothèse 2 (efficacité curative mais limites préventives de l'endogène) est partiellement validée. Les mécanismes endogènes (palabre, rites sacrificiels, médiation communautaire) ont été très efficaces après les affrontements (phase curative). En revanche, leur échec à prévenir la violence ne tient pas à leur nature, mais à la nature des acteurs auxquels ils sont confrontés. Face à des violences orchestrées par des entrepreneurs politiques externes capables de mobiliser des ressources financières et médiatiques bien supérieures à celles des instances coutumières locales, la palabre ne peut rien. Les chefs Agni ne peuvent pas « convoquer » un acteur politique national basé à Abidjan. Cette asymétrie de ressources est la limite structurelle de l'endogène et rejoint le questionnement de R. Mel Mélédje (2011) : les mécanismes traditionnels fonctionnent lorsque l'autorité coutumière est unanimement

reconnue et que les causes du conflit restent accessibles à la régulation locale, mais ils sont contournés dès lors que le conflit est alimenté depuis l'extérieur.

L'hypothèse 3 (chômage comme substrat de la violence) est pleinement validée. Le profil socio-économique des acteurs de violence confirme sans ambiguïté le rôle du chômage comme terreau de la mobilisation violente : 76,5 % des jeunes de 15 à 35 ans enquêtés sont sans emploi, et c'est précisément cette fraction qui compose l'essentiel des groupes d'autodéfense. W. Zartman (2009) avait anticipé ce résultat en argumentant que toute résolution durable des conflits africains passe par une amélioration structurelle des conditions matérielles de vie des populations les plus vulnérables. Sans travail ni perspective d'avenir, la promesse de la violence, aussi destructrice soit-elle, devient une option rationnelle pour des jeunes qui n'ont rien à perdre.

3-2- L'hybridation institutionnelle comme modèle d'efficacité

Le résultat le plus novateur de cette étude réside dans la démonstration du syncrétisme institutionnel dans le processus de paix à M'batto. Les deux comités (traditionnel et administratif) n'ont pas fonctionné en concurrence, mais en complémentarité fonctionnelle. Le premier (comité coutumier) a apporté la légitimité symbolique (nécessaire à la réconciliation rituelle) et l'ancrage communautaire (pour toucher les jeunes à la base). Le second (comité civilo-militaire) a apporté l'autorité institutionnelle et la capacité de déploiement territorial (pour sécuriser les espaces).

La médiation du Général Apalo a été le chaînon manquant : un acteur hybride lui-même, capable de parler le langage du

pouvoir (militaire) et celui de l'écoute (palabre). Cet officier supérieur a choisi une approche phénoménologique relevant de la tradition de la palabre plutôt que du droit militaire. Il a incarné à titre individuel le modèle institutionnel hybride que les comités incarnaient à titre collectif.

Ce modèle rejoint les conclusions de N. Bagayoko et F. R. Koné (2017) sur l'hybridation des mécanismes de régulation en Afrique de l'Ouest. Il se distingue des modèles « *top-down* », où les autorités étatiques cherchent à supplanter les instances coutumières (ce qui génère un rejet communautaire), et des modèles « *bottom-up* », où l'on s'en remet aux seuls coutumiers (ce qui laisse sans réponse les dimensions institutionnelles et sécuritaires). L'hybridation n'est pas un slogan : c'est une architecture institutionnelle précise qui suppose une reconnaissance mutuelle des légitimités, un partage des tâches et une imbrication des échelles (du local au national).

3-3- La jeunesse : acteur double du conflit et de la réconciliation

L'un des enseignements contre-intuitifs de cette étude est que la jeunesse, principale force de destruction lors des affrontements, est aussi un vecteur irremplaçable de la réconciliation lorsqu'elle est correctement mobilisée. Des leaders de jeunesse Agni et Malinké ont participé activement aux cérémonies de réconciliation et aux comités de sensibilisation, contribuant à légitimer le processus de paix auprès de leurs pairs. Cette capacité de retournement positif de la jeunesse corrobore l'analyse de W. Kamissoko (2008) selon laquelle une éducation précoce à la gestion non-violente des conflits peut transformer les jeunes de menace

en ressource. Elle appelle à une révision du regard que les politiques publiques portent sur la jeunesse en milieu de conflit : moins comme un problème de sécurité à contrôler que comme un acteur social à investir.

La jeunesse de M'batto n'est pas une « masse dangereuse » indistincte. C'est un acteur stratifié. D'un côté, les « jeunes de base » (15-25 ans, sans emploi, sans formation) constituent la troupe des violences. De l'autre, les « leaders de jeunesse » (26-35 ans, souvent un peu plus éduqués, ayant une petite activité) ont joué un rôle clé dans la réconciliation. Ce sont eux qui ont été les relais des comités de paix dans les quartiers chauds. Un leader de jeunesse Agni a déclaré : « Avant, on ne nous écoutait pas. Pendant le conflit, les politiques nous ont utilisés. Après, le Général est venu nous parler. Pour la première fois, on nous a traités comme des adultes responsables » (entretien, 2025).

Ce constat est important : la paix n'est pas seulement l'absence de violence ; c'est aussi une reconfiguration des statuts. En incluant les leaders de jeunesse dans les comités, en les formant à la médiation, le dispositif a opéré une sorte de « promotion symbolique » de certains jeunes, qui ont eu intérêt à devenir des acteurs de la paix plutôt que de la guerre. La question qui reste ouverte est celle de la pérennisation : cette promotion tiendra-t-elle si le chômage persiste ?

3-4- La question foncière, angle mort des mécanismes de paix

Un point aveugle persiste dans le dispositif de paix mis en place à M'batto : la question foncière n'a pas fait l'objet d'un traitement spécifique dans le cadre des comités. Or, comme l'ont établi les entretiens, c'est elle qui constitue le substrat permanent du conflit, la raison pour laquelle chaque élection ravive des tensions préexistantes.

C'est sans doute le point le plus faible du dispositif de paix à M'batto. Ni le comité de veille, ni le comité de paix, ni les rites sacrificiels n'ont réglé le problème foncier. Les entretiens de 2025 montrent que la peur de la dépossession est toujours là. Un agriculteur allochtone explique : « *On a fait les sacrifices, on peut retourner aux champs. Mais la terre, elle, n'est pas devenue la mienne. Le chef Agni peut me la reprendre demain s'il veut* » (entretien, 2025). Ce constat est alarmant. Il signifie que le conflit n'est pas résolu, seulement gelé. Le substrat foncier demeure.

El Hadj Sall (2019) propose une approche de gestion du terroir fondée sur la participation communautaire, la flexibilité des règles d'accès et la transparence des procédures. Cette méthode permettrait de traiter les litiges fonciers sans attendre qu'ils débouchent sur des affrontements armés. Mais à M'batto, rien de tel n'a été mis en place. L'administration a préféré s'appuyer sur l'apaisement social et rituel, en espérant que le problème foncier « *se tasserait* » avec le temps. C'est une illusion dangereuse. À chaque élection, ce contentieux pourra être réactivé. La paix à M'batto est structurellement précaire tant que cette question n'est pas traitée. C'est le principal enseignement critique de cette étude et un signal d'alarme pour les politiques publiques.

Conclusion

Cette étude a exploré, à partir du cas emblématique de M'batto, les dynamiques des conflits intercommunautaires en milieu pluriethnique ivoirien. Le retour sur l'ensemble du développement permet de dégager quatre conclusions majeures, qui répondent à la problématique initiale.

Premièrement, les violences de 2020 résultent d'une convergence systémique de trois facteurs : un déclencheur électoral (instrumentalisation politique des identités), un substrat foncier chronique (la loi de 1998 et la menace de dépossession) et un terreau socio-économique (le chômage massif des 15-35 ans). La combinaison de ces trois facteurs a créé une « tempête parfaite », où chaque élément a alimenté les autres. Isoler un seul facteur conduirait à une analyse incomplète.

Deuxièmement, les mécanismes endogènes de régulation (palabre, rites sacrificiels, médiation communautaire) ont fait preuve d'une efficacité curative indéniable. Ils ont permis, en quelques semaines, de restaurer un dialogue et de lever les interdits symboliques. Leur force réside dans leur capacité à mobiliser des ressorts profonds (l'honneur, la reconnaissance, l'équilibre cosmologique) que les procédures administratives ignorent. Leur faiblesse, en revanche, est leur impuissance préventive face à des acteurs politiques externes dotés de ressources bien supérieures. La palabre ne peut pas empêcher un député d'acheter des jeunes pour semer le chaos.

Troisièmement, le modèle le plus efficace observé est celui du syncrétisme institutionnel. Ni l'État seul, ni la seule tradition n'ont réussi à M'batto. C'est l'articulation entre

le Comité de veille coutumier (légitimité symbolique, ancrage local) et le Comité de paix civilo-militaire (autorité institutionnelle, capacité sécuritaire) qui a produit la paix. Ce modèle, incarné par la médiation du Général Apalo, est reproductible dans d'autres contextes ivoiriens, à condition de respecter deux principes : la reconnaissance mutuelle des légitimités et une division claire des tâches.

Quatrièmement, et c'est le point le plus préoccupant, la paix à M'batto reste fragile et structurellement précaire. Fragile parce que les groupes d'autodéfense ne sont que partiellement démantelés et que les méfiances intercommunautaires persistent. Précaire surtout parce que la question foncière n'a pas été traitée. Les rites sacrificiels ont restauré l'accès aux terres, mais ils n'ont pas réglé le problème des titres fonciers, des droits d'usage et de la sécurisation juridique des exploitants allochtones. Tant que cette « *blessure ouverte* » ne sera pas cicatrisée par une réforme foncière participative, chaque élection pourra raviver le conflit.

Recommandations

- Sur le plan institutionnel

Il est impératif de pérenniser les comités hybrides (coutumiers et étatiques) comme dispositifs permanents de veille, dotés de ressources propres et d'une formation régulière à la médiation et à la gestion des rumeurs.

- Sur le plan socio-économique

La réduction du chômage des 15-35 ans doit devenir une priorité absolue, par des programmes de formation

professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat jeune et de développement de projets agricoles collectifs.

➤ Sur le plan foncier

La création urgente d'une commission intercommunautaire de gestion foncière, mixte et dotée d'un pouvoir de médiation et de certification des droits d'usage, est la condition sine qua non d'une paix durable.

Perspectives de recherche

Cette étude ouvre plusieurs chantiers. Une analyse comparative avec d'autres communes ivoiriennes (Béoumi, Bonoua, Duékoué) permettrait de tester la généralisation du modèle d'hybridation institutionnelle. Une recherche ciblée sur le rôle des femmes (largement invisibilisées dans les récits de paix) comblerait une lacune importante. Enfin, une enquête approfondie sur les mécanismes de transformation des normes juvéniles (comment un jeune passe-t-il de la violence à la paix ?) est nécessaire pour affiner les programmes de réinsertion.

En définitive, M'batto est à la fois une réussite et un avertissement. Une réussite parce qu'une communauté au bord de la guerre civile a su mobiliser ses ressources endogènes pour se réconcilier. Un avertissement parce que cette paix ne tient qu'à un fil tant que la question foncière et la précarité juvénile ne seront pas résolues. La Côte d'Ivoire post-crise gagnerait à tirer les leçons de ce cas exemplaire.

Références bibliographiques

AKINDÈS Francis, 2004. *Les racines de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire*, Dakar, Codesria, 228 p.

AKINDÈS Francis, 2006. « Il paraît que... Les gens disent que... : sociologie de la rumeur en contexte ivoirien », *Cahiers du CERAP*, n° 12, Abidjan, p. 1-18.

BAGAYOKO Niagalé et KONÉ Fodié Rassoul, 2017. « Les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne », *Rapport de recherche n° 2*, Centre Franco Paix, Université du Québec à Montréal, 54 p.

BAH Thierno, 1999. « Palabre et gestion des conflits en Afrique », *Working Paper*, Institut Max Planck pour l'Anthropologie Sociale, Halle (Saale), 28 p.

BONNECASE Vincent, 2001. « Les étrangers et la terre en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale », *Document de travail n° 1*, IRD, Montpellier, 62 p.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2000. « Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire : les enjeux silencieux d'un coup d'État », *Politique africaine*, n° 78, p. 25-44.

CHAUVEAU Jean-Pierre, 2006. *La réforme foncière de 1998 en Côte d'Ivoire à la lumière de l'histoire des dispositifs de sécurisation des droits coutumiers*, Document de travail, IRD, Montpellier, 48 p.

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective*, Paris, Seuil, 478 p.

EL HADJ SALL, 2019. *Prévention et gestion des conflits communautaires en Afrique par l'approche terroir*, Paris, L'Harmattan, 178 p.

GATELIER Karine, DIJKEMA Claske et MOUAFO Herrick, 2017. *Transformation de conflit : retrouver une capacité d'action face à la violence*, Paris, ECLM, 204 p.

GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, 2015. *La médiation*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 128 p.

HOFNUNG Thomas, 2015. *La médiation : principes, méthodes, pratiques*, Paris, L'Harmattan, 155 p.

HUSSERL Edmund, 1976. *Idées directrices pour une phénoménologie*, traduction Paul Ricœur, Paris, Gallimard, 567 p.

KABONGO-MBAYA Philippe Bimwenyi, 2020. « Conflits et paix : les rites de réconciliation en Afrique », *Revue Esprit*, n° 467, p. 42-51.

KAMISSOKO Seydou, 2008. *Guide méthodologique de gestion et de prévention des conflits liés aux ressources naturelles*, Kita, BACR-SARL, 48 p. Disponible en ligne : http://www.afrique-gouvernance.net/bdf_document-1998_fr.html

LAROUSSE, 2004. *Dictionnaire de sociologie*, Paris, Larousse, p. 317.

LASCOUX Jean-Louis, 2001. *Pratique de la médiation : une méthode alternative à la résolution des conflits*, Paris, ESF, 203 p.

MÉITÉ Moussa, 2021. *La Charte de Kurukan Fuga et la culture de la paix*, Abidjan, Éditions Kurukanfuga, 287 p.

MEL MÉLÈDJE Raymond, 2011. « Les rois et chefs traditionnels face à la crise ivoirienne : les mécanismes traditionnels de gestion des conflits sont-ils appropriés ? », *RSAP*, n° 03-2011, Dakar, Presses Universitaires de Dakar, p. 103-127.

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*, Paris, L'Harmattan, 264 p.

UNESCO, 1996. *La réconciliation après un conflit violent : les rites de réconciliation africains dans le contexte contemporain*, Genève, Série Manuels International IDEA, 112 p.

WODIÈ Francis, 2009. *La Côte d'Ivoire : 10 ans de crise ouverte (1999-2009)*, Abidjan, Les Éditions du CERAP, 198 p.

YA Kobenan, 2009. *La gestion des conflits communautaires : approche pratique*, Abidjan, Presses de l'Université d'Abidjan, 143 p.

YA Kobenan, 2021. « Coexistence pacifique et alliances intercommunautaires dans la région du Moronou », *Revue Africaine de Sciences Sociales*, Vol. 12, n° 1, p. 130-145.

ZARTMAN William, 2009. *La résolution des conflits en Afrique*, Paris, L'Harmattan, 212 p.

**PRATIQUES FAMILIALES, GESTION DES
ADOLESCENTS FUGUEURS ET EVALUATIONS DES
STRATEGIES D'INTERVENTION PARENTALE
ABIDJANAISE (CÔTE D'IVOIRE)**

KOUASSI Kouamé Pascal

*Doctorant en Sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man/Côte d'Ivoire
kouamepascalkouassi@gmail.com*

DIAKITE Abdoul Wahaby

*Doctorant en Sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man/Côte d'Ivoire
Abdoulwahabydiakite88@gmail.com*

AGOSSOU Kouakou Mathias

*Docteur en sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man/Côte d'Ivoire
agossouakm@yahoo.fr*

Résumé:

L'objectif de cette étude est de proposer un modèle Nord-Américain sur les pratiques familiales, la gestion des adolescents fugueurs et les stratégies d'intervention parentale au niveau du District d'Abidjan. La méthodologie s'est appuyée à partir des données factuelles organisées dans le temps et l'espace. Cette étude a permis de mettre en lumière les quatre stratégies d'interventions familiales qui ont été expérimentées auprès des jeunes fugueurs ainsi que de leurs effets. Bien que plusieurs limites soient présentes, les résultats qui ont été ressortis des études soulèvent le fort potentiel que représente l'intervention familiale et donc l'importance de réfléchir à la possibilité de l'intégrer davantage dans la pratique auprès de ces jeunes. En effet, pour la plupart des études retenues, les résultats soulèvent une similarité au niveau des effets de l'intervention familiale et individuelle. En revanche, sur le long terme, l'intervention familiale présente des résultats qui se maintiennent davantage dans le temps, comparativement aux interventions individuelles.

À la lumière des résultats obtenus par la recension des écrits, force est de constater que les interventions réalisées auprès des jeunes fugueurs qui incluent les parents ne sont pas nombreuses. Effectivement, peu de programmes d'intervention sont offerts pour cette clientèle et leurs parents. Malgré les nombreuses recommandations qui visent l'inclusion et la participation des parents dans l'intervention auprès des jeunes fugueurs, ce sujet reste peu exploité dans la littérature.

Mots-clés : Abidjan, famille, adolescent, fugue, stratégie, intervention

Abstract :

The objective of this study is to propose a North American model of family practices, the management of runaway adolescents, and parental intervention strategies in the Abidjan District. The methodology was based on factual data organized chronologically and geographically. This study highlighted the four family intervention strategies that were tested with runaway youth and their effects. Although several limitations exist, the results obtained from the studies underscore the significant potential of family intervention and, therefore, the importance of considering its greater integration into practice with these young people. Indeed, for most of the studies included, the results show a similarity in the effects of family and individual interventions. However, in the long term, family intervention shows results that are more sustained over time compared to individual interventions. In light of the literature review, it is clear that interventions with runaway youth that include parents are scarce. Indeed, few intervention programs are offered for this population and their parents. Despite numerous recommendations for parental inclusion and participation in interventions with runaway youth, this topic remains under-researched in the literature.

Keywords: Abidjan, family, adolescent, runaway, strategy, intervention

Introduction

Cette étude théorique s'appuie sur le modèle Nord-Américain, et particulièrement sur le modèle Québécois dans la gestion de la fugue qui repose sur un modèle de

coopération multidisciplinaire entre la famille, les services de police et les intervenants sociaux. L'approche privilégie la sécurité immédiate, la réduction des mesures coercitives et la restauration du lien de confiance. La fugue n'est pas un phénomène nouveau. Par exemple, au Québec, une vague importante de fugues chez les jeunes hébergés en centre de réadaptation s'est produite en 2016. Celle-ci fut médiatisée par des parents inquiets, dans l'intention de partager leurs craintes au sujet de la disparition de leur enfant. En réponse à ces événements, la fugue en centre de réadaptation a été déclarée comme priorité par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Ainsi, de 2016 à 2018, plusieurs rapports gouvernementaux faisant état de la situation et proposant des interventions probantes à ce sujet ont été déposés. Les risques associés à la fugue sont, entre autres, à l'origine de ces orientations. Effectivement, lors de la fugue, plusieurs jeunes auront tendance à adopter certains comportements à risque pouvant avoir des conséquences défavorables sur le plan de leur développement et de leur sécurité. Nous faisons allusion, entre autres, à de la consommation, des comportements délinquants ou encore des comportements sexuels considérés risqués. De plus, lors de l'expérience de la fugue, certains jeunes sont victimes d'abus sexuel ou physique, voire de violence (E. Arnold et al., 2012 ; S. Couture et R-A. Brisebois, 2020 ; Gouvernement du Québec, 2014 et 2018 ; S. Hamel, 2017 ; S. Hamel et al., 2012 ; Réseau enfants-retour, 2018).

Par ailleurs, endiguer un problème de fugue présent depuis plusieurs années chez un jeune, particulièrement si les liens avec la famille proche et élargie sont rompus ou sérieusement altérés, représente un défi de taille pour les

intervenants. Le degré de difficulté est encore plus grand lorsque le jeune a un faible réseau social et qu'il n'a pas d'intérêts particuliers. Ces jeunes qui, pour la plupart, ont une faible estime d'eux-mêmes ne se considèrent pas comme suffisamment importants pour s'investir dans une démarche dont les débouchés sont incertains. Ceux ayant une longue histoire de placements et de déplacements sont particulièrement difficiles à motiver. Ils ont perdu espoir, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont l'impression d'être laissés pour compte, de n'être importants pour personne. Ça donne quoi de faire des efforts ? diront-ils. La motivation à changer est minimale, surtout lorsque les gains d'être dans la rue ne sont pas négligeables. Selon C. Fredette et D. Plante (2004), ces situations peuvent parfois soulever chez les intervenants des émotions telles que l'impuissance, voire l'incompétence et la culpabilité, lesquelles s'apparentent très souvent à ce que les parents ont vécu et qui les ont fait abdiquer face à leur enfant. Devant l'insuccès des interventions, la pression des parents inquiets et, parfois, des partenaires (par exemple, les policiers et le milieu scolaire), il arrive que les intervenants se sentent dépourvus de moyens et craignent qu'un accident ne survienne. C'est donc sur ce modèle que nous voulons nous inspirer pour les stratégies d'intervention sur ce phénomène de fugue en Côte d'Ivoire. Pour mener à bien l'étude, la première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Quelques repères théoriques

Lorsque nous avons consulté la littérature, nous avons constaté que la définition de la fugue est différente selon

les auteurs (E. Arnold et al., 2012 ; J. Braciszewski et al., 2016 ; K. Crosland et G. Dunlap, 2015 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; S. Hamel et al., 2012). Pour E. Arnold et al. (2012), la fugue est définie comme le fait de quitter son domicile familial pendant au moins 24 heures, et ce, sans l'autorisation de ses parents ou de son gardien légal. Cette définition est aussi reprise de façon similaire par plusieurs auteurs (M. Impe et A. Lefebvre, 1981 ; P. Hanigan, 1990 ; C. Fredette et D. Plante, 2004 ; S. Hamel et al., 2012). Ceux-ci ajoutent toutefois que la fugue concerne des personnes mineures, qu'elle s'exerce sur une base volontaire et qu'elle concerne les jeunes quittant leur domicile familial ou tout autre milieu de garde (famille d'accueil, unité de réadaptation, etc.). K. Crosland et G. Dunlap (2015) soulèvent quant à eux que, d'un milieu à l'autre, le moment où l'on considère le jeune en fugue diffère. Certains milieux déclarent le jeune comme étant en fugue dès le moment où il quitte ou dès son non-retour de sortie tandis que d'autres milieux préfèrent attendre un certain temps (de quelques heures à 24 heures). L'adoption du cadre normatif proposé par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux en 2010 a permis d'uniformiser la définition de la fugue en centre jeunesse est une fugue survient lorsqu'un enfant quitte volontairement, et sans autorisation de la personne en autorité, une ressource intermédiaire ou une installation maintenue par un centre jeunesse. Cela inclut les non-retours de sorties autorisées où l'enfant, de façon délibérée et non justifiée, ne respecte pas l'heure prévue du retour. En ce sens, toute situation où, lors d'un non-retour de sortie autorisée, on ne peut, dans un délai d'au plus une heure, statuer sur la situation de l'enfant, ce dernier est présumé

en fugue. Cette présomption pourra être renversée par la suite sur la base de nouvelles informations. (Gouvernement du Québec, 2014). La définition qu'offre le cadre normatif permet d'éviter des incohérences dans la façon de gérer la déclaration de la fugue, entre autres grâce à la précision du délai d'au plus une heure.

De l'ampleur de la situation, d'abord, ce ne sont pas toutes les fugues qui sont déclarées aux corps policiers, surtout en ce qui concerne celles qui se produisent dans le milieu familial (Gouvernement du Québec, 2014). Mais il semble néanmoins qu'au fil des ans, le taux de fugue tend à augmenter tandis que la proportion de fugueurs, elle, reste la même. Face à ce phénomène, deux hypothèses sont possibles. La première est que ces tendances indiquent qu'une certaine proportion des jeunes fugueurs commet plusieurs fugues dans leur trajectoire. La deuxième hypothèse, quant à elle, soulève la possibilité que le signalement des fugues aux corps policiers varie d'un centre jeunesse à l'autre, tout dépendant de leurs pratiques respectives (S. Hamel et al., 2012 ; Institut national d'excellence en santé et en services sociaux [INESSS], 2017). En 1990, L. Whitbeck et R. Simons rapportaient que la fugue était commune dans la population générale et qu'environ 13% des jeunes rapportaient avoir fugué à l'adolescence. Les jeunes demeurant en famille d'accueil, quant à eux, seraient au moins deux fois plus à risque de fuguer comparativement aux autres jeunes de leur âge (A. Sedlak et al., 2002). Les résultats d'une étude américaine menée par S. Fasulo et al. (2002) au sujet des jeunes fugueurs en milieu institutionnel indiquent que 44% d'entre eux ont fugué et qu'en moyenne, ces jeunes auraient fugué

3,4 fois avant leurs 18 ans. De plus, il semblerait qu'en vieillissant, les jeunes, la durée des fugues serait de plus en plus longue et que les filles fugueraient davantage que les garçons. Au Québec, A. Hamel et al. (2012) rapportent que parmi leur échantillon de jeunes fugueurs, 50% venaient d'un milieu substitut (Gouvernement du Québec, 2014). Leurs résultats indiquent aussi que la grande majorité des jeunes ont tendance à fuguer de façon répétitive et que les filles recourent plus souvent à la fugue que les garçons. Finalement, en 2021, 20 196 fugues ont été recensées au Canada. La majorité de celles-ci ont été réalisées par des filles (60%). Lors de cette même année, au Québec, ce sont 2 708 fugues qui ont été recensées et contrairement au Canada, ce sont les garçons qui représentent la majorité des jeunes fugueurs (55%) (Gouvernement du Canada, 2022).

En ce concerne les caractéristiques des jeunes fugueurs, tel que le soulèvent S. Hamel et al. (2012), l'un des points en commun de ces jeunes est qu'ils proviennent de milieux où des difficultés sont observées et où ils peuvent avoir vécu des événements difficiles. D'ailleurs, dans le rapport sur les jeunes fugueurs offerts par le Gouvernement du Québec (2018), les constats sont similaires, soulevant que ces jeunes ont souvent vécu des situations difficiles dans leur enfance telles que l'abandon, le rejet affectif, la négligence ou encore l'abus. De tels événements peuvent marquer les jeunes et nous observons que pour la plupart d'entre eux, la période de l'adolescence est teintée par une faible estime de soi, un jugement altéré, des conduites à risque, une santé mentale fragile et même une faible capacité d'autoprotection. Selon le rapport publié par le Gouvernement du Québec en 2018 au sujet des fugues en

centre de réadaptation, l'anticipation du passage à la vie adulte est un moment critique à la fugue. Ils soulèvent que la plupart du temps, les jeunes fugueurs ont une santé mentale fragile, fréquentent des pairs déviants et rencontrent des difficultés en lien avec la dépendance aux drogues. Les motivations qui poussent le jeune à fuguer sont diverses puisque la plupart du temps, la fugue a pour objectif de répondre à des besoins qui ne sont pas comblés. Ainsi, la fugue serait une tentative d'adaptation de la part du jeune. Elle peut répondre à plusieurs besoins fondamentaux dont celui de liberté, d'expérimentation, de valorisation, d'échappatoire, de contestation, de quête d'identité ou encore d'autonomie. Comme certains jeunes éprouvent des difficultés à exprimer leurs émotions, la fugue porte souvent un message (C. Fredette et D. Plante, 2004 ; Gouvernement du Québec, 2014, 2018 ; S. Hamel et al., 2012). Selon l'étude de E. Arnold et al., (2012) menée auprès de jeunes fugueurs, la fugue est souvent causée par les défis qu'ils peuvent vivre. La plupart d'entre eux ont rapporté avoir fugué en raison de problèmes vécus à la maison et ceux-ci étaient plus particulièrement associés à la discipline et la violence. Les défis vécus par ces jeunes peuvent aussi être reliés au milieu scolaire ou encore être reliés au stress qu'ils vivent et dont ils sont incapables d'identifier la source (E. Arnold et al., 2012). De leur côté, K. Crosland et G. Dunlap (2015) proposent deux types de motivations différentes qui incitent les jeunes à fuguer. Selon eux, ceux-ci fuguent soit *vers* quelque chose ou *de* quelque chose. En ce qui a trait à la catégorie *fuguer vers*, les jeunes fugueraient avec l'intention d'aller rejoindre des membres de leur entourage ou encore réaliser des activités qu'ils leur sont refusées (le sexe, les

drogues et l'alcool, etc.). Or, bien que la plupart du temps, la présence de conflits dans la famille constitue un incitateur à la fugue, force est de constater que les jeunes tenteront tout de même de la rejoindre lors de leur fugue. De plus, pour certains jeunes recevant les services de la protection de la jeunesse, les contacts avec leurs parents sont limités, faisant que la fugue peut leur sembler être un moyen de les visiter (E. Arnold et al., 2012 ; K. Crosland et G. Dunlap, 2015 ; R. Karam et M. Robert, 2013). Ensuite, chez les fugueurs dont la motivation est de *fuguer de*, certains auteurs soulèvent le poids que peut représenter le rythme de vie, la structure et les règles qui sont imposées par le centre de réadaptation. La plupart des jeunes vivant dans ces unités proviennent de milieux où peu de règles étaient établies au domicile et où le cadre parental était insuffisant. La fugue permet alors aux jeunes de se libérer de ces règles et de choisir eux-mêmes les activités qu'ils souhaitent faire. Pour d'autres jeunes, la situation est complètement différente. Effectivement, il arrive aussi que les jeunes fuguent afin de fuir leur milieu familial, notamment lorsque des conflits familiaux émergent, lorsque les jeunes sont victimes ou témoins de violence, lorsqu'on leur refuse d'aller voir leurs amis ou encore lorsqu'ils sont confrontés à un encadrement strict (E. Arnold et al., 2012 ; K. Crosland et G. Dunlap, 2015 ; S. Hamel et al., 2012 ; C. Fredette et D. Plante, 2004).

En soi, de nombreuses conséquences sont associées à la fugue. D'abord, plusieurs auteurs s'entendent pour dire que les jeunes fugueurs sont plus enclins à adopter des comportements sexuels à risque (E. Arnold et al., 2012 ; S. Hamel et al., 2012 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; 2018 ; Réseau enfants-retour, 2018). Cela peut se traduire par le

fait d'avoir des relations sexuelles non protégées, d'accorder des faveurs sexuelles afin de survivre et même d'être impliqué dans un réseau d'exploitation sexuelle ou de proxénétisme. La plupart du temps, les jeunes ayant recours à de telles stratégies le feront dans un objectif de survie, notamment dans le but d'avoir un toit sur leur tête et d'avoir quelque chose à manger (E. Arnold et al., 2012 ; S. Hamel et al., 2012 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; 2018 ; Réseau enfants-retour, 2018). La consommation prend également une place importante dans l'expérience de la fugue. De plus, elle laisse plusieurs jeunes apeurés puisque lors de leur fugue, ceux-ci n'auraient pas été en mesure de respecter leurs limites. Ainsi, ces jeunes rapportent avoir vécu une expérience de fugue beaucoup moins sécuritaire qu'ils ne l'auraient imaginé au départ. Par exemple, dans l'étude de S. Hamel (2017), une jeune confie avoir autorisé une personne atteinte d'hépatite lui préparer son injection, ce qu'elle n'aurait pas accepté dans un contexte différent de celui dans lequel sa fugue l'a amenée. En ce sens, la consommation représente un risque important pour les fugueurs (E. Arnold et al., 2012 ; S. Hamel, 2017 ; S. Hamel et al., 2012). D'autres conséquences peuvent découler de la fugue telles que le fait d'avoir des problèmes avec la justice, des problèmes de santé, être impliqué dans un milieu criminogène, être victime d'une agression, visiter des endroits dangereux, la dépendance aux drogues, l'itinérance, etc. (Gouvernement du Québec, 2018 ; S. Hamel et al., 2012 ; S. Hamel, 2017). De plus, certains facteurs peuvent faire en sorte que les risques et les conséquences associées à la fugue soient considérablement augmentés. Effectivement, le fait de présenter un trouble de santé mentale, consommer des

psychotropes, fréquenter des pairs déviants et être impliqué dans le milieu de l'exploitation sexuelle sont des exemples concrets (Gouvernement du Québec, 2018). Bien que les auteurs s'entendent généralement pour dire que la fugue amène son lot de conséquences négatives, S. Hamel (2017) soulève toutefois qu'elle peut aussi être associée à des conséquences positives pour les jeunes. Parmi lesquelles se trouvent : la possibilité de mieux se connaître, développer son autonomie et sa débrouillardise, mieux connaître le monde qui l'entoure et reconnaître les dangers qui l'habitent ainsi que prendre un pas de recul pour mieux comprendre leur rôle dans leurs conflits avec les autres.

Problématique

Pour plusieurs jeunes, le fait d'être placé par les services de la Police judiciaire augmente le risque de fuguer (M. Robert et al., 2009). De plus, bien que les jeunes soient hébergés en centre d'accueil, leurs parents ont tout de même un rôle important à jouer dans le processus associé à la gestion de la fugue. En effet, du moment où le jeune quitte en fugue du centre de réadaptation, et ce jusqu'à son retour, il est recommandé que les parents soient sollicités par l'équipe éducateurs du milieu de vie de ce dernier. Considérant que la plupart des jeunes en fugue tenteront d'entrer en contact avec leurs parents, il est primordial pour les intervenants d'établir un lien de confiance avec ceux-ci et de leur manifester l'importance de travailler en collaboration. Ainsi, les éducateurs doivent s'assurer que les parents possèdent les informations les plus récentes au sujet de la fugue de leur enfant et qu'ils partagent, eux

aussi, les informations qu'ils détiennent. Il peut arriver que certains jeunes se dirigent chez leurs parents afin d'y retrouver refuge. Dans une telle situation, les parents peuvent passer par plusieurs émotions, notamment par l'ambivalence de partager des informations sur leur enfant en raison du conflit de loyauté dans lequel ils sont pris. Ainsi, bien que les parents puissent souhaiter le retour de leur jeune dans son milieu de vie, ils peuvent aussi être réticents quant à communiquer des informations concernant la fugue de leur enfant, notamment par peur que celui-ci ne se sente trahi. En ce sens, à leur retour en centre de réadaptation, certains jeunes sont accompagnés de leurs parents (Couture *et al.*, 2021 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; 2018 ; INESSS, 2017). En 2018, l'INESSS a présenté un rapport concernant les meilleures pratiques de prévention et d'intervention en ce qui a trait à la fugue chez les jeunes hébergés en centre de réadaptation. Dans ce rapport se trouvent cinq grands énoncés au sujet de l'intervention : 1. Cibler les relations familiales et interpersonnelles dans le but de diminuer les facteurs de risque associés à la fugue ; 2. Réaliser des interventions éducatives auprès des jeunes au sujet de la fugue afin de les sensibiliser sur la réalité de la fugue et de diminuer le risque de fugue ; 3. Identifier les conduites à risque souvent adoptées lors de la fugue afin de sensibiliser les jeunes et diminuer les risques qu'ils adoptent de telles conduites lors d'une fugue ; 4. La fréquentation de ressources communautaires, lors de la fugue, aide à diminuer les conséquences de la fugue ainsi que la durée de celle-ci ; 5. Au retour de la fugue, il est favorable de réaliser une intervention qui vise à faire un retour sur l'expérience vécue afin de faire diminuer les facteurs de risque et de maintenir

le jeune dans son milieu. Ainsi, une collaboration entre les familles et les intervenants est primordiale, selon le comité de travail. De plus, dans les cas de fugue, les intervenants doivent rester en contact avec les parents, entre autres parce que dans la plupart des cas, le jeune communiquera avec eux. Cela peut engendrer des défis importants puisque la fugue de leur enfant leur fait vivre une grande charge émotive. En ce sens, il est recommandé d'écouter les parents, de leur suggérer une attitude à adopter si leur enfant les contacte, de les impliquer dans le processus afin de retrouver leur enfant rapidement et de les faire participer à la recherche de solutions visant à ce que la fugue ne se reproduise pas (Gouvernement du Québec, 2014). Ces pistes d'intervention mettent en lumière l'importance d'accompagner le jeune fugueur en considérant son unicité et d'impliquer les parents dans le processus puisque ceux-ci prennent une place importante dans la vie du jeune. De plus, il est recommandé que le parent soit impliqué dès l'admission du jeune en centre de réadaptation afin de planifier le maintien ou la reprise de contact avec ceux-ci, le cas échéant. Il est aussi recommandé d'aborder les risques de la fugue avec les jeunes et leur famille, d'identifier avec ceux-ci les situations qui pourraient faire augmenter le risque de fugue et de proposer aux parents les meilleures attitudes à adopter auprès du jeune lors d'un retour de fugue (INESSS, 2018). Comme l'expérience de la fugue dépend notamment de la relation qu'entretiennent les jeunes avec leurs parents, une approche centrée sur la famille est intéressante. Plusieurs auteurs soulèvent que cette façon d'intervenir auprès des jeunes fugueurs, qu'ils soient dans leur milieu naturel ou hébergé par le centre d'accueil, permettrait de

s'adresser aux enjeux familiaux différemment et ainsi, obtenir des résultats intéressants (E. Arnold et al., 2012 ; S. Brooks Holliday et al., 2017 ; S. Couture et al., 2021 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; 2018 ; INESSS, 2018 ; P. Mayock et al., 2011 ; S-H. Moon et al., 2020). Ces interventions pourraient viser le développement d'une relation positive entre le jeune et ses parents, former le parent au sujet des caractéristiques reliées à l'adolescence ainsi que sur la communication, la confiance et le soutien. Le fait de travailler la relation parent-enfant servira de facteur de protection et de soutien advenant le cas où le jeune est exposé à une situation de crise (S-H. Moon et al., 2020). Nonobstant l'implication des parents dans le processus d'intervention associé à la gestion de la fugue, il reste possible de travailler avec ceux-ci autrement. Par exemple, une thérapie familiale visant à travailler la perception des jeunes et des parents sur leur fonctionnement familial permettrait de faire diminuer les risques de fugue. En effet, il semblerait que l'évaluation faite par le jeune au sujet du fonctionnement de sa famille est un prédicteur important de la fugue (S. Brooks Holliday et al., 2017). En ce qui concerne les jeunes quittant leur domicile familial, leur principale motivation à quitter est généralement reliée à des problèmes ou de conflits reliés à leur famille. Il fait grand sens que de considérer ce qui contribue à l'apparition de conflits à la maison et de travailler sur les relations familiales (E. Arnold et al., 2012 ; S. Couture et al., 2021 ; P. Mayock et al., 2011 ; S-H. Moon et al., 2020 ; L. Thrane et X. Chen, 2010). Mais bien que la majorité des recommandations sont en faveur de l'implication parentale, faute est d'oublier que pour certains

jeunes, cela est impossible en raison de l'absence de lien avec ceux-ci (K. Crosland et G. Dunlap, 2015). À la lumière des recommandations émises par l'INESSS ainsi que des constats ressortant des études reconnues dans le domaine, nous avons voulu voir si la littérature scientifique récente renfermait des informations sur des stratégies d'intervention s'adressant aux jeunes fugueurs, mais impliquant aussi leurs parents ou des membres de leur famille. Ainsi, il est ciblé de connaître les approches proposées, identifier leurs caractéristiques, de même que celles des jeunes auxquelles elles sont destinées, leurs impacts ainsi que leurs forces et leurs limites. La démarche méthodologique utilisée pour atteindre cet objectif est la suivante.

1 - Méthodologie

Cette étude théorique a pour but de connaître les approches proposées, identifier leurs caractéristiques, de même que leurs impacts, leurs forces et leurs limites en vue de l'adapter en Côte d'Ivoire. Pour la réalisation de la recension des données, un algorithme de recherche a été élaboré. Trois concepts ont été inclus dans celui-ci : la clientèle des adolescents fugueur ou dans la rue, l'intervention et la famille. Dans le processus de recherche, la clientèle a dû être élargie afin d'y ajouter celle des adolescents dans la rue. Effectivement, plusieurs adolescents fugueurs sont recrutés dans des refuges et participent donc aux études concernant les jeunes fugueurs. Ainsi, les recherches américaines tendent à regrouper ces deux clientèles et une adaptation au niveau du vocabulaire

était nécessaire afin de s'assurer que l'algorithme de recherche ferait ressortir chacune des études pertinentes. Ainsi, dans l'objectif de repérer une grande quantité d'études, les mots-clés ont été explorés à l'aide des sites HeTOP et Termium plus ainsi que le thésaurus de la base de données EBSCO. Pour la recension des écrits de cette étude, les bases de données suivantes ont été utilisées : PsychINFO, Éric, SocINDEX, Érudit et Cairn. Les critères d'inclusion étaient inclus lorsque : la population ciblée était les adolescents fugueurs ou sans-abris, la documentation devait aborder l'intervention familiale auprès de cette population, la documentation devait avoir été publiée dans les 10 dernières années et la documentation devait être accessible en ligne. Il s'agit de données factuelles que nous avons organisées dans le temps et l'espace. Quels sont les résultats de l'étude ?

2-Résultats

2-1- Caractéristiques des études retenues

Parmi les huit études retenues, cinq ont été réalisées auprès du même échantillon. Celui-ci se composait de 179 dyades parent-adolescent ou tuteur légal-adolescent provenant des États Unis. Dans ces cinq études, les chercheurs ont souhaité réaliser une analyse comparative au sujet des effets d'une intervention familiale et des effets d'une intervention individuelle. L'échantillon était composé de jeunes âgés entre 12 à 17 ans, pour une moyenne de 15,35 ans. La majorité (52%) des adolescents était des filles. Parmi les critères d'inclusion, il était nécessaire que ceux-ci habitent dans un refuge pour jeunes fugueurs et qu'ils

répondent aux critères diagnostiques du DSM-IV pour abus de substances ou dépendance. L'intervention familiale qui a été utilisée est l'Ecologically-Based Family Therapy (EBFT). Celle-ci sera décrite dans les prochaines pages comme ceci sera le cas pour les autres programmes ou stratégies d'intervention sur lesquelles se penchent l'ensemble des études que nous avons sélectionnées. Dans ces études, lorsque l'EBFT se voyait être comparée à des interventions individuelles, les auteurs ont utilisé deux modèles d'interventions individuelles différents. L'un des modèles d'interventions individuelles qui a été utilisé est le Motivational Enhancement Therapy (MET) (W. Miller et S. Rollnick, 2002). Cette approche se présente comme étant une intervention brève s'étalant habituellement sur deux séances. Le client prend une place importante dans le processus puisqu'il est considéré comme capable et responsable du changement. Ainsi, le rôle de l'intervenant est de créer les conditions adéquates pour que la capacité de changement ainsi que la motivation du client soient mises de l'avant (X. Guo et N. Slesnick, 2013). Cette approche était parfois remplacée par la Motivational Interviewing (MI) (W. Miller et S. Rollnick, 2002). En effet, cette approche est très similaire à la précédente : elle se présente comme une intervention brève, qui se centre sur les motivations de la personne et dont la durée est d'environ quatre séances. Selon cette approche, le client est responsable du changement et qu'il en est capable. Le rôle de l'intervenant est donc de mettre de l'avant les discours au sujet du changement et de renfoncer la motivation intrinsèque du client quant au changement de sa consommation. Il interviendra selon cinq principes importants : être

empathique, ne pas argumenter, créer un écart entre les comportements actuels et ceux désirés, composer avec la résistance et valoriser l'auto-efficacité de la personne (S. Slesnick et al., 2013).

Ensuite, la seconde intervention individuelle utilisée était Community Reinforcement Approach (CRA) (R. Meyers et J-E. Smith, 1995). Ce programme adopte une approche comportementale et qui se base sur le conditionnement opérant. Les stratégies utilisées sont la discussion, les jeux de rôles ainsi que l'analyse fonctionnelle. Le client sera invité dans un processus de réflexion afin de reconnaître certains éléments au sujet de consommation (déclencheurs, renforçateurs, conséquences positives à court terme, conséquences négatives à long terme, etc.) Le rôle de l'intervenant est d'accompagner le client à identifier des renforçateurs alternatifs à la consommation. Ce programme vise l'apprentissage de nouvelles façons de communiquer et de régler des conflits ainsi que l'augmentation des capacités d'adaptation de la personne (X. Guo et S. Slesnick, 2013). Dans le cadre de la première étude, X. Guo et S. Slesnick (2013) ont souhaité vérifier si l'intervention familiale pouvait avoir un effet sur l'écart perceptuel des jeunes et de leurs parents à l'égard du fonctionnement de la famille. Afin de mesurer les résultats, les auteurs ont utilisé l'échelle de l'environnement familial (S-H. Moos et S-H. Moos, 1986). Dans la seconde étude, X. Guo et al. (2014) souhaitaient évaluer les effets des différentes interventions sur les symptômes dépressifs chez les adolescents fugueurs faisant l'usage de substances ainsi que chez leurs parents. Afin de réaliser l'évaluation de l'ampleur des symptômes dépressifs ainsi que leur évolution, les auteurs ont utilisé l'Inventaire de

dépression de Beck II (A. Beck et al., 1996). Ensuite, dans le cadre de la troisième étude, l'échelle de l'environnement familial (S-H. Moos et S-H. Moos, 1986) a été utilisé afin d'évaluer l'influence des interventions sur la qualité de la cohésion familiale ainsi que la diminution des conflits familiaux. La quatrième étude quant à elle visait à évaluer les effets de l'intervention sur la consommation des adolescents et les auteurs ont utilisé l'outil Form 90 Substance Use Interview (W. Miller, 1996) afin de réaliser l'analyse comparative. En ce qui concerne la cinquième étude, S. Slesnick, X. Guo et al. (2013) souhaitaient évaluer les interventions possibles visant à améliorer l'état de santé mentale des jeunes fugueurs. Afin de mesurer l'impact des différentes interventions, l'instrument Youth Self-Report (YSR)/Child Behavior Checklist (CBCL) (T. Achenbach, 1991) a été utilisé. Les auteurs ont compilé autant l'échelle des comportements extériorisés que celle des comportements intériorisés et ont administré la version auto-rapportée par l'adolescent ainsi que celle par les parents. Ensuite, la sixième étude retenue s'est davantage orientée vers les jeunes fugueurs ayant été victimes soit d'un abus sexuel ou encore d'un abus physique. L'échantillon de l'étude de N. Slesnick, S. Bartle-Haring et al. (2006) était composé de 242 jeunes fugueurs ainsi que leur famille provenant des États-Unis. Les adolescents ont été recrutés dans deux refuges pour jeunes fugueurs de la région. Ceux-ci étaient âgés de 12 à 17 ans, pour une moyenne de 15 ans. Cet échantillon était majoritairement composé de filles (57%). Dans cette étude, les auteurs souhaitaient réaliser une analyse comparative entre deux interventions familiales, soit : L'EBFT et la thérapie familiale fonctionnelle ayant été

comparées à l'intervention usuelle offerte dans les refuges portant sur la consommation et les problèmes de comportements des adolescents ainsi que la cohésion familiale vécue par les participants.

Un groupe contrôle a permis de comparer les résultats obtenus. Pour réaliser l'analyse comparative, les auteurs ont utilisé divers instruments : The Parental Bonding Instrument (G. Parker et al., 1979), The Conflict Tactic Scale (M. Strauss, 1979) plus particulièrement les dimensions du raisonnement, de l'agression verbale et de la violence physique, le Form 90 Substance Use Interview (W. Miller, 1996), l'échelle de l'environnement familial (S-H. Moos et S-H. Moos, 1986) ainsi que The National Youth Survey Delinquency Scale D. Elliott et D. Huizinga, 1983). La septième étude quant à elle s'est concentrée sur les jeunes fugueurs ayant eu recours au programme Home Free en 2011. Cet échantillon était composé de 107 dyades parent-adolescent ou tuteur légal-adolescent. Les jeunes étaient âgés de 12 à 20 ans, pour une moyenne de 17,8 ans. De plus, la majorité (57%) de l'échantillon était composée de filles. Cette étude s'est aussi produite aux États-Unis. L'étude de G. Harper et al. (2015) avait pour objectif principal d'évaluer l'influence qu'a eue le Home Free Program sur la dynamique et la communication familiale des participants. Pour réaliser l'évaluation des effets du programme, une entrevue téléphonique structurée d'une durée d'approximative de quinze minutes a été réalisée auprès de l'ensemble des participants. Dans le canevas d'entrevue, des questions quantitatives au sujet du fonctionnement familial sont inspirées de l'outil auto-rapporté de B. Bloom (1985) et B. Bloom et K. Naar's (1999).

Finalement, la huitième étude retenue avait comme échantillon des jeunes adolescents recrutés dans un refuge pour personnes sans-abris. Les adolescents étaient admissibles à l'étude lorsqu'ils avaient fugué pendant au moins deux nuits dans les six derniers mois, sans toutefois avoir été en fugue pendant plus de six mois. L'échantillon comprenait 151 familles dont les adolescents sont âgés de 12 à 17 ans, pour une moyenne de 14,8 ans. Les filles représentent 66% de l'échantillon. Cette étude s'est réalisée aux États-Unis. Dans cette étude, les chercheurs souhaitaient comparer les effets de l'intervention familiale STRIVE à une intervention standard sur la prise de risques ainsi que l'adoption de comportements délinquants chez les jeunes fugueurs. Ainsi, N. Milburn et al. (2012) ont souhaité évaluer les retombées de l'intervention familiale STRIVE en ciblant des comportements délinquants tels que la consommation de drogue et les activités sexuelles des jeunes et les ont questionnés afin de pouvoir quantifier les risques pris par les adolescents de l'étude. Dans les paragraphes qui suivent seront décrits les programmes utilisés par les chercheurs ainsi que les effets découlant des études précédemment expliquées.

2-2-Ecologically-Based Family Therapy-EBFT (N. Slesnick, 2000) et ses effets

L'EBFT est un programme d'intervention familiale utilisant une approche systémique. Il se compose habituellement de 12 séances et celles-ci peuvent se dérouler au domicile des participants, selon leur préférence. L'EBFT permet de travailler avec l'adolescent et ses parents, de même qu'avec tout autre membre de la famille considéré

comme significatif. Les objectifs visent la création de liens positifs, l'amélioration de la qualité des interactions sociales et de la confiance entre les membres de la famille. Pour ce faire, l'intervenant identifiera les interactions dysfonctionnelles qui peuvent être liées au développement et à la continuité des comportements problématiques. Des stratégies d'intervention telles que le recadrage et l'interprétation sont utilisées, de même qu'une formation sur la communication, la capacité de résolution de conflit et l'aisance à communiquer ses besoins. Il est attendu que ce programme ait un impact positif au niveau des interactions sociales au sein de la famille (X. Guo et N. Slesnick, 2013).

2-2-1-Perceptions à l'égard du fonctionnement familial

Les résultats obtenus par X. Guo et N. Slesnick (2013) ont démontré que les divergences au niveau des perceptions des jeunes et de leurs parents en ce qui a trait au fonctionnement familial n'ont pas diminué chez les participants ayant reçu les interventions individuelles. En revanche, pour les adolescents et les parents ayant reçu l'intervention familiale, une amélioration significative au niveau de la similarité des perceptions a été observée. Celle-ci n'était toutefois pas associée à une perception plus positive de leur relation par chacun des membres de la dyade. Finalement, les auteurs soulèvent que le genre de l'adolescent a joué un rôle de modérateur sur les résultats obtenus en lien avec les changements observés au sujet des perceptions. En effet, le niveau de changement était significativement plus lent pour les dyades composées d'un adolescent garçon.

2-2-2-Symptômes dépressifs et cohésion familiale et conflits familiaux

Environ 53% des adolescents et 50% des parents assignés à l'intervention familiale ont présenté une amélioration cliniquement significative dans leurs scores à la suite du traitement. En revanche, les résultats sont tout aussi prometteurs pour les adolescents ayant reçu une intervention individuelle. Toutefois, lors du suivi de 24 mois post-traitement, seulement les parents ayant reçu l'intervention familiale présentaient toujours une diminution significative des symptômes de dépression (X. Guo et al., 2014). Dans cette étude, l'information la plus pertinente à retenir est que les auteurs ont soulevé que l'intervention familiale a présenté de meilleurs résultats à court terme au sujet de la diminution des conflits familiaux et de meilleurs résultats à long terme au sujet de l'amélioration de la cohésion familiale, comparativement à chacune des interventions individuelles. En ce qui concerne plus précisément la dimension des conflits familiaux, les jeunes ont présenté une diminution significative de la quantité des conflits familiaux au quotidien. Autrement dit, à partir du moment où les participants ont débuté leur thérapie familiale, ceux-ci avaient moins tendance à se disputer. Les résultats obtenus ont été meilleurs pour les jeunes ayant reçu l'intervention familiale et ceux ayant reçu l'intervention individuelle décrite dans la première partie des résultats comme étant d'une plus longue durée et touchant différentes sphères de la vie de la personne, notamment la consommation, la résolution de problèmes ainsi que les capacités d'adaptation. Ensuite, en ce qui a trait à la cohésion familiale, une grande amélioration a été observée pendant la

thérapie pour chacun des trois groupes. Cependant, à la suite du traitement, les adolescents ayant reçu l'intervention familiale ont présenté une plus grande amélioration. De plus, une association entre l'âge de l'adolescent et les résultats a été observée : plus l'adolescent avait un âge avancé, plus les chercheurs observaient une amélioration. À la suite de l'intervention, qu'elle ait été individuelle ou familiale, les garçons ont présenté une moins grande amélioration que les filles. Les auteurs expliquent cela par le fait que généralement, les filles sont plus ouvertes aux discussions au sujet des émotions et des relations X. Guo et al. (2016).

2-2-3-Consommation de substances psychoactives et comportements intériorisés et extériorisés

Chacune des interventions ont eu une performance similaire chez la majorité des adolescents. Une majorité (76%) de ceux-ci ont d'abord présenté une diminution de leur consommation pour la voir ensuite augmenter lors des évaluations du suivi post-traitement. Soixante-trois pourcent des adolescents ayant reçu l'intervention familiale se retrouvent dans ce groupe. L'une des particularités du groupe ayant reçu l'intervention familiale est que leurs résultats étaient plus constants au fil du temps. En effet, la réduction de leur consommation s'est maintenue jusqu'au suivi de 18 mois à la suite du traitement alors qu'une augmentation se faisait voir chez les adolescents ayant reçu une intervention individuelle (N. Slesnick, G. Erdem et al., 2011). Les résultats démontrent que l'ensemble des groupes, qu'ils aient reçu une intervention individuelle ou familiale, ont présenté une diminution en ce qui concerne les comportements intériorisés. Toutefois, seuls les jeunes

ayant reçu l'intervention familiale ou l'intervention individuelle ont su maintenir leurs résultats. Ainsi, lors du suivi final de 24 mois à la suite du traitement, les résultats au sujet des comportements intériorisés des adolescents ayant reçu ces deux mêmes interventions étaient significativement plus faibles que ceux ayant reçu la seconde intervention individuelle. Celle-ci se caractérise par sa durée qui se veut plus longue et par le fait qu'elle aborde non seulement la motivation du jeune, mais aussi différentes sphères de sa vie telle que la résolution de conflits. Pour ce qui est des comportements extériorisés, les trois groupes ont présenté une diminution. Les patterns de changement étaient semblables d'un groupe à l'autre. Toutefois, sur le long terme, ceux ayant reçu l'intervention familiale ont vu leurs résultats demeurer stables pendant 6 à 18 mois post-traitement et diminuer légèrement entre le suivi de 18 et 24 mois post-traitement. De plus, les auteurs ont soulevé que l'âge et le genre de l'adolescent étaient des prédicteurs importants pour les résultats. Effectivement, les filles présentaient de meilleurs résultats et plus l'adolescent était âgé, plus son score était bas. Bref, les trois méthodes d'intervention ont permis une diminution significative à l'égard des comportements intériorisés et extériorisés chez les adolescents (N. Slesnick, X. Guo et al., 2013).

2-3-Thérapie familiale fonctionnelle (J. Alexander, 1982) et ses effets

La thérapie familiale fonctionnelle est une intervention familiale dont l'approche est systémique et cognitivo-comportementale. Elle met de l'avant des interventions au sujet de la communication et des compétences parentales.

Dans le cas de l'étude retenue, les participants ont reçu 16 séances d'environ une heure (X. Xiang, 2013). En somme, les participants de l'étude ayant reçu une intervention familiale ont rapporté une réduction significative en ce qui a trait à l'adoption de comportements à risque, plus spécifiquement la consommation comparativement aux participants ayant reçu l'intervention individuelle. De plus, les auteurs ont observé que le niveau de cohésion familiale prédisait un changement au niveau de la consommation de substances. En effet, cela implique qu'intervenir au sujet de la cohésion familiale aurait un impact direct sur la fréquence de la consommation des adolescents (N. Slesnick, S. Bartle-Haring et al., 2006).

2-3-1-The Home Free Program (National Runaway Safeline and Greyhound Lines, Inc., 1995) et ses effets

The Home Free Program est un programme d'intervention téléphonique qui a pour objectif la réunification familiale, plus particulièrement la reconstruction de la relation entre l'adolescent et ses parents. Ce programme est utilisé lors d'une crise, c'est-à-dire lorsque l'adolescent est en fugue. Son but ultime est de préparer un plan pour que l'adolescent retourne chez lui et d'identifier une ressource communautaire pouvant offrir du soutien à la suite du retour de l'adolescent. Trois éléments sont nécessaires pour assurer la réussite du programme. D'abord, lorsque l'adolescent est en fugue, il doit communiquer avec le National Runaway Safeline. Il pourra, à ce moment, partager son désir de retourner dans sa famille. Ensuite, l'intervenant appellera les parents de l'adolescent afin d'explorer leur point de vue et la possibilité d'un retour

au domicile familial. Si le tout s'avère possible, il joindra l'adolescent et ses parents dans un même appel et agira à titre de médiateur. Si tout se passe bien, un plan sera déterminé et un billet d'autobus sera remis au jeune pour qu'il retourne chez lui (G. Harper et al., 2015). En étudiant les changements au niveau des interactions entre les parents et les adolescents, G. Harper et al. (2015) ont fait ressortir cinq thèmes principaux : la réunion physique est le premier pas pour améliorer la dynamique familiale, l'identification des attentes a facilité la réunion et la médiation exercée par l'intervenant a permis une ouverture des voies de communication ainsi que d'augmenter la sensibilité face à la perception de l'autre. De plus, les parents ont rapporté que leur adolescent avait amélioré son fonctionnement individuel (retour à l'école, recherche d'emploi, diminution des comportements à risque, etc.). Au niveau de la communication familiale, des différences significatives ont été observées quant à l'expressivité familiale. Un impact sur les conflits familiaux a aussi été observé. À la suite de l'intervention, les données quantitatives et qualitatives recueillies chez les parents ont indiqué en effet des changements positifs dans les interactions familiales et dans les méthodes de communication. Les participants expliquent que l'intervention les a aidés à accroître la communication productive et appréciée par chacun des membres de la famille, notamment par le biais de la résolution de conflits. Finalement, à la suite de l'intervention, seulement 22,3% des adolescents ont refait une fugue. Les parents ont aussi relevé une diminution de la prise de comportements à risque chez ceux-ci (consommation, comportements sexuels à risque, bagarre, etc.) et pour la plupart d'entre eux (61%), les problèmes au

centre de la fugue ont été résolus ou majoritairement résolus.

2-3-2-Support to Reunite, Involve and Value Each Other-STRIVE (N. Milburn, 2007) et ses effets

Ce programme se présente sous la forme d'une courte intervention familiale dont l'approche est cognitivo-comportementale. Sa durée approximative est de cinq semaines et les séances peuvent se dérouler au domicile familial, selon les préférences des participants. L'objectif du programme est d'avoir un climat familial positif et des rôles clairs, d'apprendre et pratiquer la capacité de résolution de problèmes et d'améliorer la qualité du fonctionnement familial en réglant les conflits adéquatement ainsi qu'en reconnaissant et en exécutant une gestion des émotions adéquate (N. Milburn et al., 2012). À la suite de l'intervention, N. Milburn et al. (2012) ont observé des effets significatifs sur le nombre de partenaires sexuels, le taux de consommation dans les trois derniers mois et sur les comportements délinquants chez les adolescents ayant reçu l'intervention familiale STRIVE. En revanche, leur consommation de marijuana, elle, a augmenté. Au niveau de la consommation d'alcool, les adolescents ayant reçu l'intervention familiale ont passé de 7,7 jours en moyenne durant les trois derniers mois à 1,8 fois. Pour ce qui est de la consommation récente de drogues dures, ils ont passé de 2,8 à 0,3 fois. Toutefois, le groupe témoin a lui aussi diminué sa fréquence de consommation, passant de 2,7 fois à 1,2 fois récemment. Les auteurs soulèvent l'importance d'engager les parents des jeunes adolescents fugueurs dans l'intervention afin de réduire les risques auxquels ils peuvent s'exposer.

Ainsi, ils ajoutent que les résultats obtenus dans le cadre de leur étude démontrent que l'intervention STRIVE est prometteuse et qu'elle devrait être utilisée davantage auprès de cette clientèle. De ces résultats, il est bien d'organiser la discussion de ces résultats afin de jeter les bases des stratégies nouvelles sur le phénomène de la fugue dans le contexte Abidjanais.

3-Discussion des résultats

D'abord, rappelons que l'objectif de cette étude est d'identifier si la littérature scientifique récente contient des informations au sujet de stratégies d'intervention s'adressant aux jeunes fugueurs et impliquant aussi leur famille. Ainsi, l'objectif était de connaître les approches proposées de même que leurs caractéristiques spécifiques. Dans cette foulée, la recension des écrits réalisée dans le cadre de cette étude a permis d'identifier quatre programmes ou modèles d'intervention répondant aux critères préalablement établis : *Home Free Program*, STRIVE, EBFT et FFT. Une seconde contribution de cet essai est de partager les effets qu'ont obtenus les chercheurs qui ont expérimenté l'intervention familiale auprès des jeunes fugueurs et de considérer si les stratégies d'intervention pourraient s'intégrer à la pratique en centre de réadaptation, suivant les recommandations de l'INESSS en 2018.

3-1 - Effets de l'intervention familiale auprès des jeunes fugueurs

Les résultats de cet essai soulèvent que pour certaines dimensions étudiées, les effets de l'intervention familiale sont importants. Les études de X. Guo et N. Slesnick (2013) ainsi que G. Harper et al. (2015) se sont d'ailleurs penchées sur la sphère familiale et l'impact que l'intervention familiale pouvait avoir sur la récurrence des fugues chez les jeunes. Ces deux études impliquent les interventions familiales EBFT et *Home Free*. Dans l'étude de X. Guo et N. Slesnick (2013), l'intervention EBFT a été utilisée et les participants ont eu accès à une dizaine de rencontres familiales où les enjeux familiaux ont pu être abordés. Ainsi, les auteurs ont relevé que l'intervention familiale EBFT a un impact important sur la divergence des perceptions entre le jeune et ses parents à l'égard du fonctionnement familial. Les écarts de perceptions peuvent être la cause initiale de différents conflits familiaux et un climat de tension à la maison peut être l'une des raisons pour laquelle un jeune quitte en fugue (E. Arnold et al., 2012). De leur côté, G. Harper et al. (2015) soulèvent que l'intervention familiale *Home Free* qui utilise la médiation comme méthode d'intervention a permis d'augmenter la qualité de la communication entre les membres de la famille ainsi que de diminuer la fréquence des conflits familiaux. Comme nous le savons déjà, les problèmes vécus à la maison constituent l'une des principales raisons amenant les jeunes à fuguer (E. Arnold et al., 2012). De plus, plusieurs auteurs s'entendent pour dire que les interventions familiales EBFT, STRIVE et *Home Free* ont eu des effets importants sur la fréquence de la prise de risque chez les jeunes, notamment la consommation. En effet, chacun de ces

programmes auraient permis aux jeunes de diminuer leur fréquence d'adoption de comportements à risque (G. Harper et al., 2015 ; N. Milburn et al., 2012 ; N. Slesnick, S. Bartle-Haring et al., 2006). La diminution de l'adoption de comportements à risque comprend aussi les comportements délinquants ainsi que les comportements sexuels à risque, plus particulièrement le nombre de partenaires sexuels. En revanche, de leur côté, N. Milburn et al. (2012) ont identifié une diminution de la consommation globale à la suite de l'intervention familiale STRIVE, mais ont toutefois relevé une augmentation de la consommation de la marijuana. Ainsi, ces résultats démontrent qu'il est possible de croire que le fonctionnement des jeunes s'est amélioré à la suite de ces trois interventions familiales (G. Harper et al., 2015 ; N. Milburn et al., 2012 ; N. Slesnick, S. Bartle-Haring et al., 2006). Ces résultats touchent à un facteur important, reconnu par plusieurs auteurs dans la littérature. D'abord, il est soulevé que la consommation présente un risque important pour les fumeurs (E. Arnold et al., 2012 ; S. Hamel, 2017 ; S. Hamel et al., 2012). Ensuite, en ce qui concerne les caractéristiques des jeunes fumeurs, il est indiqué que leur adolescence est souvent teintée de la prise de risque, notamment les comportements sexuels à risque (E. Arnold et al., 2012 ; S. Hamel et al., 2012 ; Gouvernement du Québec, 2014 ; 2018 ; Réseau enfants-retour, 2018).

3-2-Favoriser l'intervention familiale sans oublier l'intervention individuelle

Cela dit, si les résultats que nous venons d'évoquer montrent que l'intervention familiale peut constituer une plus-value dans le traitement des jeunes fumeurs, faute

serait de complètement mettre de côté l'intervention individuelle. En effet, plusieurs des études comparant les effets des interventions familiales EFBT et FFT à une intervention individuelle ont soulevé que de leur côté, les résultats qu'ils ont obtenus ne permettaient pas de conclure que l'intervention familiale avait de meilleurs résultats lors de l'intervention. Ces études ont évalué les dimensions suivantes : les symptômes dépressifs, la cohésion familiale, les conflits familiaux, les comportements intériorisés et les comportements extériorisés (X. Guo et al., 2014 ; 2016 ; N. Slesnick, X. Guo et al., 2013). Mais bien qu'à plusieurs égards, les deux types d'intervention atteignent des résultats similaires, il s'avère que les jeunes ayant reçu l'intervention familiale ont su maintenir leurs résultats plus longtemps (X. Guo et al., 2014 ; 2016 ; N. Slesnick, G. Erdem et al., 2013 ; N. Slesnick, X. Guo et al., 2013). Les dimensions étudiées se rattachant à cette constatation sont : la diminution des symptômes dépressifs, la réduction de la consommation, la diminution des comportements extériorisés ainsi que la cohésion familiale (X. Guo et al., 2014 ; 2016 ; N. Slesnick, G. Erdem et al., 2013 ; N. Slesnick, X. Guo et al., 2013). Ces indicateurs sont reconnus comme étant des risques lors de la fugue, des raisons poussant les jeunes à fuguer ou encore des caractéristiques relevées chez cette clientèle (E. Arnold et al., 2012 ; S. Hamel, 2017 ; S. Hamel et al., 2012 ; Gouvernement du Québec, 2018). En ce sens, il semble pertinent d'utiliser une intervention familiale en conjonction à une intervention individuelle avec les jeunes fugueurs dans l'objectif d'avoir des résultats à court terme, mais aussi à plus long terme.

3-3-Effets différenciés selon l'âge et le genre

Un tout autre fait intéressant qui est relevé dans plusieurs des études recensées pour cet essai est les liens entre les résultats obtenus, l'âge et le genre des jeunes. En effet, il semblerait que le genre et l'âge du jeune jouent souvent le rôle de modérateurs sur les résultats qui sont obtenus par les chercheurs. Trois études convergent vers des résultats voulant que la progression chez les garçons soit moindre et plus lente (X. Guo et N. Slesnick, 2013 ; X. Guo et al., 2016 ; N. Slesnick, X. Guo et al., 2013). La plupart des auteurs expliquent ce phénomène par le fait que de façon générale, les filles sont plus ouvertes aux discussions qui concernent les émotions et les relations. Cela peut engendrer un processus de changement plus rapide ainsi que de meilleurs résultats. De tels résultats devraient encourager l'émergence d'une réflexion afin de trouver des solutions quant à comment favoriser l'engagement des garçons dans le processus d'intervention. Par exemple, il serait intéressant de vérifier si les garçons font des fugues pour les mêmes raisons que les filles, plus précisément s'ils fuguent *vers* quelque chose ou s'ils fuguent *de* quelque chose. Ainsi, s'ils fuguent plus souvent *vers* quelque chose plutôt que *de* quelque chose, il est possible que les interventions familiales n'aient pas la même portée pour eux comparativement à la portée qu'elles ont pour les filles. Aussi, en ce qui concerne l'âge, deux études obtiennent des résultats similaires, soit que plus l'âge du jeune est élevé, plus il présentera une amélioration significative à la suite du traitement (X. Guo et al., 2016 ; N. Slesnick, X. Guo et al., 2013). Cela laisse croire que la maturité des jeunes a un impact sur les résultats de l'intervention et qu'ainsi, dans la

pratique, il sera important de proposer un tel traitement aux adolescents plus âgés.

3-4-Intervention familiale auprès des jeunes hébergés en centre de réadaptation

Finalement, bien qu'aucune recherche parmi celles que nous avons recensées n'ait été expérimentée auprès de jeunes en centre de réadaptation, il reste tout de même important de réfléchir à savoir si certaines de ces interventions pourraient s'appliquer pour les jeunes hébergés par le centre de réadaptation considérant les recommandations de l'INESSS en 2018. En effet, celles-ci faisaient ressortir l'importance de cibler les relations familiales afin de diminuer les facteurs de risque associés à la fugue. En ce sens, le comité de travail ayant réalisé le rapport a mis en lumière l'importance pour les intervenants pratiquants en centre de réadaptation de travailler en collaboration avec les familles des jeunes fugueurs. De plus, les participants de la majorité des études recensées provenaient de refuges pour jeunes fugueurs, soit un milieu bien différent que celui du centre de réadaptation. Cela fait en sorte qu'il est donc difficile de généraliser les résultats obtenus par les chercheurs. Cependant, pour en revenir au centre de réadaptation, nous devons néanmoins reconnaître que leurs services se centrent habituellement sur le jeune lui-même, notamment par le biais d'activités individuelles ou de groupe. Ainsi, bien que le mandat du centre de réadaptation vise, entre autres, le retour d'un équilibre entre le jeune et son milieu, les services offerts n'impliquent pas d'office l'intervention familiale. En revanche, il est important de savoir que lorsque les jeunes sont hébergés par

le centre d'accueil et que ceux-ci entretiennent des liens avec leur famille, des services psychosociaux leur sont offerts par le volet psychosocial du centre jeunesse. Les jeunes sont donc accompagnés par un intervenant social. Ce rôle peut être joué par plusieurs professionnels tels que les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs, les criminologues, etc. Le mandat de ce service est de résoudre les défis vécus par la famille. Les rencontres peuvent se faire de façon individuelle et familiale (Gouvernement du Québec, 2022). Ainsi, dans le cadre de ces rencontres, des interventions familiales telles que l'EBFT, FFT ou STRIVE pourraient être utilisées auprès des jeunes fugueurs et leurs parents par le biais des rencontres animées par l'intervenant social. En effet, celui-ci sera plus en mesure de travailler les liens entre les membres de la famille puisque son approche est davantage systémique, comparativement à l'approche utilisée par l'éducateur de suivi qui se veut individuelle. Aussi, la modalité des rencontres de ce modèle d'intervention est que celles-ci se déroulent au domicile de la famille. Présentement, cela pourrait s'effectuer par l'intervenant social du jeune puisqu'il fait déjà partie de ses responsabilités de travailler les enjeux familiaux lorsqu'il y en a. Par contre, l'intensité des programmes d'intervention EBFT et FFT pourrait représenter un obstacle tangible pour les intervenants sociaux considérant leur charge de travail importante. En revanche, le modèle d'intervention STRIVE est d'une plus courte durée que l'EBFT et FFT. En effet, il est composé de cinq rencontres tandis que les deux autres modèles peuvent s'étirer jusqu'à une douzaine de rencontres. Ainsi, ce modèle pourrait être une alternative intéressante pour les intervenants sociaux. Si un tel projet venait à voir

le jour, la communication entre l'intervenant social et l'éducateur sera importante. Considérant que l'éducateur accompagne individuellement le jeune, il est nécessaire qu'il soit en connaissance du processus dans lequel le jeune est engagé avec ses parents. De plus, un modèle d'intervention similaire que celui proposé par le « Home Free Program » n'est pas utilisé dans les centres de réadaptations. La médiation parent-enfant que propose ce programme est intéressante et pourrait être offerte par un organisme communautaire de façon complémentaire aux services offerts par le centre de réadaptation. Cela pourrait favoriser un retour plus rapide du jeune dans son milieu de vie, quel qu'il soit (unité ouverte, foyer de groupe, famille d'accueil, etc.).

3-5-Quelques réflexions en lien avec l'intervention psychoéducative

Tel que mentionné dans le référentiel des compétences présenté par l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) (2018), le professionnel se doit de déterminer ses objectifs d'intervention selon les pratiques probantes. Considérant qu'inclure les parents dans l'intervention réalisée auprès des jeunes fugueurs a été recommandé par divers auteurs, force est de croire qu'il est possible que cette façon de faire devienne celle recommandée. Le psychoéducateur se doit aussi de développer ses connaissances ainsi que ses compétences (Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec, 2018). Les résultats obtenus par l'entremise de cet essai mettent en lumière la possibilité de modifier nos pratiques actuelles. En ce sens, tout

psychoéducateur travaillant auprès de la clientèle des jeunes fugueurs devrait être aux faits de ces données et amorcer une réflexion quant à la façon d'intégrer cette vision dans sa pratique actuelle. De plus, tel que le stipule, le psychoéducateur se doit d'identifier des interventions qui sont pertinentes et adaptées à la situation de l'individu (OPPQ, 2018). Ainsi, il semble nécessaire de s'attarder à la possibilité d'inclure l'intervention familiale auprès de ces jeunes. Bien que le modèle psychoéducatif se concentre sur les capacités d'adaptation de la personne (PAD), faute serait d'oublier que la considération du potentiel expérientiel de l'environnement (PEX) fait tout aussi partie intégrante du modèle de la pratique (OPPQ, 2014). Ainsi, il fait tout à fait sens que le psychoéducateur intègre une intervention familiale à sa pratique. Dans le même ordre d'idée, comme le PEX interagit avec le PAD, il est important que celui-ci soit optimal et adéquat. Dans cette perspective, une approche davantage systémique pourrait nous amener à voir les choses différemment. Effectivement, il est possible de penser que la pratique d'une intervention familiale aura un effet important sur le PEX auquel le jeune est continuellement exposé.

Conclusion

Cet article théorique a permis de mettre en lumière les quatre stratégies d'interventions familiales qui ont été expérimentées auprès des jeunes fugueurs ainsi que de leurs effets. Bien que plusieurs limites soient présentes, les résultats qui ont été ressortis de l'étude soulèvent le fort potentiel que représente l'intervention familiale et donc

l'importance de réfléchir à la possibilité de l'intégrer davantage dans la pratique auprès de ces jeunes. En effet, pour la plupart des études retenues, les résultats soulèvent une similarité au niveau des effets de l'intervention familiale et individuelle. En revanche, sur le long terme, l'intervention familiale présente des résultats qui se maintiennent davantage dans le temps, comparativement aux interventions individuelles. À la lumière des résultats obtenus par la recension des écrits, force est de constater que les interventions réalisées auprès des jeunes fugueurs qui incluent les parents ne sont pas nombreuses. Effectivement, peu de programmes d'intervention sont offerts pour cette clientèle et leurs parents. En effet, les connaissances les plus récentes sur le phénomène de la fugue chez les jeunes permettent d'en constater la grande complexité. Elles permettent également d'avoir une compréhension plus large de l'ensemble du phénomène de la fugue et, par le fait même, de déterminer des actions à poser qui font bien plus que simplement assurer la sécurité d'un jeune qui présente un risque de fugue ou qui a fugué. Ainsi, bien qu'il faille reconnaître que, dans certains cas, le jeune peut adopter des comportements qui présentent un risque pour sa santé et sa sécurité, la fugue constitue également un levier d'intervention afin de travailler sur son potentiel. La fugue résulte, bien souvent, d'un ou de plusieurs besoins qui n'ont pas été comblés chez le jeune. Il ne fait pas de doute que de chercher à comprendre ces besoins, et d'y répondre de façon adéquate, permet de diminuer les risques que le jeune poursuive dans cette voie et adopte ce mode de fonctionnement pour tenter de résoudre ses difficultés. Plusieurs diront que là se trouve tout le défi. L'intervenant

en réadaptation et l'intervenant psychosocial ne peuvent, à eux seuls, relever ce défi. Outre la collaboration du jeune, de ses parents et de son entourage, celle des autres intervenants concernés par la situation est essentielle afin d'atteindre l'objectif d'une meilleure réponse aux besoins du jeune. Aussi, cet article propose différentes interventions concernant des gestes à poser tant en amont de la fugue, qu'au cours et en aval de celle-ci, tout en reconnaissant et en valorisant le désir du jeune d'expérimenter son autonomie. Cette collaboration de l'ensemble des acteurs concernés par la situation d'un jeune en fugue, ou chez qui l'on détecte un risque de vouloir en faire l'expérience, prend tout son sens alors que la littérature et la pratique démontrent que ce dernier ne souhaite pas rompre les liens. Il veut, avant tout, mettre fin à une situation difficile. Ce désir de maintenir un lien est également présent chez les personnes qui l'entourent. Grâce au maintien de ce lien, il se présentera toujours des occasions qui permettront de répondre aux besoins du jeune et de travailler sur son potentiel, ce qui amènera ce dernier à opter pour un autre moyen que la fugue pour tenter de résoudre ses difficultés. La Côte d'Ivoire, pays émergeant pourra se saisir de l'expérience Nord-Américaine à travers cet article pour mieux gérer le phénomène de la fugue.

Références bibliographie

ARNOLD Elizabeth Mayfield, SONG Eun Young, LEGAULT Claudine et WOLFSON Mark, 2012, « Risk behavior of runaways who return home », in *Vulnerable Children and Youth Studies*, Volume 7, N°3, Juin 2012, pp.283-297.

BRACISZEWSKI Jordan, TORO Paul et STOUT Robert, 2016 « Understanding the attainment of stable housing : A seven-year longitudinal analysis of homeless adolescents », in *Journal of Community Psychology*, Volume 44, N°3, Avril 2016, pp.358-366.

BROOKS HOLLIDAY Stéphanie, EDELEN Maria Orlando et TUCKER Johan, 2017, « Family functioning and predictors of runaway behavior among at-risk youth », in *Child & Adolescent Social Work Journal*, Volume 34, N° 3, Juin 2017, pp.247-258.

COUTURE Stéphanie et BRISEBOIS Roxanne Alice, 2020, « La fugue en temps de pandémie », in *Child & Adolescent Social Work Journal*, Volume 33, N°3, Novembre 2020, pp.245-258.

COUTURE Sophie, HEBERT Sophie, LAURIER Catherine, MONETTE Sébastien et LAFORTUNE Denis, 2021, « Profile of Runaway Youths from Residential Care Centers : Variation in Risk-Taking Propensity », in *Journal of research on adolescence : the official journal of the Society for Research on Adolescence*, Volume 32, N°1, Mars 2021, pp.355-371.

CROSLAND Kimberly et DUNLAP Glen, 2014, « Running away from foster care : What do we know and what do we do ? », in *Journal of Child and Family Studies*, Volume 24, N°6, Juin 2014, pp.1697-1706.

FASULO Samuel, CROSS Theodore, MOSLEY Peggy et LEAVY Joseph, 2002, « Runaway Behavior in Specialized Foster Care », in *Children and Youth Services Review*, Volume 24, N°8, Août 2002, pp.623-640.

FREDETTE Céline et PLANTE Denis, 2004. *Le phénomène de la fugue à l'adolescence*, Guide d'accompagnement et d'intervention, Centre Jeunesse de Montréal, Montréal.

GOVERNEMENT DU CANADA, 2022, « Renseignements généraux-Fiche de renseignements », consulté le 10 Mars 2024, <https://www.canadasmising.ca/pubs/2025/index-fra.htm#fn>

GOVERNEMENT DU QUEBEC, 2014, « Guide sur les pratiques relatives au traitement des fugues des jeunes hébergés dans les unités de vie et les foyers de groupe de centres jeunesse », consulté le 04 Avril 2024, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-839-05W.pdf>

GOVERNEMENT DU QUEBEC, 2018, « Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté », consulté le 15 Mars 2024, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-839-02W.pdf>

GOVERNEMENT DU QUEBEC, 2022, « Services psychosociaux », consulté le 25 Avril 2024, <https://www.santemonteregie.qc.ca/services/protection-de-la-jeunesse/plus-dinformation-sur-laprotection-de-la-jeunesse#toc-services-psychosociaux>

GUO Xianjing et SLESNICK Nadine, 2013, « Family versus individual therapy : Impact on discrepancies between parents' and adolescents' perceptions over time », in *Journal of Marital and Family Therapy*, Volume 39, N°2, Janvier 2013, pp.182-194.

GUO Xianjing, SLESNICK Nadine et FENG Xin, 2014, « Reductions in depressive symptoms among substance-abusing runaway adolescents and their primary caretakers :

A randomized clinical trial », in *Journal of Family Psychology*, Volume 28, N°1, Mars 2014, pp.98-105.

GUO Xianjing, SLESNICK Nadine et FENG Xin, 2016, « Changes in family relationships among substance abusing runaway adolescents : A comparison between family and individual therapies », in *Journal of Marital and Family Therapy*, Volume 42, N°2, Avril 2016, pp.299-312.

HAMEL Sylvie, 2017, « La problématique des mineurs en fugue : une question de protection ou de développement ? », in *Criminologie*, Volume 50, N°2, Octobre 2017, pp.73-93.

HAMEL Sylvie., FLAMAND Sylvain, DI TIRRO Anna, COURCHESNE Aurée, CRETE Chantal et CREPEAU-FERNANDEZ Sabrina, 2012, « Rejoindre les mineurs en fugue dans la rue. Une responsabilité commune en protection », consulté le 10 Juin 2024, https://www.ciccicc.org/public/media/files/prod/publication_on_files/rapport_mineurs_en_fugue.pdf

HANIGAN Patricia, 1990. *Comprendre pour mieux intervenir*, Les Presses de l'Université du Québec, Québec.

HARPER Garry, TYLER Danielle, VANCE Graham et DINICOLA Joanna, 2015, « A family reunification intervention for runaway youth and their parents /guardians : The home free program » in *Child & Youth Services*, Volume 36, N°2, Juin 2015, pp.150-172.

IMPE Marc et LEFEBVRE Alex, 1981. *La fugue des adolescents*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles.

INSTITUT NATIONAL D'EXCELLENCE EN SANTE ET EN SERVICES SOCIAUX, 2017, « Portrait des fugueurs et des pratiques actuelles en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté », consulté le 14 Avril 2024,

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Portrait_Fugue.pdf

INSTITUT NATIONAL D'EXCELLENCE EN SANTE ET EN SERVICES SOCIAUX, 2018, « Les meilleures pratiques de matière de fugues auprès des jeunes hébergés en centre de jeunesse », consulté le 02 Avril 2024, https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Avis_Fugues.pdf

KARAM Rana et ROBERT Marie, 2013, « Understanding runaway behaviour in group homes : what are runaways trying to tell us ? », in *Journal of Community Positive Practices*, Volume 13, N°2, Avril 2013, pp.69-79.

MAYOCK Paula, CORR Mary Louise et O'SULLIVAN Eoin, 2011, « Homeless young people, families and change : Family support as a facilitator to exiting homelessness », in *Child & Family Social Work*, Volume 16, N°4, Février 2011, pp.391-401.

MILBURN Norweeta, Iribarren Francisco, RICE Eric, LIGHTFOOT Marguerita, SOLORIO Rosa, ROTHERAMBORUS Mary Jane, DESMOND Klaus, LEE Alexander, ALEXANDER, Karabi, MARESCA Katherine, EASTMEN Kristen, ARNOLD Elizabeth et DUAN Naihua, 2012, « A family intervention to reduce sexual risk behavior, substance use, and delinquency among newly homeless youth », in *Journal of Adolescent Health*, Volume 50, N°4, Avril 2012, pp.358-364.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, 2010, *Des centres jeunesse*, Rapport, Canada.

MOON So-Hyun, KIM Hyung-Ran et KIM Miok, 2020, « Predictors of runaway behavior among at-risk youth », in

The Journal of School Nursing, Volume 36, N°4, Août, pp.283-292.

ORDRE DES PSYCHOEDUCATEURS ET PSYCHOEDUCATRICES DU QUEBEC, 2018, « Psychoéducateurs et Psychoéducatrices », consulté le 26 Mars

2024, http://www.ordrepsed.qc.ca/~media/pdf/Publication/Référentiel%20de%20compétences_abrégé_20181023-VF.ashx?la=fr

RESEAU ENFANTS-RETOUR, 2018, « Adolescents », consulté le 23 Mai 2024

<http://www.reseauenfantsretour.org/wp-content/uploads/2018/05/RER-ges-fr-WEB-1.pdf>

ROBERT Michèle, THERIEN Jacinthe et JETTE Julie, 2009. *Typologie des profils des jeunes fugueurs hébergés par le système de la protection de la jeunesse*, Rapport de recherche, Université du Québec en Outaouais, Québec.

SEDLAK Andrea, FINKELHOR David, HAMMER Heather et SCHULTZ Dana, 2002, « National estimates of missing children : An overview », in *Juvenile Justice Bulletin*-N CJ196465, (pp. 1-12), Octobre 2002, US Government Printing Office, Washington, DC.

SLESNICK Natasha, BARTLE-HARING Suzanne et GANGAMMA Rashmi, 2006, « Predictors of substance use and family therapy outcome among physically and sexually abused runaway adolescents », in *Journal of Marital and Family Therapy*, Volume 32, N°3, Juillet 2006, pp.261-281.

SLESNICK Natasha, ERDEM Gizem, BARTLE-HARING, Suzanne et BRIGHAM, Gregory, 2013, « Intervention with substance-abusing runaway adolescents and their families : Results of a randomized clinical trial », in *Journal of*

Consulting and Clinical Psychology, Volume 81, N°4, Août 2013, pp.600-614.

SLESNICK Natasha, GUO Xin et FENG Xin, 2013, « Change in parent- and child-reported internalizing and externalizing behaviors among substance abusing runaways : The effects of family and individual treatments », in Journal of Youth and Adolescence, Volume 42, N°7, Septembre 2013 pp.980-993.

THRANE Lisa et CHEN Xiangming, 2010, « Impact of running away on girls' sexual onset », in Journal of Adolescent Health, Volume 46, N°1, Janvier 2010, pp.32-36.

WHITBECK Les et SIMONS Ronald, 1990, « Life on the streets : The victimization of runaway and homeless adolescents », in Youth and Society, Volume 22, N°1, Septembre 1990, pp.108-125.

XIANG Xiaoling, 2013, « A review of interventions for substance use among homeless youth » in Research on Social Work Practice, Volume 23, N°1, Octobre 2013, pp.34-45.

CRISE SECURITAIRE AU BURKINA FASO DE 2015 A NOS JOURS : LES ENJEUX SOCIAUX ET STRUCTURELS

Wendgoudi Appolinaire BEYI,
Spécialité, Sociologue du travail et des organisations,
Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO (ULBO),
Laboratoire GRIL (UJKZ),
Laboratoire du CEDRES, équipe GEO(UTS)
Cellule CERLLSH (à ULBO)
beyiwend@gmail.com
(+226)76644133

Résumé

Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une crise sécuritaire marquée par la multiplication des attaques armées, les déplacements forcés de populations et l'affaiblissement des institutions étatiques. Toutefois, cette crise ne peut être comprise uniquement sous l'angle militaire ou sécuritaire. Cette étude analyse la crise burkinabè comme l'expression de vulnérabilités historiques, sociales, économiques, politiques et territoriales ayant favorisé l'émergence et la persistance de l'instabilité.

L'objectif principal est de montrer que la crise sécuritaire dépasse le cadre du terrorisme et de l'extrémisme violent pour révéler une crise structurelle de gouvernance, de développement territorial, de cohésion sociale et de fonctionnement institutionnel. L'étude met en évidence les insuffisances dans la gouvernance territoriale, les inégalités d'accès aux services sociaux de base, la faible présence de l'Etat dans certaines zones périphériques ainsi que les tensions communautaires et générationnelles qui contribuent à fragiliser le tissu social.

Par ailleurs, cette recherche souligne que la crise affecte durablement les mécanismes de socialisation et les dynamiques communautaires. Les violences, les déplacements internes, la déscolarisation et l'effritement des cadres traditionnels d'encadrement

participent à une recomposition des normes sociales et des formes d'intégration communautaire. La crise apparaît ainsi comme une crise multidimensionnelle susceptible de transformer durablement les rapports sociaux et les institutions.

La méthodologie repose sur une approche descriptive et analytique fondée sur une lecture synthétique des données disponibles relatives à la gouvernance territoriale, à la crise institutionnelle, aux dynamiques sociales et aux conséquences structurelles du conflit. L'étude défend l'hypothèse selon laquelle la crise sécuritaire au Burkina Faso constitue une crise structurelle dont les effets reconfigurent profondément les territoires, les institutions et les trajectoires sociales des populations.

Abstract

Since 2015, Burkina Faso has been experiencing a security crisis marked by a surge in armed attacks, forced displacement of populations, and the weakening of state institutions. However, this crisis cannot be understood solely from a military or security perspective. This study analyzes the Burkinabè crisis as an expression of historical, social, economic, political, and territorial vulnerabilities that have contributed to the emergence and persistence of instability.

The main objective is to demonstrate that the security crisis extends beyond the scope of terrorism and violent extremism to reveal a structural crisis of governance, territorial development, social cohesion, and institutional functioning. The study highlights shortcomings in territorial governance, inequalities in access to basic social services, the weak presence of the state in certain peripheral areas, as well as community and generational tensions that contribute to the fragility of the social fabric.

Furthermore, this research underscores that the crisis is having a lasting impact on socialization mechanisms and community dynamics. Violence, internal displacement, school dropout rates, and the erosion of traditional support structures are contributing to a reshaping of social norms and

forms of community integration. The crisis thus appears to be a multidimensional crisis capable of bringing about lasting transformation

Mots-clés : *crise sécuritaire/gouvernance/socialisation/développement territorial/Burkina Faso*

Keywords : *security crisis/governance/socialization/regional development/Burkina Faso*

Introduction

Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire sans précédent qui a profondément bouleversé son organisation sociale, politique et économique. Initialement concentrées dans les régions frontalières du nord du pays, les attaques perpétrées par des groupes armés terroristes se sont progressivement étendues à la quasi-totalité du territoire national, entraînant des pertes humaines considérables, des déplacements massifs de populations, la fermeture de milliers d'établissements scolaires et sanitaires, ainsi qu'une dégradation significative des conditions de vie des populations. Cette situation a contribué à fragiliser davantage les structures étatiques et à accentuer les vulnérabilités sociales déjà existantes.

L'ampleur de cette crise ne peut être comprise uniquement à travers sa dimension militaire ou sécuritaire. En effet, plusieurs travaux soulignent que les violences armées qui affectent le Burkina Faso s'inscrivent dans un contexte plus large marqué par des inégalités socioéconomiques persistantes, une faible présence de l'Etat dans certaines zones périphériques, des difficultés d'accès aux services sociaux de base, ainsi que des frustrations liées à l'exclusion sociale et politique (Gurr, 1970 ; Bayart, 1989 ;

International Crisis Group, 2017 ; Saïdou, 2020). La montée de l'extrémisme violent apparaît ainsi comme le produit d'interactions complexes entre des facteurs structurels, institutionnels et sociaux qui dépassent largement les seules considérations sécuritaires.

Par ailleurs, les transformations politiques intervenues au Burkina Faso au cours de la dernière décennie, notamment l'insurrection populaire de 2014, les transitions politiques successives et les changements de régime intervenus depuis 2022, ont modifié les modalités de gouvernance et les réponses apportées à la crise. Comme le soulignent Quidelleur (2024) et Tanguy et Tenkoul (2026), la militarisation croissante de la gestion de la sécurité et la mobilisation de groupes d'autodéfense constituent des dynamiques majeures qui redéfinissent les rapports entre l'État, les communautés locales et les acteurs de la sécurité.

Dans le même temps, les conséquences sociales de la crise sont particulièrement préoccupantes. Les déplacements forcés de populations, l'accroissement de la pauvreté, les perturbations du système éducatif, les difficultés d'accès aux soins de santé ainsi que l'affaiblissement du tissu économique local contribuent à renforcer les fragilités sociales. Selon les rapports du PNUD, de l'UNICEF, de l'OCHA et de la Banque mondiale, ces effets compromettent durablement les perspectives de développement humain et accentuent les disparités territoriales déjà observées dans le pays.

Dans une perspective sociologique, l'analyse de la crise sécuritaire burkinabè invite à dépasser les approches centrées exclusivement sur les manifestations de la violence pour interroger les mécanismes sociaux qui participent à sa

production, à sa diffusion et à sa persistance. Les travaux de Durkheim (1897), Merton (1968) et Bourdieu (1994) offrent à cet égard des outils théoriques pertinents pour comprendre les processus de désorganisation sociale, les frustrations collectives, les inégalités structurelles et les logiques d'exclusion susceptibles d'alimenter les conflits contemporains.

Ainsi, cette recherche se propose d'analyser la crise sécuritaire au Burkina Faso de 2015 à nos jours à travers ses dimensions sociales et structurelles. Il s'agit de comprendre dans quelle mesure les fragilités institutionnelles, les inégalités socioéconomiques, les dynamiques territoriales et les transformations des rapports entre l'Etat et les populations contribuent à l'émergence et à la persistance de l'insécurité. L'étude vise également à mettre en lumière les conséquences sociales de cette crise sur les populations et les défis qu'elle pose en matière de cohésion, sociale, de gouvernance et de développement durable.

Dès lors, la question centrale qui guide cette recherche est la suivante : Dans quelle mesure la crise sécuritaire au Burkina Faso dépasse-t-elle le cadre strictement sécuritaire pour révéler une crise structurelle de gouvernance, de développement territorial, de socialisation et de fonctionnement institutionnel, et quelles sont les conséquences durables de cette situation sur la société burkinabè ?

Pour répondre à cette interrogation, l'étude s'articulera autour d'une analyse des déterminants sociaux et structurels de la crise, suivie d'un examen de ses impacts sur les populations et sur les institutions, avant de discuter

les défis et les perspectives de sortie de crise dans le contexte burkinabè contemporain.

1. Des insuffisances structurelles dans la gouvernance territoriale, la fourniture des services publics et la sécurité.

La théorie de la désorganisation sociale, développée par l'Ecole de Chicago, explique que les violences émergent lorsque les mécanismes traditionnels de régulation sociale s'affaiblissent. Avant même l'apparition des groupes armés et de l'insurrection djihadiste en 2015, plusieurs régions du Burkina Faso connaissaient un affaiblissement des mécanismes de régulation sociale. Le pays connaît déjà des fragilités structurelles profondes. Ces vulnérabilités économiques, sociales, territoriales et institutionnelles ont constitué un terreau favorable à la dégradation sécuritaire, particulièrement dans les régions périphériques comme le Sahel, le Nord, l'Est et la Boucle du Mouhoun.

La pauvreté constitue l'un des principaux facteurs de vulnérabilité sociale avant 2015. En 2014, environ 40% de la population burkinabè vivent sous le seuil national de pauvreté. La répartition régionale et rurale de la pauvreté donne le Nord 70.4%, le Boucle du Mouhoun 59.7%, l'Est 50.1%, le Sahel 20.6% contre le Centre 9.6% (INSD Burkina Faso, 2015). World Bank (2014) note qu'environ 47% de la population vivent dans la pauvreté et 58% ne couvrent pas leurs besoins alimentaires de base. Le Gouvernement du Burkina Faso (2016), souligne l'incidence élevée de la pauvreté dans les régions du Sahel, de l'Est et du Nord, le faible accès aux infrastructures sociales et la vulnérabilité

alimentaire et climatique. Tout en confirmant l'existence de ces inégalités régionales, World Bank Group (2016) note une pauvreté rurale et la vulnérabilité alimentaire et climatique.

La pauvreté est fortement territorialisée. Les populations rurales dépendent essentiellement de l'agriculture pluviale, de l'élevage extensif et des activités informelles toute chose qui ne présente pas la présence et le système de régulation de l'Etat en soi.

Les sécheresses récurrentes, la faiblesse des revenus agricoles et l'insuffisance des politiques sociales renforcent les frustrations locales. Cette précarité facilite le recrutement des jeunes par les groupes armés, les trafics transfrontaliers et l'adhésion à des formes alternatives d'autorité.

La jeunesse représente plus de 60% de la population burkinabè, mais l'économie nationale ne crée pas suffisamment d'emplois. La Banque mondiale (2013, 2015) considèrerait que le Burkina Faso fait face à une croissance économique insuffisamment inclusive, incapable d'absorber une population jeune en forte augmentation. Les jeunes représentent une part active de la population (âge médian de la population est de 18.5 ans) et ils rencontrent des difficultés d'insertion économique et sociale. Les principaux problèmes identifiés sont entre autre le chômage (taux de chômage atteint 20% dans les grandes villes) et surtout un sous-emploi chez les jeunes, la faiblesse des qualifications professionnelles, un accès limité aux financements et aux opportunités entrepreneuriales, une vulnérabilité accrue des jeunes ruraux face à la pauvreté, aux chocs climatiques et la faiblesse des mécanismes publics d'accompagnement à l'emploi.

La Banque mondiale souligne également que la pauvreté rurale, les faibles performances éducatives et l'insuffisance des infrastructures limitent fortement les capacités d'insertion des jeunes dans des emplois productifs. La majorité des jeunes actifs travaillent dans l'informel, les activités précaires et l'orpaillage artisanal.

Le chômage et le sous-emploi des jeunes produisent une forte frustration sociale, des migrations économiques et une disponibilité pour les réseaux criminels ou armés. Dans les zones frontalières, plusieurs jeunes sans perspectives économiques sont exposés aux trafics, aux groupes extrémistes et aux économies de guerre. L'absence d'opportunités économique joue un rôle important dans la fragilisation sociale.

La faible présence de l'Etat dans certaines régions rurales et frontalières constitue des insuffisances structurelles dans la gouvernance territoriale, la fourniture des services publics et la sécurité.

Au niveau de l'insuffisance des forces de défense et de sécurité, avant la montée de l'insécurité, les régions du Sahel, du Nord et de l'Est disposent d'une couverture sécuritaire limitée avec plusieurs communes rurales qui ne disposent pas de commissariat ou brigade de gendarmerie permanente. Les frontières avec le Mali et le Niger sont faiblement contrôlées. Selon la Banque mondiale, les capacités sécuritaires de l'Etat sont insuffisantes pour contrôler efficacement les espaces périphériques et frontaliers, ce qui favorisent les trafics, la contrebande, la circulation des groupes armés, l'économie informelle transfrontalières (World Bank, 2016). Le système en place a priorisé une forte armée pour des opérations terrains (plus

économique) qu'une vaste armée sur le long d'une frontière très longue.

Au niveau de la couverture administrative, les données sur la gouvernance territoriale montrent une concentration des services administratifs dans les centres urbains, un déficit important de personnel administratif en milieu rural et des difficultés d'accès des populations rurales aux services publics. Selon le PNUD (2015) plusieurs communes rurales manquent de service techniques, de personnel qualifié, d'infrastructures administratives et de moyens logistiques. Dans certaines zones frontalières, l'administration est absente ou très peu opérationnelle et les populations ont davantage recours aux autorités coutumières et religieuses.

Au niveau de l'accès limité à la justice, les études sur la gouvernance judiciaire montrent un faible maillage territorial des juridictions avec un éloignement des tribunaux dans les zones rurales, des coûts élevés d'accès à la justice et un déficit de personnel judiciaire. Dans plusieurs provinces rurales, des mécanismes coutumiers règlent l'essentiel des conflits et les institutions judiciaires étatiques sont peu accessibles. La Banque mondiale souligne à ce niveau une faible confiance des populations envers les institutions publiques dans certaines zones rurales. (World Bank, 2016). Cela a été aussi favorisé par la communication dans les luttes pour l'instauration d'une justice (politique) à répercussion sociale.

Cependant, le rôle dominant des autorités coutumières et religieuses est central à travers la gestion foncière, la résolution des conflits et la médiation sociale pour les autorités coutumières ; l'encadrement social,

l'arbitrage communautaire et la régulation des tensions locales pour ce qui concerne les autorités religieuses (International Crisis Group, 2017)

Au niveau de la vulnérabilité des frontières avec le Mali et le Niger, la circulation transfrontalière difficile à contrôler, le développement des trafics et de la contrebande, la faible présence sécuritaire et la pauvreté et une marginalisation élevées constituent les épreuves de la stabilité de la région. La Banque mondiale et plusieurs rapports internationaux soulignent que ces espaces constituent des zones fragiles où, les groupes armés trouvent des relais locaux et les réseaux criminels profitent de la faiblesse étatique. Ainsi, les populations se sentent peu protégées par l'Etat. (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2018, International Crisis Group, 2017).

Cette faible présence institutionnelle a facilité l'installation des groupes djihadistes, l'occupation de certains territoires et la mise en place de systèmes parallèles de justice et de contrôle social. Les groupes armés exploitent souvent le vide sécuritaire et administratif laissé par l'Etat.

Dans les zones rurales et périphériques, les institutions communautaires traditionnelles (chefferies, autorités coutumières ou les solidarités lignagères) perdent leur capacité de médiation sociale. Cette désorganisation sociale a aussi créé un terrain favorable au recrutement par les groupes armés.

La défiance envers les institutions se traduit par une faible légitimité de l'Etat dans certaines régions, une faible coopération entre populations et autorités et une montée

des frustrations populaires. Les groupes armés utilise le rejet de l'Etat pour se présenter comme alternatives et instrumentalisent les frustrations locales en diffusant des discours antiétatiques.

2. La crise de gouvernance, de développement territorial, sociale et institutionnelle profonde

Des facteurs divers créent un environnement favorable à l'expansion de l'insécurité dans les régions périphériques. La crise n'est pas une crise sécuritaire, elle relève également d'une crise de gouvernance, d'une crise de développement territorial et de crise sociale et institutionnelle profonde.

Selon Ted Robert Gurr (1970), les conflits apparaissent lorsque les populations perçoivent un écart entre leurs attentes sociales et leurs conditions réelles de vie. Au Burkina Faso, de nombreux jeunes développent un sentiment néfaste itinérant à divers conjoncture sociale et sociétale.

Le développement de la crise sécuritaire et des conflits armés au Burkina Faso à partir de 2015 s'explique en grande partie par l'accumulation de frustrations sociales chez les jeunes, particulièrement dans les régions périphériques du pays. Ces frustrations se sont construites autour de quatre grands sentiments : l'exclusion économique, l'injustice sociale, l'abandon politique et la marginalisation régionale. Ces dynamiques fragilisent progressivement le lien entre les populations et l'État, créant un terrain favorable au recrutement par les groupes armés.

2.1. Le sentiment d'exclusion économique

Le sentiment d'exclusion économique est la conséquence qu'avant 2015, une grande partie des jeunes burkinabè à l'instar des pays frontaliers en crise et bien d'autres, ont fait face à une absence de perspectives économiques réelles malgré leur poids démographique important.

Selon les données démographiques nationales, les jeunes représentent 80% de la population de moins de 35 ans.

Dans les régions rurales, le sous-emploi domine avec une agriculture de subsistance, un orpaillage artisanal et une économie informelle précaire. Et ceux qui réussissent investissent plus en ville que dans leur commune d'origine. Dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso aussi, le chômage urbain des jeunes dépasse 20% selon la Banque mondiale.

L'économie nationale ne parvient pas à absorber une jeunesse en forte croissance démographique. Beaucoup de jeunes diplômés restent sans emploi tandis que les jeunes ruraux vivent dans des conditions de grande précarité. Les travaux de Alexandra Tapsoba et al (2024). Montrent également que le ressentiment économique des jeunes est statistiquement lié à l'apparition des violences au Burkina Faso.

2.2. Le sentiment d'injustice sociale

Les jeunes développent un profond sentiment d'injustice sociale lié aux inégalités d'accès aux ressources,

au favoritisme politique, à la corruption perçue et aux disparités sociales.

En 2014, près de 40 à 47% des burkinabè vivent sous le seuil de pauvreté avec de fortes disparités territoriales. Les frustrations sont fortes particulièrement chez les jeunes ruraux, les jeunes non scolarisés et les jeunes exclus des réseaux politiques et administratifs.

Le sentiment d'injustice provient du contraste entre la richesse produite localement (or, élevage, commerce transfrontalier) et la faiblesse des retombées sociales pour les populations locales. Les logiques des exploitations des industries minières même si elle construit des infrastructures sociales n'est pas compris au niveau local.

Avant la crise, beaucoup de jeunes considèrent qu'ils sont exclus des processus politiques et des décisions publiques. Malgré leur poids démographique, les jeunes sont « presque absents des organes de gouvernance » selon les travaux sur la gouvernance des jeunes au Burkina Faso. Les mouvements populaires de 2014 révèlent une forte défiance envers les institutions, un rejet des élites politiques et une crise de légitimité du pouvoir central.

L'étude de Saidou (2020) sur « les jeunes face à la violence et à l'exclusion sociale » montre que beaucoup de jeunes perçoivent les structures politiques comme fermées et peu accessibles. Cette rupture du contrat social a progressivement affaibli la confiance envers l'État, la légitimité des institutions et la coopération avec les forces publiques. Les groupes armés exploitent ce vide politique pour apparaître comme des acteurs alternatifs, des protecteurs locaux et des formes de contestation de l'ordre établi. Et si tel est le cas, que dira les jeunes des décisions

de supprimer les partis politiques et certaines associations en situation irrégulières ? Cette rupture totale entre les partis politiques et la fragilité des mouvements associatifs avec les masses populaires n'est-elle pas une distance de trop avec les instruments de la gouvernance publiques ?

2.3. *Le sentiment de marginalisation régionale*

Les régions périphériques du Burkina Faso, notamment le Sahel, le Nord et l'Est, se sentent historiquement marginalisées par rapport aux centres de pouvoir. Les analyses sur le Sahel montrent que les périphéries sahéliennes sont caractérisées par une faible présence de l'Etat, un déficit de service sociaux et un contrôle administratif limité. Les ONG occupent un espace substantiel dans ces espaces dits abandonnés.

Dans les régions du Sahel burkinabè, beaucoup de jeunes considèrent que l'Etat investissent principalement dans les grandes villes au dépend des territoires ruraux et les populations locales sont donc, stigmatisées et négligées. Cette marginalisation territoriale renforce les frustrations identitaires, les tensions communautaires et les sentiments antiétatiques.

2.4. *Le passage des frustrations sociales à la crise sécuritaire*

Ces différents sentiments se sont progressivement combinés pour produire un climat de forte vulnérabilité sociale avec :

- la fragilisation du lien Etat-populations avec une perte de confiance des jeunes aux

institutions, aux autorités locales, aux forces de sécurité ;

- la disponibilité sociale au recrutement des groupes djihadistes, aux trafics et aux milices locales favorisés par les jeunes sans emploi, marginalisés et frustrés ;
- la dégradation rapide après 2015 avec l'expansion des violences, l'explosion des déplacements forcés et la perte de contrôle de plusieurs territoires par l'Etat.

Les frustrations alimentent des formes de radicalisation, particulièrement dans les régions du Sahel, du Nord et de l'Est.

Merton (1968) considère que l'anomie survient lorsqu'une société valorise certains objectifs sociaux sans offrir les moyens légitimes de les atteindre. En valorisant la performance économique et certains critères connexes, les mesures des performances individuelles et par conséquent, des territoires sont ainsi en décalage avec les opportunités et les systèmes de créations de ces richesses locales.

Les faibles taux de scolarisation dans les régions périphériques constituent un élément structurel. Selon les données du ministère de l'Education et de l'UNICEF, les régions du Sahel et de l'Est affichent parmi les plus faibles taux de scolarisation du pays. Plusieurs provinces frontalières ont des taux d'achèvement du primaire très inférieurs à la moyenne nationale. Le rapport All Children in School indique que les enfants des ménages pauvres ont

jusqu'à trois fois moins de chances d'achever le primaire que ceux des ménages riches.

Dans ce contexte, certains individus peuvent adopter des stratégies alternatives, y compris l'adhésion à des groupes armés ou criminels.

3. La crise de socialisation

3.1. *La fragilisation de la cohésion nationale*

La crise a fait des déplacements massifs (plus de 2 millions de personnes). Ce qui a modifié la composition démographique de nombreuses régions. Il existe aussi des tensions intercommunautaires dans les zones de conflit. Des rapports de l'ONU et d'ONG indiquent une montée des stigmatisations communautaires dans certaines régions.

La cohésion nationale est fragilisée par la défiance envers l'Etat dans plusieurs zones. Les populations perçoivent l'Etat comme absent ou inefficace, ainsi, la confiance dans les institutions est faible. Il existe une fragmentation sociale avec la multiplication des groupes d'autodéfense (VDP), la suspicion entre communautés et les accusations de complicité avec les groupes armés. La montée des violences communautaires est aussi manifeste à travers les repréailles locales, des conflits intercommunautaires et des déplacements forcés.

Très lointain, avant 2015, plusieurs zones du Burkina Faso étaient déjà caractérisées par une gouvernance limitée, particulièrement dans les espaces frontaliers. La crise burkinabè s'inscrit aussi dans l'instabilité sahélienne après beaucoup d'épreuves dans un espace en crise avec des

fondements multiples. Dans une perspective inspirée des analyses de systèmes régionaux de conflit, le Sahel fonctionne comme un espace de contagion sécuritaire, les crises ne sont pas isolées mais interconnectées et les Etats faibles subissent des effets de débordement.

Le Burkina Faso est une zone de diffusion secondaire de la crise malienne et un espace d'extension des dynamiques sahéniennes avec les rébellions au niveau de la zone des trois frontières. Ainsi, la crise burkinabè est à la fois une crise interne avec les fragilités de l'Etat et une crise externe avec les effets de contagion régionale sahénienne.

L'approche systémique des relations internationales montre que les crises sécuritaires sahéniennes sont interdépendantes.

La crise sécuritaire et les conflits armés au Burkina Faso produisent des transformations sociales profondes, particulièrement dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun. Au-delà des pertes humaines et matérielles, ils entraînent des déplacements internes massifs, une rupture des solidarités communautaires, une montée de la méfiance intercommunautaire et une augmentation des violences locales.

Selon l'United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA, 2025), le Burkina Faso compte plus de 2 millions de personnes déplacées internes (PDI) en 2025. Selon l'UNHCR, les déplacements sont principalement dus aux attaques armées, à des menaces directes ou aux destructions de villages.

Les déplacements massifs provoquent une recomposition démographique des villes (notamment vers

Ouagadougou et d'autres centres urbains) causant une rupture des ancrages territoriaux traditionnels. Il y a une pression accrue sur les services sociaux urbains et la création de camps et des sites de déplacés. Ainsi, le déplacement n'est pas seulement spatial, il est aussi social et économique.

Il y a manifestement une rupture de solidarité. Les rapports de International Crisis Group (2023), OCHA (2023) et de l'ONU (2023) montrent que les mécanismes traditionnels de solidarité ont été fortement affaiblis et les communautés locales sont confrontées à des divisions internes. Les autorités coutumières aussi perdent une partie de leur capacité de médiation.

La crise a provoqué une désorganisation des structures sociales traditionnelles. Il y a une fragmentation des communautés rurales, une perte des mécanismes de coopération agricole et pastorale et la disparition temporaire des institutions coutumières dans certaines zones. Les solidarités basées sur la proximité territoriale ont été remplacées par des logiques de survie individuelle ou de groupe restreint.

La montée de la méfiance intercommunautaire apparait avec les rapports de Human Rigts Watch et de Amnesty International. Ces rapports indiquent une augmentation des accusations de collaboration avec les groupes armés et des représailles ciblées dans certaines régions.

La crise sécuritaire a transformé les relations sociales à un passage d'une logique de coexistence à une logique de suspicion et de montée des stéréotypes communautaires. La peur devient un facteur structurant des

relations intercommunautaires. La diminution des mariages intercommunautaires, la rupture des échanges économiques locaux et l'isolement social de certaines communautés sont les effets des tensions.

Les relations sociales sont aussi militarisées avec la présence de groupes armés, l'armement des civils (VDP) et les logiques de représailles (communautaire). La sociologie des conflits montre que les guerres prolongées transforment durablement les relations sociales. L'anthropologie des conflits observe une redéfinition des appartenances communautaires. Elle montre que les crises armées ne détruisent pas seulement les structures sociales. Elles reconfigurent profondément les identités, les appartenances et les modes d'organisation collective.

Au Burkina Faso, depuis 2015, la crise sécuritaire entraîne une redéfinition des appartenances communautaires, caractérisée par l'émergence de logiques d'autodéfense, des identités sécuritaires et des stratégies communautaires de survie.

L'autodéfense est une réponse sociale à la faiblesse de la protection étatique, à la peur des attaques et à la nécessité de protéger les villages mais elle produit une militarisation des communautés civiles, la fragmentation des autorités locales et la logique de protection par groupe : l'identité communautaire devient progressivement à la capacité de défense.

L'apparition des identités sécuritaire est la transformation majeure des identités sociales (ethniques, professionnelles et territoriales) à des identités sécuritaires. Les individus sont aussi jugés selon leur supposée position dans le conflit.

L'appartenance communautaire n'est plus seulement sociale ou culturelle, elle devient politico-sécuritaire.

Les stratégies communautaires de survie telles que la mobilité forcée, la réorganisation économique avec une forte dépendance de l'aide humanitaire, du développement des économies informelles, la recomposition sociale avec le regroupement par origine communautaire dans les sites des déplacés.

L'anthropologie des conflits montre que ces processus conduisent à une réduction des espaces de médiation, une transformation des identités en marqueurs de sécurité et une fragmentation du tissu social. La communauté devient un espace de protection et un espace de fermeture.

3.2. Les effets socio-économiques de la crise sécuritaire et la pression sur l'Etat burkinabè

Au-delà des pertes humaines, la crise entraîne la fermeture massive d'infrastructures sociales, une contraction des investissements, une dégradation de la sécurité alimentaire et une hausse de la pauvreté.

Selon l'UNICEF (2024) et les rapports humanitaires récents (OCHA, 2023) et Education Cluster Burkina Faso (2024), plus de 6 000 écoles sont fermées ou non fonctionnelles en raison de l'insécurité et environ 1 million d'enfants sont privés d'accès régulier à l'éducation dans les zones affectées. Aussi, plusieurs milliers d'enseignants sont déplacés.

L'OCHA (2023, 2025) confirme que l'insécurité limite fortement l'accès aux services sociaux de base dans les régions du Sahel, du Centre-Nord et de l'Est. Dans le secteur

de la santé, des centaines de centres de santé sont fermés ou partiellement opérationnels.

La fermeture des services publics entraîne une rupture du continuum éducatif, une baisse de la couverture sanitaire. Ce qui entraîne des déplacements vers les villes et une surcharge des infrastructures urbaines. L'Etat perd ainsi une partie de sa capacité à assurer ses fonctions sociales fondamentales.

Selon la Banque mondiale (2024), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2024) et le Fonds monétaire international (2024), la croissance économique du Burkina Faso ralentit depuis l'intensification de la crise et les investissements directs étrangers (IDE) sont fortement affectés par l'insécurité. De même, les zones minières et agricoles connaissent une baisse d'activité dans certaines régions. Les régions les plus touchées par l'insécurité sont devenues moins attractives pour les investisseurs et difficiles d'accès pour les projets publics. Ce sont des régions coûteuses en termes de sécurité.

La crise sécuritaire produit un effet de désinvestissement territorial et de réorientation des budgets vers la sécurité. Ce qui conduit à une réduction des projets de développement dans les zones à risque. Les pertes des ressources humaines pour développer ces régions augmentent l'effet de répartition de l'économie sur le territoire et constituent encore une source latente de potentielle crise.

Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et le déplacement des populations perturbe les systèmes agricoles avec l'abandon des terres agricoles,

la destruction des moyens de production, des difficultés d'accès aux marchés et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

Les populations passent d'une économie de production à une économie de survie ou d'une économie alimentaire à une dépendance humanitaire. Ainsi, la pauvreté devient structurelle (ancienne) et conjoncturelle (crise sécuritaire).

4. La crise structurelle et ses conséquences structurantes

L'approche anthropologique met en évidence le rôle des identités sociales, ethniques et communautaires dans les conflits. C'est ce que la crise sécuritaire révèle ou exacerbe. La crise sécuritaire au Burkina Faso transforme profondément les relations sociales dans les territoires touchés par les conflits. Elle révèle et aggrave des tensions structurelles anciennes liées à l'accès aux ressources naturelles, à la gouvernance foncière, aux dynamiques communautaires et aux identités sociales et ethniques. Ainsi, la crise burkinabè apparaît non seulement comme une crise sécuritaire, mais aussi comme une crise sociale, une crise territoriale et une crise de cohésion nationale.

La résolution durable des conflits nécessite donc, une réforme de la gouvernance foncière, le renforcement des mécanismes locaux de médiation, des politiques inclusives envers les communautés marginalisées et la lutte contre les discriminations et les stigmatisations ethniques. Les groupes armés exploitent souvent ces fractures sociales pour renforcer leur implantation locale.

Les travaux de Pierre Bourdieu sur le pouvoir symbolique permettent de comprendre comment certains groupes perçoivent l'Etat comme distant, dominant ou injuste. Dans certaines zones, l'administration publique est associée à beaucoup de représentation négative. Elle est contrecourant aux aspirations, aux habitudes et aux pratiques socioculturelles de ces espaces communautaires et l'application des normes sociales et civiles apparaît comme une violence policière.

La crise sécuritaire au Burkina Faso révèle profondément et accentue les fragilités de la gouvernance publique. Dans plusieurs territoires affectés par les conflits, l'administration publique est progressivement associée à la corruption, à l'exclusion, à l'injustice judiciaire et à l'inégalité d'accès aux ressources. Ces perceptions affaiblissent fortement la confiance des populations envers l'Etat, particulièrement chez les jeunes et dans les régions périphériques.

Ainsi, la crise burkinabè ne relève pas uniquement d'un défi sécuritaire. Elle traduit également une crise de gouvernance, une crise de justice sociale, une crise de légitimité institutionnelle et une crise du contrat social entre l'Etat et les citoyens. Les groupes armés construisent alors des discours alternatifs de légitimité religieuse, sociale ou communautaire.

L'affaiblissement des structures coutumières et des mécanismes traditionnels de résolution des conflits favorise aussi l'instabilité. L'anthropologie politique montre que les sociétés sahéennes reposent historiquement sur des formes de gouvernance stabilisantes.

Depuis 2015, plusieurs mécanismes historiques de régulation sociale se sont fragilisés, notamment avec le déplacement des autorités traditionnelles, les assassinats de chefs coutumiers, la montée des groupes armés, la diffusion des armes comme moyen de prise d'autorité et la perte de confiance entre communautés.

Il y a un affaiblissement des régulations traditionnelles qui contribuent à l'augmentation des violences communautaires, à la multiplication des conflits fonciers, à l'ethnicisation des tensions et à la fragmentation du tissu social. Les groupes armés remplacent les mécanismes locaux en imposant leurs propres règles, en arbitrant certains conflits et en exploitant les frustrations locales.

La fragilité ou déstructuration des systèmes complexes de régulation sociale des sociétés sahéniennes du Burkina Faso basés sur les médiations communautaires, les alliances interethniques et les régulations pastorales et foncières locales est une crise profonde de socialisation.

Les transformations économiques, la pression démographique, la fragilité institutionnelle et la crise sécuritaire affaiblissent progressivement les équilibres historiques de la socialisation des territoires. Ainsi, la crise actuelle apparaît non seulement comme une crise sécuritaire, mais aussi une crise profonde des mécanismes traditionnels de régulation sociale au Sahel.

Inspirée des travaux de Immanuel Wallerstein (1974) et des théories de la dépendance, cette approche montre que certaines régions périphériques restent durablement marginalisées. Les régions du Sahel burkinabè souffrent longtemps de la même logique. Les investissements publics

sont historiquement concentrés dans les centres urbains et dans les régions politiquement et économiquement stratégiques. Les ONG et divers investisseurs sont le soutien complémentaire pertinent dans plusieurs domaines ou services sociaux. Selon les analyses territoriales de la Banque mondiale (Nguyen, 2017), les régions sahéliennes présentent les plus faibles indicateurs de développement, de densités d'infrastructures publiques et de taux d'équipements administratifs. Les mobilités territoriales de ses habitants, ne facilitent pas aussi le maillage stable et complet de ces territoires. Avec les crises de souveraineté et de départ de plusieurs ONG, les attentes prennent une autre proportion.

Les approches de la dépendance montrent que les périphéries sont souvent maintenues dans une position subordonnée et les ressources y sont extraites sans redistribution équitable. Dans le cas du Burkina Faso, les revenus issus de l'élevage, de l'orpaillage et des échanges transfrontaliers bénéficient peu aux territoires sahéliens eux-mêmes. Cette situation renforce le sentiment d'injustice territoriale, de marginalisation régionale et des tensions entre populations et Etat.

Avant 2015, plusieurs zones frontalières du Sahel burkinabè disposent d'une présence limitée des forces de sécurité et certaines localités manquent de commissariats, de brigades de gendarmerie et d'unités militaires permanentes. Cela peut dénoter d'une stratégie de gestion des effectifs des forces de sécurité et de maîtrise des vastes étendues de frontière de l'Etat. Mais avec les différents déplacements depuis 2015, cette situation est encore plus complexe avec les espaces abandonnés. Les

rapports de l'International Crisis Group (2025, 2026) montrent que les frontières avec le Mali et le Niger sont faiblement contrôlées et les trafics transfrontaliers sont déjà importants avant l'expansion djihadiste.

Dans une logique du centre-périphérie, les périphéries sahéliennes sont faiblement intégrées au dispositif sécuritaire national et l'Etat y exerce une souveraineté limitée. Cette faible présence sécuritaire facilite l'implantation des groupes armés, la circulation des armes, les trafics régionaux et les recrutements locaux. Les groupes djihadistes occupent progressivement les espaces laissés vacants par l'Etat en proposant des mécanismes locaux de protection et de contrôle des territoires ruraux.

La crise sécuritaire actuelle apparaît aussi une crise du développement territorial et de l'intégration nationale des périphéries sahéliennes. Cette marginalisation territoriale facilite l'implantation des groupes armés.

L'approche de l'Etat fragile explique que la crise survient lorsque l'Etat ne parvient plus à assurer un certain nombre de rôle régalien. La période 2014-2015 au Burkina Faso constitue une période charnière. Elle est marquée à la fois par une crise politique majeure (départ du régime de Blaise Compaoré en octobre 2014) et par l'installation progressive de fragilités structurelles qui facilitent l'explosion de l'insécurité à partir de 2015.

L'analyse des capacités de l'Etat dans la période 2014-2015 montre déjà des limites importantes dans ses fonctions essentielles (sécurité, justice, service publics et cohésion nationale). Cependant, c'est un contexte où les défaillances ne sont pas encore généralisées ni militarisées comme après 2015.

Le constat fait d'une montée des trafics transfrontaliers (Mali, Niger), de circulation d'armes dans les zones frontalières, d'une faible présence sécuritaire dans certaines zones rurales et d'une porosité des frontières sahéennes. Selon les analyses pré-2015 de l'International Crisis Group, le Nord et l'Est du pays sont déjà considérés comme des zones vulnérables à l'instabilité sahéenne.

Même si l'Etat assure la sécurité nationale globale après 2014, les zones périphériques sont faiblement surveillées et les capacités de protection des forces de sécurité sont limitées. Les réseaux criminels transfrontaliers se développent déjà. C'est un Etat fonctionnel mais asymétrique avec une force dans les centres urbains et une faiblesse dans les marges entre luttes d'appropriation des « rênes du pouvoir » au centre et la déstabilisation du système de renseignements dans les périphéries.

Par ailleurs, avant 2015, la justice formelle existe mais la perception l'affiche lente et inégalitaire. Les tribunaux fonctionnent dans les principales villes et le système judiciaire est officiellement opérationnel sur le territoire. Les limites sont déjà documentées sur la lenteur des procédures judiciaires, la surcharge des tribunaux et l'accès à la justice. En milieu rural, il y a la faible présence judiciaire. Selon Amnesty International (2015), des problèmes d'impunité et de détention préventive prolongée sont déjà relevés avant 2015. L'absence des ressources de la justice crée une justice à deux vitesses avec une justice institutionnelle dans les centres et une justice informelle

dans les périphéries. Ce qui fragilise aussi la légitimité de l'Etat dans certaines zones rurales.

Selon la Banque mondiale (2023, 2024), les régions périphériques restent les moins desservies en services publics de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures sociales. Les difficultés d'assurer pleinement les services publics dans les périphéries nourrissent le sentiment latent de marginalisation, mais sans effondrements des services existants. La cohésion nationale est stable mais politiquement fragilisée autour de la crise de 2014. La crise politique majeure est issue du soulèvement populaire d'octobre 2014, le départ du Président Blaise Compaoré et la transition politique jusqu'aux élections de 2015.

Avant la crise sécuritaire, la cohésion nationale n'est pas rompue mais la légitimité politique est fortement fragilisée avec les ruptures du contrat politique historique (entre les partis politiques et la société civile), la communication sur l'alternance politique qui canalise les perceptions et les logiques de contestation de l'Etat et la montée des attentes sociales non satisfaites. La crise sécuritaire de 2015 a exposé, accéléré et militarisé ces fragilités.

La crise sécuritaire au Burkina Faso provoque aussi une augmentation significative du veuvage féminin et une féminisation progressive de certains territoires affectés par les conflits armés. Les attaques terroristes, les affrontements entre groupes armés et forces de défense, ainsi que les massacres de civils entraînent la mort ou la disparition de nombreux hommes, laissant un nombre croissant de femmes assumer seules les responsabilités

économiques, familiales et communautaires. Cette situation favorise l'émergence de ménages dirigés par des femmes, particulièrement dans les régions du Sahel, du Nord, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun (Oxfam International, 2020).

La féminisation des territoires en guerre se manifeste également par la surreprésentation des femmes et des enfants parmi les personnes déplacées internes. Dès 2020, plus de 84% des déplacés étaient constitués de femmes et d'enfants, conséquence directe des décès, des enrôlements forcés ou des déplacements des hommes (Oxfam International, 2020). Cette transformation démographique modifie profondément les structures sociales locales et les rapports de genre.

Les études montrent que le veuvage constitue un facteur majeur de vulnérabilité économique et sociale. Les veuves font face à une baisse du niveau de vie, à des difficultés d'accès aux ressources productives et parfois à des formes de marginalisation sociale, particulièrement en milieu rural (journals.library.ualberta.ca). Dans les Zones de conflit, cette précarisation est aggravée par la destruction des activités agricoles, la perte des réseaux de solidarité et les déplacements forcés.

A l'échelle sociétale, la multiplication des veuves et la féminisation des espaces de conflit contribuent à transformer durablement les structures familiales, les modes de subsistance et les représentations du rôle des femmes dans la société burkinabè. Si ces mutations favorisent parfois l'émergence de nouvelles formes de leadership féminin, elle révèlent également l'ampleur des inégalités sociales et des conséquences humaines de la guerre sur les populations civiles (Oxfam International). Ce

veuvage et cette féminisation déstructure les processus de construction d'une conscience civique et normative du fait de forclusion du père dans la relation familiale.

Entre 2015 et 2026, le Burkina Faso connaît une transformation profonde de l'espace civil sous l'effet de la crise sécuritaire liée aux insurrections djihadistes et à l'instabilité politique. Face à l'incapacité des forces armées à contrôler l'ensemble du territoire, l'Etat a progressivement encouragé l'implication directe des civils dans les dispositifs sécuritaires notamment à travers les groupes d'autodéfense et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Cette dynamique contribue à une militarisation croissante de la société et à une banalisation du recours aux armes dans la gestion des conflits sociaux et territoriaux (Quidelleur, 2024).

Les recherches montrent que cette militarisation de l'espace civil modifie les relations sociales traditionnelles. La méfiance entre communautés s'est accentuée, notamment dans les zones touchées par les violences, où certaines populations sont soupçonnées de collaborer avec les groupes armés ou avec les forces de sécurité. Ces processus renforcent parfois les clivages ethniques et territoriaux, fragilisant les mécanismes locaux de cohésion sociale et de résolution pacifique des conflits (Quidelleur, 2024).

Sur le plan sociétal, la diffusion des logiques sécuritaires dans la vie quotidienne favorise l'émergence d'une culture de guerre caractérisée par la valorisation des acteurs armés, la légitimation de la violence comme moyen de protection et l'acceptation croissante d'un contrôle militaire de l'espace public. Cette évolution s'est accompagnée d'un affaiblissement des libertés civiles, d'une réduction des

espaces de débat démocratique et d'une augmentation des tensions entre impératifs sécuritaires et respect des droits humains (Tanguy et Tenkoul., 2026).

Les travaux récents soulignent que l'insécurité prolongée et la militarisation du pouvoir favorisent une reconfiguration des représentations politiques, avec une hausse du soutien populaire aux solutions autoritaires au détriment des principes démocratiques. Ainsi, la militarisation de l'espace civil au Burkina Faso apparaît non seulement comme une réponse à une crise sécuritaire, mais aussi comme un facteur de transformation durable des relations sociales, de la gouvernance et des dynamiques sociétales (Zagré,2025).

La désorganisation dans les processus de l'intériorisation et de la prise de conscience des normes civiques, sociales et sociétales est en grande partie la conséquence du veuvage, de la féminisation des territoires en crise et de la militarisation de l'espace civil.

Aussi, la crise des mécanismes de socialisation et de cohésion sociale avec les déplacements massifs de populations, la fermeture de milliers d'écoles et la désorganisation des cadres traditionnels de socialisation fragilisent les processus de transmission des normes et des valeurs collectives. Dans une perspective durkheimienne, cette désorganisation peut être analysée comme une forme d'anomie sociale, c'est-à-dire un affaiblissement des règles et des repères qui structurent la vie collective (Durkheim, 1897).

A long terme, le risque de cette crise, est celui d'une reproduction des vulnérabilités structurelles qui alimentent elles-mêmes les violences.

Conclusion

La crise sécuritaire au Burkina Faso ne constitue pas uniquement une question militaire. Elle résulte d'un ensemble de crises sociologiques, anthropologiques et structurelles accumulées depuis plusieurs décennies. Les théories de la désorganisation sociale, de la frustration relative, de l'anomie, des identités conflictuelles et de l'Etat fragile permettent de comprendre les causes profondes de cette instabilité.

Les épreuves des différentes hypothèses à travers les analyses des indicateurs accessibles confirment celles-ci. Nous avons constaté des insuffisances structurelles dans la gouvernance territoriale, la fourniture des services publics et la sécurité ; il y a bien une crise de gouvernance, de développement territorial, sociale et institutionnelle profonde ; cela a engendré une crise de socialisation. Ainsi, le Burkina connaît maintenant une crise structurelle et qui a des conséquences structurantes si rien n'est fait.

Une réponse durable nécessite donc le renforcement de la cohésion sociale en renforçant ou en trouvant les substituts du lien politique ou communautaire, la réduction des inégalités territoriales en faisant du développement de certaines communes un miroir du développement des territoires, la reconstruction de la confiance envers l'Etat avec des administrés exemplaires, la valorisation des mécanismes locaux de médiation uniquement dans les espaces d'accès à la justice coûteuse et une gouvernance inclusive et équitable sur des fondements du mérite.

Il est donc pertinent, de réfléchir à la manière de faire des regroupements de populations de ces vastes

territoires sahéliens à faible densité afin de pouvoir apporter des infrastructures et une gouvernance pertinente sur des territoires et des effectifs maîtrisés.

Références bibliographiques

1. **AMNESTY INTERNATIONAL**, 2015. *Burkina Faso : Rapport sur la situation des droits humains*, Amnesty International, Londres.
2. **BADIE Bertrand**, 1992. *L'État importé : L'occidentalisation de l'ordre politique*, Fayard, Paris.
3. **BANQUE MONDIALE**, 2015. *La Banque mondiale soutient les réformes de la gouvernance et de la gestion des ressources publiques pour relancer l'activité agricole et manufacturière au Burkina Faso*, 2 avril 2015, Groupe de la Banque mondiale, Washington DC.
4. **BAYART Jean-François**, 1989. *L'État en Afrique : La politique du ventre*, Fayard, Paris.
5. **BOURDIEU Pierre**, 1994. *Raisons pratiques : Sur la théorie de l'action*, Seuil, Paris.
6. **CHAUZAL Grégory & VAN DAMME Thibault**, 2015. *The Roots of Mali's Conflict: Moving Beyond the 2012 Crisis*, Clingendael Institute, La Haye.
7. **DURKHEIM Émile**, 1897. *Le suicide : Étude de sociologie*, Félix Alcan, Paris.
8. **EDUCATION CLUSTER BURKINA FASO**, 2024. *Situation des écoles fermées et impact de la crise sécuritaire sur l'éducation*, Education Cluster Burkina Faso, Ouagadougou.

9. **GOVERNEMENT DU BURKINA FASO**, 2016. *Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020*, Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Ouagadougou.
10. **GURR Ted Robert**, 1970. *Why Men Rebel*, Princeton University Press, Princeton.
11. **HAGBERG Sten**, 2018. *Security Crisis, Conflict and Reconciliation in Burkina Faso*, Uppsala University, Uppsala.
12. **INSD BURKINA FASO**, 2015. *Annuaire statistique national 2014*, Institut national de la statistique et de la démographie, Ouagadougou.
13. **INSD BURKINA FASO**, 2015. *Profil de pauvreté et d'inégalités en 2014 au Burkina Faso*, Institut national de la statistique et de la démographie, Ouagadougou.
14. **INTERNATIONAL CRISIS GROUP**, 2017. *The Social Roots of Jihadist Violence in Burkina Faso's North*, International Crisis Group, Bruxelles.
15. **INTERNATIONAL CRISIS GROUP**, 2023. *The Social Roots of Jihadist Violence in Burkina Faso*, International Crisis Group, Bruxelles.
16. **INTERNATIONAL CRISIS GROUP**, 2025. *CrisisWatch Database*, International Crisis Group, Bruxelles.
17. **INTERNATIONAL MONETARY FUND**, 2024. *Burkina Faso: Staff Report for the 2024 Article IV Consultation*, IMF, Washington DC.
18. **KI-ZERBO Joseph**, 2003. *À quand l'Afrique ?*, Éditions de l'Aube, La Tour-d'Aigues.
19. **MERTON Robert King**, 1968. *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York.

20. **NGUYEN Nga Thi Viet & DIZON Felipe F.**, 2017. *The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, and Togo*, World Bank, Washington DC.
21. **OECD**, s.d. *Sahel and West Africa Club*, OECD, Paris.
22. **ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT**, 2018. *States of Fragility 2018*, OECD Publishing, Paris.
23. **OUÉDRAOGO Jean-Bernard**, 2019. « Crises sécuritaires et recompositions sociales au Burkina Faso ». *Revue Africaine de Sociologie*, vol. 23, n° 2, pp. 45-67.
24. **OXFAM INTERNATIONAL**, 2020. *Survivantes et héroïnes : les femmes dans la crise au Burkina Faso*, Oxfam International, Oxford.
25. **OXFAM INTERNATIONAL**, 2020. *Women for Peace in Burkina Faso*, Oxfam International, Oxford.
26. **PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT**, 2015. *Rapport national sur le développement humain au Burkina Faso*, PNUD, Ouagadougou.
27. **QUIDELLEUR Timothée**, 2024. « Gouverner par les armes au Burkina Faso : militariser le pouvoir et milicianiser la société ». *Politique africaine*, n° 174, pp. 35-54.
28. **QUIDELLEUR Timothée**, 2024. *Arming Civilians in Burkina Faso: The State, the War on Terror and the Militarisation of Society*, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin.
29. **SAIDOU Abdoul Karim**, 2020. *Les jeunes face à l'exclusion sociale et l'injustice au Burkina Faso*, Groupe

de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), Bruxelles.

30. **TANGUI Issa Z. Z. & TENKOUL Alain**, 2026. « The consequences of governance by military authorities in Africa: the cases of Burkina Faso (since September 2022), Mali (since 2020), and Niger (since 2023) ». *Frontiers in Political Science*, vol. 8, article 1738884.
31. **TAPSOBA Alexandra T., COMBES Jean-Louis & COMBES MOTEL Pascale**, 2024. « Does Youth Resentment Matter in Understanding the Surge of Extremist Violence in Burkina Faso ? ». *Journal of African Economies*, vol. 33, n° 5, pp. 562-588.
32. **UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND**, 2024. *Burkina Faso Humanitarian Situation Report*, UNICEF, New York.
33. **UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT**, 2024. *World Investment Report 2024*, Nations Unies, New York.
34. **UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME**, 2023. *Human Development Report: Sahel Regional Analysis*, UNDP, New York.
35. **UNITED NATIONS INTEGRATED STRATEGY FOR THE SAHEL**, s.d. *United Nations Integrated Strategy for the Sahel*, Nations Unies, New York.
36. **UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS**, 2025. *Burkina Faso Humanitarian Situation Overview*, OCHA, New York.
37. **UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS**,

2024. *Burkina Faso Humanitarian Needs and Response Plan 2024*, OCHA, New York.
38. **WALLERSTEIN Immanuel**, 1974. *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, Academic Press, New York.
39. **WALLERSTEIN Immanuel**, 2004. *World-Systems Analysis: An Introduction*, Duke University Press, Durham.
40. **WORLD BANK GROUP**, 2013. *Burkina Faso - Youth Employment and Skills Development Project (Project ID: P130735)*, World Bank Group, Washington DC.
41. **WORLD BANK GROUP**, 2014. *World Bank Supports New Safety Net System in Burkina Faso*, 23 avril 2014, World Bank, Washington DC.
42. **WORLD BANK GROUP**, 2016. *Burkina Faso-Systematic Country Diagnostic: Priorities for Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity*, World Bank Group, Washington DC.
43. **WORLD BANK GROUP**, 2023. *Burkina Faso Poverty Assessment: Addressing Spatial Inequalities and Vulnerability*, World Bank Group, Washington DC.
44. **WORLD BANK GROUP**, 2024. *Burkina Faso Economic Update: Building Resilience in a Context of Insecurity*, World Bank Group, Washington DC.
45. **ZAGRÉ Prosper C. M.**, 2025. *Terrorism & Democracy in Burkina Faso*, Routledge, Londres.

METIS ET SCHEMES : POUR UNE DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE DE LA MECANIQUE AUTOMOBILE EN CONTEXTE AFRICAIN

Koudougou ZONGO

Université Norbert Zongo / Burkina Faso

Zongos.zongo@gmail.com

Résumé

Face à la prolifération des modèles et marques de véhicules au Burkina Faso, les mécaniciens automobiles développent une intelligence pratique que les Grecs nommaient mètis. Cet article propose une contribution théorique visant à conceptualiser cette mètis non comme une intuition diffuse, mais comme une compétence structurée, analysable par les outils de la didactique professionnelle. S'appuyant sur une revue systématique de la littérature conduite selon le protocole PRISMA, l'auteur défend trois thèses principales. Premièrement, la mètis des mécaniciens peut être organisée en schèmes d'adaptation technico-commerciale (SATC), intégrant des invariants méta-normatifs, une image opérative élargie et un horizon temporel étendu. Deuxièmement, l'écart entre travail prescrit et travail réel, particulièrement prononcé dans les garages de maintenance automobile, n'est pas un obstacle mais le lieu même où se forge cette intelligence pratique. Troisièmement, le modèle tripolaire, Structure normative de la Tâche- Structure Cognitive de l'Activité-Structure Expérientielle du Sujet (SNT-SCA-SES) offre un cadre analytique opératoire pour penser la compétence en contexte de forte variabilité technique. L'article déduit des implications pour l'ingénierie de formation : analyse de besoins articulants les trois registres, situations d'apprentissage ancrées dans le réel, développement d'une réflexivité méta-normative et organisation explicite des configurations tutorales. Il plaide ainsi pour une transformation des dispositifs de l'Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) au Burkina Faso, où la mètis cesse d'être une ressource informelle pour devenir un objet de formation visible et transmissible.

Mots-clés : mètis, didactique professionnelle, schèmes d'action, invariants opératoires, mécanique, EFTP.

Abstract

*Faced with the proliferation of vehicle models and brands in Burkina Faso, automotive mechanics develop a form of practical intelligence that the Greeks called *mètis*. This article offers a theoretical contribution aimed at conceptualizing this *mètis* not as a diffuse intuition, but as a structured competence that can be analyzed using the tools of professional didactics. Based on a systematic literature review conducted according to the PRISMA protocol, the author defends three main theses. First, the *mètis* of mechanics can be organized into technico-commercial adaptation schemes (SATC), integrating meta-normative invariants, an expanded operative image, and an extended temporal horizon. Second, the gap between prescribed work and real work, particularly pronounced in automotive maintenance garages, is not an obstacle but the very place where this practical intelligence is forged. Third, the tripolar model Normative Structure of the Task-Cognitive Structure of Activity-Experiential Structure of the Subject (SNT-SCA-SES) provides an operational analytical framework for understanding competence in contexts of high technical variability. The article draws implications for training engineering: needs analysis articulating the three registers, learning situations grounded in real work, development of meta-normative reflexivity, and explicit organization of tutorial configurations. It thus advocates for a transformation of Technical and Vocational Education and Training (TVET) systems in Burkina Faso, where *mètis* ceases to be an informal resource and becomes a visible and transmissible training object.*

Keywords: *mètis, professional didactics, action schemes, operative invariants, mechanics, TVET.*

Introduction

L'exercice du métier de mécanicien automobile ne se réduit à la simple application de procédures techniques. Tout professionnel chevronné, qu'il travaille dans un garage automobile de quartier ou dans un centre agréé, développe au fil des années une forme d'intelligence pratique que les Grecs nommaient *mètis*. La *mètis* est définie comme un subtil

alliage de flair, de sagacité, de sens du moment opportun (kairos) et de connivence avec le réel (Détienne & Vernant, 1974). Cette mètis est bien connue et reconnue sur le terrain. Elle n'est pas un mystère ni un paradoxe, mais une composante essentielle de la compétence professionnelle. Pourtant, cette intelligence pratique se heurte aujourd'hui à un défi inédit avec la prolifération des modèles et marques de véhicules circulant au Burkina Faso. Au parc automobile classique s'ajoutent des importations massives de véhicules d'occasion couramment appelés « France Aurevoir » aux origines multiples, des technologies hétérogènes (électronique, systèmes d'injection variés, motorisations anciennes et récentes, véhicules accidentés etc.) et une présence significative de contrefaçons. Au Burkina Faso, l'évolution du parc, illustrée par le graphique 1, suit une tendance à la hausse.

Graphique 1 : Évolution du parc (Parc de Moyens de Circulation cumulés) des véhicules automobiles immatriculés au Burkina Faso par type

Source : INSD, 2025, p.267

Ce foisonnement pose des questions nouvelles aux sciences de l'éducation et de la formation en sorte qu'on se demande comment les mécaniciens parviennent à construire, maintenir et actualiser leurs compétences face à un univers en permanente expansion ?

Cette interrogation est centrale pour la didactique professionnelle qui « se voue à étudier les conditions et les contraintes sous lesquelles les praxéologies se mettent à vivre, à migrer, à changer, à opérer, à dépérir, à disparaître, à renaître, etc., au sein des institutions humaines » (Manceau, 2019, p. 142). Comme le rappelle Pastré (2008, p. 9), la didactique professionnelle a acquis une visibilité sociale grâce aux travaux qui ont montré qu'« on ne peut former sans comprendre d'abord ce que le travail réel exige », ce qui implique une analyse fine de l'activité, conçue comme « une organisation invariante pour une classe de situations » (Pastré, 2008, p. 11). La question théorique qui structure cet article peut être formulée ainsi : dans quelle mesure la mètis des mécaniciens automobiles professionnels peut-elle être conceptualisée comme une forme structurée de compétence, analysable selon les outils de la didactique professionnelle, et quelles implications théoriques et formatives découlent d'une telle conceptualisation en contexte de prolifération des modèles et marques de véhicules au Burkina Faso ?

Pour répondre à cette question, l'article s'appuie sur une revue systématique de la littérature en didactique professionnelle, en ergonomie cognitive et en sciences de la formation des adultes. La thèse centrale défendue est triple : la mètis des mécaniciens n'est pas une intuition mystérieuse mais une compétence structurée, analysable en termes de schèmes d'adaptation ; la prolifération technico-

commerciale du parc automobile burkinabè constitue un révélateur et un amplificateur de cette compétence ; la didactique professionnelle fournit les outils théoriques nécessaires pour rendre cette compétence visible, transmissible et développable par la formation.

Du point de vue théorique, l'article s'ancre dans trois corpus articulés en l'occurrence, la théorie de la conceptualisation dans l'action (Vergnaud, 1990 ; Pastré, 1999, 2008, 2011), qui permet de penser la compétence comme organisation invariante de l'activité face à des classes de situations, la théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1992 ; Manceau, 2019), qui éclaire les conditions institutionnelles de la transposition des savoirs professionnels et les apports de l'ergonomie cognitive (Billett, 2001 ; Samurçay & Rabardel, 2004), qui distingue activité productive et activité constructive. C'est l'articulation opératoire de ces trois corpus qui fonde la cohérence théorique de cet article.

Sa contribution originale se déploie en trois mouvements complémentaires et progressifs. Premièrement, il traite la mètis non comme un fait anthropologique, mais comme une structure cognitive analysable à travers les outils de la didactique professionnelle (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006 ; Santelmann, 2017). Deuxièmement, il introduit le modèle tripolaire « Structure Normative de la Tâche (SNT)-Structure Cognitive de l'Activité (SCA)-Structure Expérientielle du Sujet (SES) » comme cadre d'intelligibilité de la dynamique de production de la mètis dans l'espace entre le travail prescrit et le travail réel du mécanicien. Troisièmement, il propose la catégorie analytique des Schèmes d'Adaptation Technico-Commerciale (SATC), conçue pour rendre compte de la compétence dans des

environnements marqués par une diversité technico-commerciale croissante, telle qu'elle se manifeste dans les ateliers burkinabè.

L'article est structuré en sept parties. La première pose les fondements conceptuels de la didactique professionnelle à travers onze concepts structurants. La deuxième décrit les spécificités du métier de mécanicien automobile au Burkina Faso, terrain d'application de ces concepts. La troisième présente la méthodologie de la revue systématique conduite selon le protocole PRISMA. La quatrième expose les résultats de cette revue organisés autour de cinq axes thématiques. La cinquième propose le modèle tripolaire SNT-SCA-SES et la catégorie analytique des SATC. La sixième tire les implications pour l'ingénierie de formation. La septième discute la portée théorique du modèle, ses limites et ses perspectives de recherche empirique.

1. Cadre conceptuel : les fondements de la didactique professionnelle

Cette section présente, de manière articulée, onze concepts structurants mobilisés dans la suite de l'article. Leur présentation suit une logique de construction progressive. En effet, nous partons du cadre disciplinaire général (la didactique professionnelle), pour aller vers les mécanismes cognitifs (conceptualisation dans l'action, schèmes, invariants), puis vers les unités d'analyse de l'activité (tâche/activité, activité productive/constructive, structure conceptuelle de la situation), et enfin vers les configurations d'apprentissage (tutorat, formation). Cette progression, intentionnelle permet de saisir comment le modèle tripolaire

SNT-SCA-SES articule ces concepts en un cadre analytique cohérent.

1.1 La didactique professionnelle

La didactique professionnelle (DP) étudie comment se forment et se développent les compétences professionnelles, en prenant pour objet l'activité elle-même plutôt qu'un contenu disciplinaire. Elle peut être définie comme « l'analyse du travail en vue de la formation des compétences professionnelles » (Pastré et al., 2006, p. 145). Pour Pastré (2008, p. 10), la didactique professionnelle repose sur l'idée que « l'activité humaine est organisée, régulièrement efficace et analysable », grâce au concept de schème comme « organisation invariante de la conduite pour une classe de situations donnée » (Pastré, 2008, p. 11). Apparue en France au début des années 1990, elle s'ancre dans la rencontre entre la théorie de la conceptualisation dans l'action et la psychologie du travail. Elle distingue la tâche (ce qui doit être fait) de l'activité (ce qui est effectivement réalisé), et opère une transposition didactique des situations professionnelles de référence en situations d'apprentissage. Cette transposition, comme le rappelle Manceau (2019, p. 138), est au cœur de l'approche anthropologique en ce sens que « le savoir de référence est produit par la communauté scientifique » pour les disciplines académiques, « mais lorsqu'il s'agit de formation professionnelle, la noosphère se confond avec les milieux professionnels ». Ainsi que le souligne Billett (2001, p. 5), la formation en milieu professionnel ne peut plus être considérée comme un simple « apprentissage sur le tas » car elle nécessite une véritable « pédagogie du lieu de travail »

(workplace pedagogy) qui s'appuie sur un curriculum implicite mais structuré par les activités quotidiennes. Pour Billett (2001), « les pratiques de travail ne sont pas neutres ; elles constituent un curriculum d'apprentissage à part entière » (p. 104). Santelmann (2017, p. 21) fait remarquer que le lien entre analyse du travail et ingénierie de formation est « indéfectible » dans la mesure où on ne peut former sans comprendre d'abord ce que le travail réel exige.

Cette tension entre contenu disciplinaire et action professionnelle est au cœur de la question posée par Métral (2011, p. 1) en ces termes : si la didactique professionnelle veut « être pleinement une didactique, elle ne peut se désintéresser du contenu à apprendre et de ses spécificités ». Dans le contexte de la formation des mécaniciens burkinabè, ce « contenu » n'est pas un savoir technique transmissible mais c'est une action en situation (le diagnostic face à un véhicule aux technologies hétérogènes) que la formation doit apprendre à didactiser. Pastré (2008, p. 15) note que « les acteurs apprennent par l'action ; mais ils apprennent aussi et surtout de leur action par son analyse ». Cela invite à placer l'analyse réflexive au centre des dispositifs de formation.

1.2 La conceptualisation dans l'action

La conceptualisation dans l'action désigne la capacité d'un professionnel à organiser son activité par la mobilisation de concepts opératoires, même en l'absence d'une explicitation théorique complète. Ce cadre, développé par Pastré (1999), s'inscrit dans la théorie opératoire de Piaget, revisitée par Vergnaud. Selon cette perspective, l'action efficace dépasse

la simple application de routines ou de procédures et s'organise autour de schèmes, entendus comme des organisations invariantes de la conduite pour une classe de situations donnée. Chaque schème comprend quatre composantes : des buts et sous-but, des règles d'action, des invariants opératoires (concepts-en-acte et théorèmes-en-acte), et des inférences en situation.

Pastré (1999) souligne que la conceptualisation est à l'œuvre dès la coordination agie, avant même que le sujet ne parvienne à une pleine prise de conscience. Piaget distinguait ainsi la réussite, qui peut précéder la compréhension, et le travail de conceptualisation proprement dit, qui consiste à transformer une coordination agie en coordination conceptuelle. Cette dernière permet l'anticipation, l'accès au virtuel et au lointain, et l'élaboration de stratégies d'ensemble. Dans le champ professionnel, cette approche a conduit à la notion de concepts pragmatiques (Pastré, 1999). Ces concepts, comme celui de « bourrage » dans la conduite des presses à injecter, fonctionnent sur deux niveaux :

- un niveau de sens où l'opérateur relie un signe visible (par exemple, un mouvement de la machine) à une idée plus abstraite (par exemple, l'équilibre ou le déséquilibre entre les pressions). Ce signe visible lui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la machine.

- un niveau de cause à effet : cette idée abstraite s'inscrit dans un ensemble de relations techniques. La machine fonctionne selon des liens de cause à effet (qu'on peut représenter par un schéma de flux). Comprendre ces liens permet à l'opérateur de prévoir les conséquences de ses actions.

L'apprentissage de ces concepts procède souvent par immersion, mêlant monstration et commentaires en situation, avant que l'opérateur ne construise une intelligibilité plus systémique.

En formation, ce cadre invite à concevoir des dispositifs qui développent chez l'apprenant la capacité à diagnostiquer des régimes de fonctionnement, à distinguer variables fonctionnelles, paramètres d'action et indicateurs, et à adopter des stratégies anticipatrices plutôt que de simples régulations rétroactives. L'analyse de l'activité, notamment via le débriefing sur simulateur, y joue un rôle clé en ce sens qu'elle permet de passer du vécu épisodique à une mise en intrigue et à une « refiguration ⁵ », transformant des connaissances privées en savoir public validé. Ainsi, la conceptualisation dans l'action ne s'oppose pas à l'interprétation ; elle s'y étaye, dans un double mouvement d'abstraction (désincorporation, décontextualisation) et de compréhension du singulier.

1.3 Travail prescrit et travail réel

L'apport fondamental de l'ergonomie francophone réside dans la mise en évidence de l'écart inévitable entre ce qui est planifié et ce qui est effectivement réalisé. Le travail prescrit est le travail tel qu'il est formalisé par les procédures, consignes et fiches de poste. Quant au travail réel, il est le travail tel qu'il est effectivement accompli, prenant en compte les aléas, les imprévus, les contraintes de temps et les stratégies déployées pour atteindre les

⁵ Dans le texte de Pierre Pastré (1999), le terme « refiguration » est emprunté au philosophe Paul Ricœur (notamment *Temps et récit*). Il désigne un processus par lequel une personne, après avoir vécu une situation (souvent critique ou complexe), reconstruit a posteriori le déroulement des événements pour leur donner du sens.

objectifs (Prot, 2017, p. 43). Manceau (2019, p. 44) souligne que cet écart « n'est pas un défaut à corriger : il est une source d'apprentissage, d'innovation et de régulation de l'activité ». Il devient donc le lieu même où se forge l'intelligence pratique. Billett (2001) approfondit cette distinction en montrant que les activités de travail se répartissent sur un continuum entre tâches routinières (familières, répétitives) et non-routinières (nouvelles, problématiques). Les premières permettent la compilation et l'automatisation des procédures pendant que les secondes exigent une résolution de problèmes consciente et sont la source principale de construction de nouvelles connaissances. Or, dans le contexte de la mécanique automobile, la prolifération des modèles et marques rend une part croissante des diagnostics non-routinière, obligeant le mécanicien à mobiliser en permanence des processus d'accommodation. En atelier de mécanique automobile, cet écart est particulièrement prononcé dans la mesure où les fiches techniques des constructeurs ne couvrent pas l'ensemble des véhicules présents sur le marché local, et les mécaniciens doivent constamment improviser des solutions adaptées.

Cette caractéristique à savoir, gérer un environnement dynamique dont l'état évolue indépendamment des actions de l'opérateur, est précisément ce que Métral (2011, p. 5) désigne comme la condition centrale du travail du technicien : la tâche consiste à gérer un « environnement dynamique » où les processus ont, « pour une part, une évolution propre, indépendante des actions que l'opérateur peut exercer sur eux ». Les ateliers de mécanique automobile partagent structurellement cette propriété. Justement, la

prolifération des marques contraint le mécanicien à gérer un système dont l'état évolue en dehors de tout protocole préétabli.

1.4 La mètis

Concept emprunté à la philosophie grecque, la mètis désigne une forme d'intelligence pratique, rusée et opportuniste. Par opposition au logos (raisonnement logique et déductif), elle est définie par Détienne et Vernant (1974) comme l'intelligence de la pratique, caractérisée par la capacité à saisir l'opportunité (kairos), à utiliser des détours et à bricoler des solutions avec des moyens limités. Dans le contexte de la mécanique automobile, la mètis se manifeste dans la capacité à « lire » un bruit suspect, à adapter un diagnostic en l'absence de documentation, à improviser une solution avec des pièces de substitution. La thèse défendue dans cet article est que cette intelligence n'est pas une intuition mystérieuse, mais une compétence structurée, transmissible par compagnonnage et développable par l'exposition à des situations variées.

1.5 Les compétences

En didactique professionnelle, la compétence ne se réduit pas à une liste de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être). Elle est la capacité à mobiliser ces ressources de manière intégrée pour faire face à une classe de situations professionnelles. Selon l'AFNOR X50-750 (1996), la compétence professionnelle est « la mise en œuvre, en situation professionnelle, de capacités qui permettent d'exercer convenablement une fonction ou une activité ». Le Boterf (2000) précise qu'une personne sait agir avec

compétence lorsqu'elle « sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources pertinentes pour gérer un ensemble de situations professionnelles ». La didactique professionnelle cherche à comprendre comment ces compétences se construisent en analysant l'activité des experts.

1.6 Les schèmes

Ce concept, hérité de Piaget et développé par Vergnaud (1990), est considéré comme l'unité de base de l'intelligence. Un schème est « une organisation invariante de la conduite pour une classe de situations donnée » (Vergnaud, 1990, p. 40). Pastré (2008, p. 11) insiste que « ce concept de schème n'est pensable que dans un couple, le couple schème-situation ». Autrement dit, la compétence n'est pas une propriété générale du sujet, mais une capacité à mobiliser des schèmes adaptés à une classe de situations précises. Le schème est composé de quatre éléments : des buts et anticipations, des règles d'action et de prise d'information, des inférences, et des opérations de calcul (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006). La didactique professionnelle s'intéresse particulièrement aux processus par lesquels les schèmes se construisent et se transforment. Billett (2001) introduit les notions de compilation et de composition. La compilation désigne le passage de procédures conscientes à des automatismes, tandis que la composition correspond à la fusion d'une série d'actions en une seule procédure fluide. Pastré (2008, p. 12) ajoute que « la conceptualisation dans l'action » bouscule la distinction rigide entre registre épistémique et registre pragmatique : « on conceptualise non pas d'abord pour connaître le réel, mais pour mieux s'adapter à lui ». Ces

mécanismes sont essentiels pour comprendre comment le mécanicien expert, après des milliers d'heures de pratique, « lit » un bruit suspect sans avoir à décomposer consciemment chaque étape du diagnostic. Toutefois, Billett (2001) avertit que cette « automaticité » peut devenir un obstacle lorsque l'environnement change radicalement, ce qui est précisément le cas face à des véhicules aux technologies hétérogènes. Comprendre les schèmes permet d'identifier ce qui fait la compétence d'un expert et de concevoir des situations de formation qui permettent aux novices de construire ces structures cognitives.

Métral (2011, p. 2) précise cette architecture en soulignant que l'action est fondée sur une « base d'orientation », ensemble de concepts mobilisés dans des « jugements pragmatiques implicites ou explicites sur la situation ». Dans le contexte de la mécanique automobile, cette base d'orientation, que nous associons ici aux Schèmes d'Adaptation Technico-Commerciale (SATC), doit présenter un « degré de généralisation » suffisant pour traiter la variabilité des conditions de réalisation et c'est précisément ce qui distingue l'expert du novice face à un véhicule inconnu.

1.7 Les invariants opératoires

L'invariant opératoire est une composante du schème. Un schème est une organisation invariante de l'activité pour une classe de situations donnée (Verгдаud, 2011). L'invariant opératoire est une connaissance-en-acte, souvent implicite et pas nécessairement consciente, qui permet au professionnel d'interpréter une situation et d'orienter son action en prélevant dans l'environnement les informations pertinentes et en sélectionnant les théorèmes-en-acte

nécessaires (Vergnaud, 2011). Il peut prendre la forme d'un concept-en-acte (un objet, une propriété ou une catégorie tenue pour pertinente) ou d'un théorème-en-acte (une proposition tenue pour vraie) (Vergnaud, 1996). La distinction entre pertinence et vérité est essentielle : un invariant opératoire est tenu pour pertinent et vrai dans l'action, indépendamment de son statut scientifique ou de son explicitation possible. Les invariants opératoires sont construits par l'expérience et permettent de s'adapter à des situations variables sans repartir de zéro. Ils constituent le cœur de la conceptualisation dans l'action (Pastré, 2011). Dans le travail du mécanicien, un exemple d'invariant opératoire pourrait être un cliquetis métallique au ralenti sur moteur froid qui indique souvent un jeu aux soupapes.

1.8 Activité productive et activité constructive

Cette distinction, formalisée par Samurçay et Rabardel (2004), est une pierre angulaire de la didactique professionnelle. L'activité productive est celle par laquelle le sujet transforme le réel pour atteindre un but (dimension orientée vers la tâche). L'activité constructive en revanche est celle par laquelle, en transformant le réel, le sujet se transforme lui-même (apprentissage par l'expérience). Pastré (2008, p. 15) souligne que « si l'activité productive s'arrête avec la fin de l'action, l'activité constructive est susceptible de se poursuivre bien après la fin de l'action ». Il ajoute que « l'apprentissage est une chose trop sérieuse pour le confier entièrement aux didacticiens » et qu'il « constitue une dimension anthropologique fondamentale » (Pastré, 2008, p. 15). Manceau (2019, p. 17)

résume cette dualité en notant que « les dispositifs de formation qui ignorent l'expérience vécue du travail, en se contentant de transmettre des règles et procédures, produisent des compétences fragiles et peu transférables ». Billett (2001) insiste sur le fait que l'apprentissage par « juste-faire » (*just doing it*), l'engagement dans les activités quotidiennes, est la forme la plus naturelle et la plus puissante d'activité constructive. Il montre, à partir d'enquêtes dans des mines de charbon, des salons de coiffure et des usines agroalimentaires, que les travailleurs apprennent massivement par la participation à des tâches authentiques, même en l'absence de formation formelle. Cependant, cette activité constructive reste largement buissonnière et insuffisamment exploitée dans les dispositifs de formation classiques. Cette dualité implique que les dispositifs de formation qui ignorent l'expérience vécue du travail, en se contentant de transmettre des règles et procédures, produisent des compétences fragiles et peu transférables. Prot (2017, p. 43) souligne que la conception de formation doit être mise à l'épreuve de la « qualité du travail » réel, et non seulement des prescriptions. Cette dualité trouve un écho direct dans la recherche de Métral (2011, p. 6) sur les ateliers technologiques de formation agricole : le formateur y poursuit « de manière simultanée un but productif et un but constructif », tension qu'il nomme visée productive et visée constructive. Dans les centres de formation technique burkinabè, cette même tension se manifeste : la réparation doit aboutir (satisfaire le client) et, simultanément, constituer une situation formatrice pour le novice.

1.9 Tâche et activité

La distinction entre tâche et activité est centrale en ergonomie et en didactique professionnelle. La tâche est ce qui est prescrit, l'objectif à atteindre et les conditions dans lesquelles il doit être atteint ; l'activité est ce que le sujet développe lors de la réalisation de cette tâche, incluant les inférences, les hypothèses, les décisions et ce qu'il se retient de faire (Rogalski, 2019). L'activité est toujours plus riche que la tâche, car elle intègre les ajustements, les stratégies et les régulations face aux aléas. L'analyse du travail vise précisément à comprendre cet écart pour concevoir des formations qui tiennent compte du réel du travail.

1.10 Structure conceptuelle de la situation

Ce concept, développé par Pastré (2011), désigne l'ensemble organisé des concepts pragmatiques (invariants opératoires, indicateurs, règles d'action) qu'un professionnel mobilise pour faire face à une classe de situations. Elle est composée de quatre éléments, notamment les concepts organisateurs, leurs indicateurs, l'ensemble des classes de situations, et les stratégies des acteurs. La structure conceptuelle permet de modéliser la compétence des experts et sert de référence pour concevoir des situations d'apprentissage. Guibert et Watel (2017) montrent comment cette structure peut être explicitée et utilisée comme levier de développement de la collaboration en entreprise.

1.11 Configurations tutorales et de formation

La notion de configuration tutorale désigne le réseau d'interactions entre le maître d'apprentissage, l'apprenti, les

collègues, la hiérarchie et les acteurs externes (Pelé-Peycelon et al., 2017). Cette configuration est dynamique et peut être plus ou moins favorable à l'apprentissage selon le degré de confiance accordé, le statut de l'erreur et la nature de l'évaluation. La configuration de formation renvoie au sens que l'apprenant construit à partir de ses interactions avec l'environnement de formation (Zeitler et al., 2017, p. 153). Ces notions sont directement pertinentes pour comprendre comment la mètis se transmet dans les ateliers africains, où le compagnonnage informel joue un rôle central. L'analyse de Métral (2011, p. 3) des situations de formation en atelier technologique montre en quoi la configuration tutorale s'articule autour de « micro-situations didactiques » : des configurations où la nature de l'action du formateur (guider, montrer, corriger, évaluer) définit l'espace d'action possible pour l'apprenant. Cette granularité fine est directement transposable aux ateliers burkinabè : chaque interaction entre le mécanicien expert et son apprenti constitue une micro-situation didactique dont la qualité détermine le développement des Schèmes d'Adaptation Technico-Commercial. Ces onze concepts forment un système articulé. La didactique professionnelle fournit le cadre disciplinaire. La conceptualisation dans l'action et les schèmes constituent les mécanismes centraux. Les invariants opératoires en sont le noyau cognitif. L'opposition tâche/activité et travail prescrit/réel permettent de saisir l'écart constitutif de la compétence. L'activité constructive et la structure conceptuelle de la situation sont les vecteurs d'apprentissage. Enfin, les configurations tutorales définissent les conditions sociales de transmission. C'est

l'articulation de ces onze concepts qui sous-tend le modèle tripolaire SNT-SCA-SES que nous proposons.

2. Le métier de la mécanique automobile

Le métier de mécanicien automobile a connu une mutation profonde au cours des trois dernières décennies, passant d'un artisanat essentiellement mécanique à une activité hautement technologique et multidisciplinaire (Dufort, 2022). Au Burkina Faso, cette transformation est encore plus brutale, car elle se conjugue avec un parc automobile hétéroclite où coexistent des véhicules neufs équipés de calculateurs électroniques, d'injection directe et de systèmes d'aide à la conduite, des voitures d'occasion importées de France, d'Allemagne ou du Japon, parfois âgées de plus de quinze ans, ainsi que des pièces contrefaites. Le mécanicien burkinabè doit donc maîtriser à la fois des technologies anciennes (allumage par rupture, carburateurs) et des systèmes récents (multiplexage, bus CAN, moteurs hybrides). Cette coexistence de générations techniques fait du garage un « laboratoire de la débrouille » où la mètis est quotidiennement sollicitée.

La mécanique automobile moderne n'est plus une discipline isolée. Elle convoque désormais l'électronique, l'électricité, l'informatique, l'hydraulique, la thermodynamique et même la télématique (Dufort, 2022). Un diagnostic de panne sur un véhicule récent nécessite de savoir interpréter des codes d'erreur, utiliser un oscilloscope, consulter des bases de données en ligne, et parfois reprogrammer une unité de commande. Or, dans les ateliers de mécanique au Burkina Faso, l'accès à une valise de diagnostic multimarque est

souvent limité, et les mises à jour logicielles sont rares. Le mécanicien doit alors développer des schèmes d'adaptation qui compensent l'absence d'outillage standardisé : lecture de symptômes atypiques, tests par permutation de composants, voire élaboration de « planches de test » artisanales.

Par ailleurs, la dimension commerciale du métier est prégnante en Afrique. Les pièces de rechange circulent dans un marché informel où les contrefaçons abondent. Le mécanicien expert reconnaît au toucher, au poids ou à l'odeur si une plaquette de frein ou un roulement est d'origine ou non. Il doit également négocier avec le client dont les ressources financières sont limitées, proposant des réparations provisoires ou des solutions de substitution (par exemple, ressouder un collecteur d'échappement fissuré plutôt que le remplacer). Cette triple compétence, technique, diagnostic et commerciale, n'est enseignée dans aucun manuel ; elle se construit sur le tas, par essais et erreurs, et constitue le cœur de la mètis que cet article cherche à formaliser.

Enfin, la formation initiale en mécanique automobile au Burkina Faso souffre d'un décalage entre les contenus souvent théoriques et obsolètes (certains programmes datent des années 1990) et les réalités du terrain. Les centres de formation disposent de peu de véhicules récents, et les stages en entreprise sont parfois réduits à de l'observation. C'est pourquoi la didactique professionnelle, qui préconise l'analyse de l'activité réelle comme point de départ de toute ingénierie de formation, apparaît particulièrement adaptée pour repenser l'EFTP dans ce secteur. Le modèle Structure Normative de la Tâche (SNT)-Structure Cognitive de l'Activité (SCA)-Structure Expérientielle du Sujet (SES) permettra de rendre visibles

les savoirs tacites des mécaniciens experts et de concevoir des situations d'apprentissage qui préparent les novices à gérer la diversité technique et l'imprévu.

3. Méthodologie

3.1 Design de la recherche

Cette étude adopte le format d'une revue systématique de la littérature à finalité théorique et conceptuelle, conduite selon les prescriptions du protocole PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Si l'objet de la revue n'est pas la méta-analyse d'études empiriques au sens strict, les principes fondateurs du cadre notamment la transparence procédurale, reproductibilité des choix méthodologiques et traçabilité documentaire, y sont intégralement appliqués. Cette posture épistémologique s'inscrit dans la tradition des revues conceptuelles systématisées, reconnues comme modalités légitimes de construction théorique en sciences de l'éducation et en didactique professionnelle (Torraco, 2005 ; Rocco & Plakhotnik, 2009).

3.2 Question de recherche et format PICO

La question de recherche a été formalisée selon le canevas PICO (Population, Interest, Context), adapté aux revues qualitatives et conceptuelles (confer tableau 1).

Tableau 1 : Opérationnalisation de la question de recherche selon le format PICO

Composante	Contenu
Population (P)	Mécaniciens automobiles professionnels : experts, novices et formateurs en exercice
Phénomène d'intérêt (I)	La mètis (intelligence pratique), les schèmes d'action, les invariants opératoires et les stratégies d'adaptation face à la diversité technique
Contexte (Co)	Ateliers de mécanique automobile au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne

Source : construit par l'auteur à partir du format PICO adapté aux revues qualitatives et conceptuelles.

3.3 Sources d'information et stratégie de recherche

La collecte de données documentaires a été conduite entre novembre 2025 et mai 2026 sur les bases de données suivantes, sélectionnées pour leur couverture des sciences humaines, sociales et de la formation francophone et internationale : OpenEdition, Cairn.info, Google Scholar, Scopus, HAL (Hyper Articles en Ligne) et Érudit.

Les équations de recherche ont été construites à partir de termes descripteurs combinés au moyen des opérateurs booléens AND, OR et NOT, permettant d'élargir le rappel sur des concepts proches et d'exclure les champs sémantiques non pertinents. Les descripteurs mobilisés incluent les mots suivants : mètis, intelligence pratique, didactique professionnelle, schème d'action, invariants opératoires, conceptualisation dans l'action, mécanique automobile, diagnostic technique, maintenance, Afrique subsaharienne, Burkina Faso, ainsi que leurs équivalents

anglais (practical wisdom, professional didactics, operative invariants, automotive mechanics).

La recherche bibliographique a été complétée par une procédure de snowballing (recherche en cascade) à partir des listes de références des articles fondateurs : Pastré (2011), Vergnaud (1990), Détienné et Vernant (1974), Le Boterf (2006). Cette méthode permet de remonter vers des sources séminales antérieures aux bases de données numériques.

3.4 Critères d'éligibilité

Les critères d'inclusion et d'exclusion ont été définis a priori, avant le lancement de la recherche, conformément aux exigences de rigueur du protocole PRISMA.

Tableau 2 : Critères d'inclusion et d'exclusion des sources

Critères d'inclusion	Critères d'exclusion
Articles, chapitres d'ouvrage ou thèses publiés entre 1974 et 2026	Documents non académiques (blogs, rapports internes non expertisés, littérature grise non validée)
Textes fondateurs ou dérivés de la didactique professionnelle, de la théorie des schèmes et de la conceptualisation dans l'action (Pastré, Vergnaud, Le Boterf, Mayen, Clot)	Études à prédominance quantitative dépourvues de dimension conceptuelle exploitable

Travaux portant explicitement sur la mécanique automobile, le diagnostic technique, la maintenance ou les métiers de l'automobile	Recherches portant sur d'autres domaines professionnels sans lien avec la mécanique, sauf cadres théoriques transférables
Études conduites en Afrique subsaharienne, ou dont les conclusions sont transposables à ce contexte (Burkina Faso, espace UEMOA)	Publications antérieures à 1974, à l'exception des références philosophiques incontournables (Aristote, Éthique à Nicomaque)
Rédigés en français ou en anglais	Tout document rédigé dans une autre langue

Source : défini par l'auteur a priori selon le protocole PRISMA.

3.5 Évaluation de la qualité conceptuelle

Afin d'assurer la rigueur de la sélection au-delà des seuls critères formels, chaque source retenue a fait l'objet d'une évaluation de sa qualité conceptuelle au moyen d'une grille adaptée des critères propres aux revues théoriques (Maxwell, 1992 ; Angers, 2009). La grille comporte quatre items, notés sur une échelle ordinale de 0 à 2 (0 = critère absent ; 1 = partiellement satisfait ; 2 = pleinement satisfait). Seules les sources atteignant un score global $\geq 5/8$ ont été retenues (confer tableau 3).

Tableau 3 : Grille d'évaluation de la qualité conceptuelle des sources

Item	Description	Score
Clarté définitionnelle	Les concepts centraux sont-ils définis avec précision et distincts les uns des autres ?	0 - 1 - 2
Ancrage empirique	Les propositions théoriques s'appuient-elles sur des données ou observations de terrain ?	0 - 1 - 2
Transférabilité contextuelle	Le cadre conceptuel est-il argumenté comme applicable au contexte africain/subsaharien ?	0 - 1 - 2
Explicitation des invariants opératoires	La source identifie-t-elle des régularités stables dans les pratiques professionnelles analysées ?	0 - 1 - 2

Source : adapté par l'auteur des critères de Maxwell (1992) et Angers (2009).

3.6 Extraction et organisation des données

L'extraction a suivi une grille thématique à cinq axes définie a priori. Il s'agit de :

- la définition de la mètis et ses manifestations dans les métiers techniques ;
- l'articulations entre schème, invariant opératoire et activité professionnelle ;
- la tension entre travail prescrit et travail réel ;
- des formes d'adaptation normative en contexte de forte variabilité technique ;
- des propositions d'ingénierie de formation ancrées dans les pratiques observées.

Sur le plan opérationnellement, la procédure s'est déroulée en quatre phases conformes au diagramme de flux PRISMA (Mateo, 2020) :

- identification (recensement des références) ;
- sélection (lecture des titres et résumés au regard des critères d'éligibilité) ;
- éligibilité (lecture intégrale des textes présélectionnés avec notation des motifs d'exclusion) ;
- inclusion (constitution du corpus final ayant satisfait le seuil de qualité conceptuelle (score $\geq 5/8$)).

3.7 Synthèse et présentation des résultats

La synthèse adoptée est de nature narrative et interprétative (Greenhalgh et al., 2005), organisée autour des trois pôles du modèle tripolaire SNT-SCA-SES (Structure Normative de la Tâche-Structure Cognitive de l'Activité-Structure Expérientielle du Sujet). Les résultats sont restitués sous forme de définitions conceptuelles et de tableaux de synthèse comparatifs.

4. Résultats de la revue systématique

La présente section expose les résultats organisés selon les cinq axes d'extraction thématique définis dans la méthodologie. Elle répond directement à la question de recherche en mobilisant les sources retenues après évaluation qualitative.

4.1 La mètis comme structure cognitive : au-delà de la métaphore

Les sources retenues convergent pour réfuter l'interprétation impressionniste de la mètis. La mètis du mécanicien professionnel n'est pas l'autre nom de l'intuition ou du réflexe conditionné, mais une forme structurée de compétence qui opère à la jonction entre les structures normatives de la tâche et les ressources cognitives du professionnel. Pastré (2008, p. 13) affirme que « la conceptualisation dans l'action permet de penser ensemble l'apprentissage institué et l'apprentissage sur le tas, en mettant l'accent sur la liaison intime existant entre activité et apprentissage ». La mètis, comme forme de conceptualisation pragmatique, relève pleinement de cette liaison. Elle est organisable, transmissible par compagnonnage, et développable par l'exposition à des situations variées. Dans cette perspective, la mètis est constitutive d'un ensemble de schèmes d'action sédimentés par des milliers d'heures d'atelier, organisés autour d'invariants opératoires construits dans la confrontation répétée avec des pannes complexes (Détienne & Vernant, 1974 ; Pastré, 2011). Cette intelligence pratique mobilise ce qu'Olry et Cuvillier (2007, p. 45) nomment une dialectique où « le réussir précède parfois le comprendre », rappelant que la compétence du mécanicien expert s'est sédimentée dans l'action bien avant que les savoirs formels n'en fournissent la justification théorique. Tout ajustement pragmatique, qu'il s'agisse d'un diagnostic sur un véhicule inconnu ou d'une pièce de substitution improvisée, doit être légitimé dans les « arènes d'habiletés » (Dodier, 1995, cité par Olry et Cuvillier, 2007, p. 46) constitutives du collectif d'atelier.

Prot (2017) souligne que concevoir une formation à l'épreuve de la qualité du travail implique de reconnaître cette forme d'intelligence pratique et de lui donner une place centrale dans l'ingénierie pédagogique. Cette position est cohérente avec celle de Santelmann (2017), pour qui l'analyse du travail doit permettre de saisir non seulement les procédures, mais les raisonnements effectifs des professionnels.

4.2 Articulations entre schème, invariant opératoire et activité

Les travaux de Vergnaud (1990, 1996) et Pastré (2011) permettent d'articuler de manière précise les trois niveaux de la compétence en action. Le schème constitue l'organisation invariante de l'activité pour une classe de situations ; l'invariant opératoire en est le noyau cognitif, souvent implicite ; la conceptualisation dans l'action désigne le processus par lequel le professionnel adapte ses schèmes aux situations nouvelles. Olry et Cuvillier (2007, p. 50) illustrent cette articulation avec précision. En effet, dans l'exemple du boulanger, c'est autour des concepts pragmatiques de « force » et de « déformation » que s'organisent les schèmes, au point que la maîtrise de la pâte ne relève plus d'une vérification de procédure mais d'une « saisie » simultanée de la procédure et de sa portée régulatrice. Dans le contexte de la mécanique automobile burkinabè, les schèmes d'adaptation fonctionnent de façon analogique. De la sorte, le concept pragmatique organisateur n'est pas « la force de la pâte » mais « la logique fonctionnelle du système », stable par-delà la diversité des marques et des technologies.

Dans le contexte de la mécanique automobile au Burkina Faso, cette articulation prend une forme particulière dans la mesure où les mécaniciens experts construisent des invariants opératoires non seulement techniques (relatifs aux systèmes mécaniques), mais aussi méta-normatifs (relatifs aux limites des procédures des constructeurs dans un contexte de forte variabilité). Dans le contexte de la mécanique automobile au Burkina Faso, cette articulation prend une forme particulière : comme le souligne Manceau (2019, p. 47) à propos des environnements contraints, « l'écart entre le travail prescrit et le travail réel est particulièrement prononcé » lorsque les normes sont instables. Les mécaniciens experts construisent des invariants opératoires non seulement techniques (relatifs aux systèmes mécaniques), mais aussi méta-normatifs (relatifs aux limites des procédures constructeurs dans un contexte de forte variabilité). Guibert et Watel (2017) montrent, dans un contexte industriel comparable, comment l'explicitation collective de ces invariants peut devenir un levier puissant de développement des compétences.

4.3 Tension entre travail prescrit et travail réel

La tension entre travail prescrit et travail réel est particulièrement prononcée dans les ateliers de maintenance automobile. Les fiches techniques des constructeurs, conçues pour des véhicules neufs dans des conditions standardisées, ne couvrent qu'une fraction des situations rencontrées par les mécaniciens burkinabè. Manceau (2019, p. 44) rappelle que dans toute situation de travail, « cet écart, loin d'être un simple déficit, est précisément le lieu où se développe l'intelligence pratique ». Billett (2001) a

identifié plusieurs limitations inhérentes aux environnements d'apprentissage informels : l'apprentissage de connaissances inappropriées (raccourcis dangereux, mauvaises habitudes), l'accès restreint aux activités non-routinières, la difficulté à comprendre les buts globaux de la performance, l'absence d'expertise ou la réticence des experts à partager leurs savoirs, et le risque de développer une compréhension fragmentée plutôt que systémique. Ces limitations s'appliquent directement aux ateliers burkinabè. En effet, un mécanicien formé uniquement sur le tas risque d'apprendre des « combines » efficaces à court terme mais dangereuses à long terme, ou de ne jamais comprendre pourquoi certaines pannes surviennent. Les importations de véhicules d'occasion aux origines multiples, les contrefaçons et l'absence de mise à jour des normes créent un écart systématique entre le prescrit et le réel. Cet écart, loin d'être un simple déficit, est précisément le lieu où se développe la mètis. Comme le montrent Pelé-Peycelon et al. (2017), le collectif de travail joue un rôle central dans la transmission des stratégies d'adaptation car les interactions entre mécaniciens expérimentés et novices, dans les configurations tutorales informelles, constituent le principal vecteur de transmission de ces savoirs tacites.

4.4 Formes d'adaptation normative en contexte de forte variabilité technique

La revue de littérature permet d'identifier plusieurs formes d'adaptation normative spécifiques au contexte de prolifération des modèles et marques. Billett (2001) a comparé les exigences de travail entre mécaniciens de grandes concessions urbaines et ceux de petites villes

rurales. Les premiers se spécialisent sur une ou deux marques, utilisent des pièces d'origine et suivent des procédures standardisées pendant que les seconds doivent réparer toutes sortes de véhicules (voitures, camions, bus, tracteurs), fabriquer des pièces et maintenir en état des véhicules très âgés. Cette différence illustre comment l'expertise est située. Ainsi, un mécanicien expert en milieu rural développe des schèmes d'adaptation plus larges et plus flexibles que son homologue urbain, précisément parce qu'il est confronté à une variabilité technique plus grande. C'est cette même logique que nous retrouvons au Burkina Faso, où l'importation massive de véhicules d'occasion aux origines multiples impose aux mécaniciens une forme d'expertise « extensive ». Ce processus d'adaptation, comme le note Manceau (2019, p. 142), correspond à un phénomène de « dynamique praxéologique » car « chaque changement de technique sera accompagné d'un effort de transposition pour que la technique puisse être utilisée dans sa nouvelle institution ». Ces formes correspondent à ce que nous proposons d'appeler les schèmes d'adaptation technico-commerciale (SATC) qui sont des organisations de l'activité spécifiquement orientées vers la gestion de l'instabilité des normes techniques, des contraintes matérielles et des évolutions technologiques.

Trois propriétés constitutives de ces SATC ont été identifiées dans la littérature :

- un invariant méta-normatif, la reconnaissance que toute procédure de diagnostic est conditionnelle et que la logique fonctionnelle du sous-système est plus stable que sa formulation technique ;

- une image opérative élargie, non la connaissance exhaustive de toutes les pannes, mais la représentation de leurs interactions selon les contextes ;
- un horizon temporel étendu, l'anticipation de l'évolution probable de la panne en fonction de l'usure et de la disponibilité des pièces.

4.5 Propositions d'ingénierie de formation issues de la revue systématique de littérature

Les sources convergent vers quatre recommandations pour l'ingénierie de formation des mécaniciens automobiles en contexte africain. Premièrement, l'analyse de besoins doit être articulée autour des trois registres du modèle tripolaire, et non réduite à l'identification des lacunes dans la connaissance des fiches techniques. Deuxièmement, les situations de formation doivent être ancrées dans les réalités de l'atelier notamment à travers une analyse collective de pannes réelles, des confrontations croisées entre experts et novices, une simulation de diagnostics complexes. Troisièmement, la réflexivité méta-normative, c'est-à-dire la capacité à prendre de la distance par rapport aux procédures pour analyser la logique fonctionnelle des systèmes, doit être cultivée comme levier du développement professionnel (Ciavaldini-Cartaut & Sestillage, 2017). Quatrièmement, les configurations tutorales doivent être pensées et organisées, et non laissées au hasard des interactions informelles (Pelé-Peycelon et al., 2017 ; Zeitler et al., 2017). Olry et Cuvillier (2007, p. 56-57) enrichissent cette réflexion par la notion de « format » de tutelle, empruntée à Bruner (1997). Pour eux, il faudrait un cadre d'interaction socialement défini qui « permet de doser

l'ingérence de celui qui sait dans la situation pour aider celui qui ne sait pas à faire, à agir, et par là à pouvoir comprendre ». Pour la formation des mécaniciens burkinabè, concevoir des configurations tutorales explicitement organisées implique de penser ces formats : ni transmission directive, ni abandon au hasard des interactions informelles, mais un étayage progressif qui « desétaye » dès que l'apprenti a construit les habiletés nécessaires (Olry et Cuvillier, 2007, p. 57).

5. Le modèle tripolaire SNT-SCA-SES : un cadre analytique opératoire

Sur la base des résultats de la revue systématique, nous proposons le modèle analytique tripolaire Structure Normative de la Tâche (SNT)-Structure Cognitive de l'Activité (SCA)-Structure Expérientielle du Sujet (SES). Il s'agit d'un outil d'intelligibilité, non d'un modèle prédictif. Ce modèle s'inscrit dans la démarche de l'« échelle des niveaux de codétermination du didactique » (ENCD) présentée par Manceau (2019, p. 114-115), qui permet de comprendre comment « les conditions et contraintes qui règnent au niveau de la société ou de la civilisation » impactent le travail réel du professionnel. Il vise à saisir la dynamique de production de la mètis dans l'espace de friction entre trois structures (Confer tableau 4).

Tableau 4 : Modèle tripolaire SNT-SCA-SES appliqué à la mécanique automobile professionnelle au Burkina Faso

Pôle	Définition synthétique	Caractéristique principale en contexte africain
Structure Normative de la Tâche (SNT)	Ensemble des prescriptions formelles : normes constructeur, fiches techniques, règles de sécurité, normes environnementales	Extériorité : instabilité constante (évolutions technologiques, contrefaçon, absence de mise à jour)
Structure Cognitive de l'Activité (SCA)	Ressources cognitives effectivement mobilisées : schèmes de diagnostic, invariants opératoires, images opératives	Immanence : doit être reconstruite par l'analyse de l'activité (entretiens d'explicitation, autoconfrontations)
Structure Expérientielle du Sujet (SES)	Capital expérientiel sédimenté : types de pannes rencontrées, succès et échecs, compagnonnage avec les anciens	Temporalité : se construit dans des milliers d'heures d'atelier et dans les configurations tutorales
Métis professionnelle du mécanicien	Intelligence pratique de la panne émergeant de la tension dynamique entre les trois pôles	Dynamique : organisée en schèmes d'adaptation technico-commerciale (SATC)

Source : proposé par l'auteur comme cadre analytique

Un mécanicien expert ne se contentera pas d'appliquer mécaniquement la fiche technique constructeur face à un voyant moteur allumé sur un véhicule importé d'occasion avec un historique inconnu mais mobilisera simultanément sa connaissance des règles (SNT), son expérience accumulée sur ce type de panne (SES) et son analyse en temps réel des symptômes (SCA) pour produire un diagnostic intelligent, adapté et fiable. La métis émerge précisément dans cet espace de friction.

5.1 L'atelier de mécanique comme situation dynamique

Dans la terminologie de la psychologie ergonomique (Hoc, 1996), une situation dynamique est une situation dont l'état évolue même en l'absence d'intervention de l'opérateur. L'atelier de mécanique est une situation dynamique par excellence en ce sens que l'état du véhicule change au cours du diagnostic, les informations disponibles sont partielles (absence de valise de diagnostic), les contraintes du client évoluent. Les interventions efficaces sont nécessairement anticipatrices. Cette réinterprétation déplace la question de la compétence de la simple application des procédures vers la maîtrise de la dynamique du diagnostic réel. Olry et Cuvillier (2007, p. 48) soulignent que la situation d'apprentissage au travail est « le fruit de deux dimensions qui interagissent » : une dynamique d'emploi (exigences, contraintes, prescriptions) et une dynamique de l'activité (engagement du sujet pour fournir les prestations attendues). Dans l'atelier de mécanique, ces deux dynamiques se combinent de façon particulièrement exigeante. Justement, la prescription est instable (diversité des véhicules, absence de documentation) et l'engagement du

mécanicien doit compenser en temps réel chaque indétermination normative, faisant de chaque diagnostic une situation fondamentalement nouvelle.

5.2 Les schèmes d'adaptation technico-commerciale (SATC)

Nous introduisons la catégorie analytique des SATC comme extension des schèmes d'adaptation normative (Pastré, 2011) pour désigner des organisations de l'activité spécifiquement orientées vers la gestion de l'instabilité des normes techniques, des contraintes matérielles et des évolutions technologiques dans un marché automobile caractérisé par une diversité croissante. Pastré (2008, p. 14) distingue, pour les activités discrétionnaires, « la tâche idéale (celle que personne ne fait) », « la tâche programmée (celle que personne ne suit jusqu'au bout) », « la tâche effectivement réalisée » et « la tâche redoutée ». Les SATC correspondent à la capacité de l'expert à naviguer entre ces strates, en combinant précision et imprécision pour ne pas perdre le but de l'action. Cette catégorie intègre explicitement la dimension commerciale (contrefaçons, pièces non conformes, marchés informels) absente des formulations originales de la didactique professionnelle. Cette dimension anticipatrice des SATC évoque ce qu'Olry et Cu villier (2007, p. 54-55) décrivent chez l'apprenti pâtissier Laurent qui affirme : « apprendre à penser à la tâche suivante, en gérant les préparatifs dans l'ici-et-maintenant ». Dans l'atelier de mécanique, le mécanicien expert ne gère pas seulement la panne présente mais anticipe la disponibilité des pièces, l'évolution probable du véhicule et les contraintes commerciales du client. C'est

précisément cet horizon temporel élargi qui constitue l'une des propriétés constitutives des SATC.

5.3 La mêtis et le kairos du diagnostic mécanique

Le kairos (moment opportun) trouve une expression particulièrement nette dans le diagnostic mécanique. Le mécanicien expert doit non seulement savoir quoi faire et comment, mais identifier les moments précis où un test est pertinent, où il faut abandonner une piste, où il convient de solliciter un collègue. Nous formulons l'hypothèse que ce « kairos du diagnostic » est précisément ce que les invariants méta-normatifs des SATC permettent de mobiliser car en comprenant la logique fonctionnelle plutôt que les seules procédures, le mécanicien expert identifie ces fenêtres d'action efficace avec une fiabilité que le novice ne peut atteindre.

6. Implications pour l'ingénierie de formation des mécaniciens automobiles

6.1 Repenser l'analyse de besoins

L'analyse de besoins dominante se réduit souvent à l'identification des lacunes dans la connaissance des fiches techniques constructeurs. Une telle approche est structurellement insuffisante au regard de nos résultats. En suivant Manceau (2019, p. 116), il est essentiel d'éviter toute « réduction épistémologiste » qui consisterait à ne s'intéresser qu'à l'objet de savoir (SNT), ou « réduction psychologiste » centrée uniquement sur l'apprenant (SES). Notre modèle suggère une analyse articulée autour des trois registres du modèle tripolaire :

- SNT : évolutions récentes des technologies (électronique, hybrides, normes dépollution), nouvelles réglementations environnementales, spécificités du parc automobile burkinabè ;
- SCA : quels schèmes de diagnostic les mécaniciens mobilisent-ils effectivement dans les situations critiques ? Quels invariants opératoires peuvent-ils expliciter ?
- SES : quelle est la qualité et la diversité de l'expérience professionnelle accumulée ? Comment les SATC se sont-ils développés ? Quelles configurations tutorales ont structuré la trajectoire professionnelle ?

6.2 Situations de formation ancrées dans les réalités de l'atelier

La didactique professionnelle insiste sur l'utilisation de situations de travail réelles ou de simulations fidèles (Ciavaldini-Cartaut & Sestillange, 2017 ; Réal & Buchmann, 2017). Billett (2001) propose un modèle d'apprentissage guidé (guided learning) à trois niveaux : l'organisation et la structuration des expériences (séquençage des activités, accès aux tâches de complexité croissante) ; l'étayage direct par un pair expert (modélisation, coaching, échafaudage, questionnement, usage d'analogies et de diagrammes) ; le développement de la réflexivité et du transfert. Ce modèle rejoint l'approche de l'entretien d'explicitation (Vermersch, 1994) mentionné par Manceau (2019, p. 238), où l'expert verbalise son raisonnement pour rendre visible sa conceptualisation dans l'action. Ce modèle est directement transposable à la formation des mécaniciens parce qu'il s'agit non pas de « dire » au novice comment réparer, mais de lui

faire observer, puis de le coacher dans l'action, puis de le laisser progressivement en autonomie.

Billett insiste sur l'importance du cognitive apprenticeship (apprentissage par compagnonnage cognitif), où l'expert verbalise son raisonnement et rend visible sa conceptualisation dans l'action. Pour la mécanique automobile, cela implique l'analyse collective de pannes réelles (incidents critiques, pannes récurrentes sur les modèles les plus courants du parc local) avec explicitation des raisonnements, procédé proche de l'instruction au sosie et des entretiens d'explicitation (Vermersch, 1994) ; des confrontations croisées entre mécaniciens expérimentés et novices, favorisant la transmission des SATC dans des configurations tutorales explicitement organisées (Pelé-Peycelon et al., 2017) ; la simulation de diagnostics complexes (pannes intermittentes, codes d'erreur trompeurs, pièces de substitution) en atelier sécurisé ; des séminaires de retour d'expérience et des groupes d'analyse de pratiques, leviers de développement de la réflexivité méta-normative (Houot & Tribby, 2017).

6.3 La réflexivité méta-normative comme levier du développement professionnel

Nous proposons de cultiver la réflexivité méta-normative comme objectif transversal de la formation notamment la capacité du mécanicien à prendre de la distance par rapport aux procédures et à analyser la logique fonctionnelle des systèmes. Cette approche rejoint ce que Manceau (2019, p. 238) identifie comme un « souci praxéologique constant » qui permet de « prendre du recul par rapport au "faire" technique, au "dire" technologique et aux allégations

théoriques ». Un mécanicien qui comprend pourquoi un capteur donne telle valeur dans telles conditions est bien mieux équipé pour adapter son diagnostic à des conditions atypiques (pièces contrefaites, véhicules anciens) que celui qui applique seulement une checklist.

Cette orientation exige également une formation des formateurs à ces approches, et l'intégration de modules d'analyse de l'activité dans les curricula des centres de formation technique (lycées professionnels, Centres de formation), dans le cadre de la politique nationale d'EFTP du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique (MESFPT).

7. Discussion

7.1 Portée théorique du modèle

Le modèle SNT-SCA-SES constitue un cadre analytique pour penser la compétence dans des environnements professionnels caractérisés par une forte variabilité normative. Sa portée théorique réside dans trois apports :

- il permet de dépasser la dichotomie intuition/procédure en conceptualisant la mètis comme une compétence structurée ;
- il articule de manière opératoire les trois dimensions de l'activité professionnelle (normative, cognitive, expérientielle) ;
- il introduit la catégorie analytique des Schèmes d'Adaptation Technico-Commerciale (SATC), qui étend les apports de la didactique professionnelle aux contextes de prolifération technico-commerciale spécifiques aux marchés africains. Sur le plan épistémologique, ce modèle s'inscrit

dans le courant des approches situées de la cognition (Lave & Wenger, 1991), qui ont montré que la compétence ne peut être dissociée du contexte dans lequel elle s'exerce. Il prolonge également les travaux de Clot (1999) sur le « genre professionnel ». Les SATC constituent de ce fait une sorte de genre collectif propre aux mécaniciens burkinabè, c'est-à-dire un ensemble de ressources partagées, invisibles aux néophytes, qui définissent la façon « professionnellement correcte » de s'adapter à un environnement incertain. La spécificité du modèle réside dans son attention à la dimension méta-normative de la compétence, souvent négligée dans les approches classiques centrées sur les savoirs techniques. Ce faisant, il rejoint les travaux de Suchman (1987) sur les « plans situés » et de Hutchins (1995) sur la « cognition distribuée », en suggérant que la compétence du mécanicien expert ne réside pas seulement dans sa tête, mais dans l'articulation dynamique entre ses schèmes cognitifs, les artefacts disponibles (valise de diagnostic, manuels, pairs) et les contraintes de la situation.

Sur le plan des apports à la théorie de la didactique professionnelle, le modèle contribue à enrichir la notion de « structure conceptuelle de la situation » (Pastré, 2011) en y intégrant une dimension commerciale et institutionnelle souvent absente des analyses réalisées en contexte occidental. Dans les ateliers burkinabè, le concept organisateur de la situation n'est pas seulement technique (par exemple, « le régime de fonctionnement du moteur ») mais aussi socio-économique (par exemple, « ce que le client peut se permettre de payer »). Cette intégration de la dimension commerciale dans l'analyse de la compétence professionnelle constitue une contribution originale à la

didactique professionnelle. Elle rejoint les préoccupations de Mayen (2012) sur les « situations potentielles de développement » en suggérant que, pour les mécaniciens burkinabè, les situations les plus formatrices sont précisément celles où les contraintes commerciales et techniques se combinent de manière inédite, obligeant à une reconfiguration créative des schèmes disponibles.

Sur le plan de la comparaison avec d'autres contextes professionnels, le modèle SNT-SCA-SES présente un potentiel de transfert vers d'autres métiers techniques exercés dans des contextes de forte variabilité normative. Des recherches exploratoires pourraient examiner dans quelle mesure des SATC analogues se développent chez les techniciens en électronique (réparation de téléphones et d'équipements informatiques), les plombiers (adaptation aux normes locales et aux matériaux disponibles), ou les techniciens agricoles (adaptation des itinéraires techniques aux conditions pédoclimatiques locales). Une telle comparaison permettrait de tester la validité du modèle et d'identifier ses éventuelles limites de généralisation. Elle contribuerait également à nourrir une théorie plus générale de la compétence en contexte de précarité normative, particulièrement pertinente pour les pays en développement où l'écart entre normes internationales et réalités locales est structurellement important.

Sur le plan de l'articulation avec la politique nationale d'EFTP, le modèle invite à repenser les curricula de formation technique non pas en termes de contenus à transmettre, mais en termes de situations à vivre et de schèmes à développer. Cette orientation est cohérente avec la réforme

curriculaire basée sur l'approche par compétences (APC) engagée par le MESFPT, mais elle va plus loin en insistant sur la nécessité de former des formateurs capables d'analyser l'activité professionnelle réelle et de concevoir des situations de formation qui développent les SATC plutôt que de simples procédures. L'enjeu est de taille dans la mesure où un mécanicien burkinabè qui maîtrise les SATC est non seulement plus compétent techniquement, mais aussi plus employable, plus adaptable aux évolutions du marché et potentiellement capable d'innover pour résoudre des problèmes inédits. C'est cette vision d'une formation professionnelle à la fois ancrée dans les réalités locales et projetée vers l'avenir qui fonde, in fine, la pertinence sociale du présent article.

7.2 Limites et précautions épistémologiques

Le modèle est un outil analytique, non un modèle prédictif. Ses limites doivent être clairement posées. Billett (2001) a systématiquement répertorié les limites de l'apprentissage au poste de travail. Il distingue cinq catégories à savoir l'apprentissage de connaissances inappropriées (mauvaises habitudes, raccourcis dangereux), l'accès inégal aux activités et à l'expertise en raison des rapports de pouvoir dans l'entreprise, la difficulté à acquérir des connaissances conceptuelles « opaques » sans guidance explicite, l'absence ou la réticence des experts à guider les novices, la réticence des apprenants eux-mêmes à s'engager dans un apprentissage exigeant. Pastré (2008, p. 13) attire également l'attention sur la difficulté à analyser l'activité des enseignants eux-mêmes, qui « agissent sur et avec d'autres humains », ce qui impose de « reconstituer, sous forme d'intrigues, des épisodes critiques de l'interactivité ».

Cette remarque vaut aussi pour l'analyse de la transmission des SATC entre maître et apprenti en atelier. Ces limitations sont particulièrement aiguës dans les ateliers informels. En effet, les « combines » apprises par compagnonnage peuvent être techniquement discutables, l'accès aux véhicules les plus récents est parfois réservé à quelques initiés, et la compréhension des principes physiques sous-jacents (électronique, injection, CAN bus) fait souvent défaut. Sur le plan des sources, la revue révèle également un déséquilibre notable car seules quelques références concernent explicitement le Burkina Faso (textes institutionnels du MESFPT), et aucune étude empirique systématique, jusqu'à plus ample informé, n'a été directement menée sur les mécaniciens burkinabè. Cette lacune constitue elle-même un résultat de la revue, et confirme l'urgence de recherches de terrain dans ce contexte.

7.3 Perspectives de recherche empirique

Des recherches qualitatives sont nécessaires pour valider et enrichir le modèle à travers des entretiens d'explicitation auprès de mécaniciens experts, des autoconfrontations vidéo, des observations in situ dans des ateliers de différents types (formel/informel, urbain/rural). Manceau (2019, p. 238) souligne l'efficacité de l'« entretien d'explicitation (Vermersch, 1994) » pour faire émerger les « schèmes de diagnostic » et les « invariants opératoires » souvent implicites chez les experts. Des questions spécifiques méritent une investigation : quels SATC sont identifiables chez les mécaniciens experts au Burkina Faso ? Comment se différencient-ils de ceux des novices ? Quels

dispositifs de formation favorisent leur développement ? Une comparaison entre différents secteurs (transport, engins de chantier, maintenance industrielle) et avec d'autres contextes africains permettrait d'enrichir et d'affiner le modèle.

7.4 Articulation avec la politique nationale d'EFTP

Le MESFPT a fait de la formation aux métiers un axe prioritaire du développement des ressources humaines. Dans ce cadre, l'intégration de la didactique professionnelle dans les curricula des centres de formation permettrait de former des mécaniciens non seulement procéduraux mais capables d'adaptation et d'innovation. Cela suppose de dépasser ce que Manceau (2019, p. 238) appelle un « allant de soi » qui empêche de questionner la transposition des savoirs. La révision des programmes devrait inclure des modules d'analyse de l'activité, de résolution de problèmes ouverts et de réflexivité méta-normative et, en amont, une formation des formateurs à ces approches.

Conclusion

Cet article a proposé une contribution théorique à l'articulation entre métiers et didactique professionnelle, en prenant pour terrain le métier de mécanicien automobile au Burkina Faso, dans un contexte de prolifération technico-commerciale sans précédent. Cette contribution s'est construite en sept étapes articulées : la mobilisation d'un cadre conceptuel à onze concepts ; la description des spécificités du métier en contexte burkinabè ; une revue systématique de la littérature conduite selon le protocole PRISMA ; cinq axes de résultats thématiques ; le modèle

tripolaire SNT-SCA-SES ; des implications pour l'ingénierie de formation ; une discussion théorique. Il convient d'en récapituler les apports essentiels.

Trois thèses principales ont été avancées et argumentées. Premièrement, la mètis des mécaniciens peut être conceptualisée comme une forme structurée de compétence, organisable en Schèmes d'Adaptation Technico-Commerciale (SATC). Loin d'être une intuition mystérieuse ou une simple débrouillardise, elle relève d'une organisation cognitive analysable, transmissible et développable. Deuxièmement, la prolifération normative et la complexité technique ne sont pas seulement des obstacles à la compétence, mais en sont aussi des catalyseurs potentiels, pour peu que les dispositifs de formation soient conçus pour y préparer explicitement les apprenants. Le contexte burkinabè, souvent présenté comme un défi, se révèle ainsi un terrain particulièrement riche pour penser une didactique professionnelle de l'adaptation. Troisièmement, le modèle tripolaire SNT-SCA-SES fournit un cadre analytique opératoire pour concevoir des dispositifs de formation ancrés dans les réalités de l'atelier africain, ni réduction épistémologiste au seul objet de savoir, ni réduction psychologiste au seul apprenant, mais articulation dynamique des trois dimensions de l'activité professionnelle.

Sur le plan théorique, cet article contribue à la didactique professionnelle en enrichissant la notion de structure conceptuelle de la situation par une dimension méta-normative et commerciale, souvent absente des analyses réalisées en contexte occidental. Il propose la catégorie analytique des SATC comme outil spécifiquement adapté aux environnements de forte variabilité normative, et articule de

manière inédite les apports de la conceptualisation dans l'action, de la théorie anthropologique de la didactique et de l'ergonomie cognitive.

Sur le plan de la formation, l'article plaide pour une transformation profonde des dispositifs de formation continue des mécaniciens automobiles burkinabè : non pas la simple transmission de procédures, mais le développement de schèmes d'adaptation normative et d'une réflexivité méta-normative. Comme le souligne Pastré (2008, p. 17), « l'apprentissage organisé s'inscrit dans des formes : apprentissage par tutorat, apprentissage par confrontation à des situations, apprentissage de savoirs à partir de tâches scolaires, etc. Pour chacune de ces formes, les sujets n'apprennent pas de la même manière, et surtout ils n'apprennent pas la même chose. » C'est pourquoi notre proposition insiste sur l'organisation explicite des configurations tutorales et sur l'analyse collective des pannes réelles.

Sur le plan des perspectives, trois chantiers s'ouvrent. Il convient d'abord de valider empiriquement le modèle par des études de terrain menées auprès de mécaniciens experts burkinabè, à travers des entretiens d'explicitation, des autoconfrontations vidéo et des observations in situ. Il importe ensuite d'étendre la comparaison à d'autres métiers techniques exercés dans des contextes de précarité normative, afin de tester la robustesse et la généralité du modèle. Il faudra enfin traduire ces résultats en recommandations opérationnelles pour le MESFPT, notamment dans le cadre de la réforme curriculaire basée sur l'approche par compétences.

La mètis du mécanicien africain, loin d'être une intelligence obscure et informelle, est une ressource de formation que la didactique professionnelle est en mesure de rendre visible, transmissible et développable. Révéler cette intelligence, la formaliser et concevoir les dispositifs qui permettent de la cultiver : tel est, en définitive, le programme que cet article a cherché à ouvrir, en espérant contribuer ainsi, modestement mais résolument, à l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle et technique au Burkina Faso.

Références bibliographiques

AFNOR, 1996. *Terminologie de la formation professionnelle*. Norme X50-750. AFNOR, Paris.

ARISTOTE, 1959. *Éthique à Nicomaque*. Trad. J. Tricot. Vrin, Paris.

BILLETT Stephen, 2001. *Learning in the workplace: Strategies for effective practice*. Allen & Unwin, Australia.

CIAVALDINI-CARTAUT S. & SESTILLANGE G., 2017. Transmission des gestes professionnels et engagement des apprenants. In : *Analyses du travail et intentions formatives*, P. SANTELMANN, pp. 185-193, Éducation permanente / AFPA, Paris.

DÉTIENNE Marcel & VERNANT Jean-Pierre, 1974. *Les ruses de l'intelligence : la mètis des Grecs*. Flammarion, Paris.

EMMA D., 2022. *Adaptation emploi-formation dans la filière mécanique automobile. Une étude menée dans une école québécoise de formation professionnelle en alternance*. Université de Sherbrooke.

GREENHALGH T., ROBERT G. M., BATE P. & KYRIAKIDOU O., 2004. « Diffusion of innovations in service organizations : Systematic review and recommendations », *Milbank Quarterly*, pp. 581-629. DOI : 10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x.

GUIBERT S. & WATEL M.-C., 2017. Analyser le travail : une ressource pour développer la collaboration en entreprise. In : *Analyses du travail et intentions formatives*, P. SANTELMANN, pp. 79-90, Éducation permanente / AFPA, Paris.

HOC Jean-Michel, 1996. *Supervision et contrôle de processus*. Presses universitaires de Grenoble, Grenoble.

HOUOT I. & TRIBY E., 2017. Restituer son expérience : une activité formatrice et transformatrice. In : *Analyses du travail et intentions formatives*, P. SANTELMANN, pp. 165-173, Éducation permanente / AFPA, Paris.

INSD, 2024. *Annuaire statistique national*. INSD, Ouagadougou.

KNOWLES Malcolm S., 1975. *Self-Directed Learning : A Guide for Learners and Teachers*. Associated Press, New York.

LE BOTERF Guy, 2000. *Construire les compétences individuelles et collectives*. Éditions d'Organisation, Paris.

LE BOTERF Guy, 2006. *Professionaliser*. Éditions d'Organisation, Paris.

LEPLAT Jean, 1997. *Regards sur l'activité en situation de travail*. PUF, Paris.

MANCEAU C., 2019. *La formation professionnelle en prison. La transposition institutionnelle et l'environnement didactique en question*. Thèse, Aix-Marseille Université.

MATEO S., 2020. « Une procédure pour conduire avec succès une revue de littérature selon la méthode PRISMA », *Elsevier*, pp. 1-31.

MAXWELL Joseph A., 1992. « Understanding and validity in qualitative research », *Harvard Educational Review*, pp. 279-300.

MÉTRAL Jean-François, 2011. « La didactique professionnelle : vers une didactique pour l'enseignement de l'action professionnelle ? », *ACFAS*, pp. 1-19.

OLRY P. & CUVILLIER B., 2007. « Apprendre en situation: le cas des dispositifs apprentis/maîtres d'apprentissage », *Éducation permanente*, pp. 45-60.

PASTRÉ Pierre, 1999. « La conceptualisation dans l'action : bilan et nouvelles perspectives », *Éducation permanente*, pp. 13-35.

PASTRÉ Pierre, MAYEN Patrick & VERGNAUD Gérard, 2006. « La didactique professionnelle », *Revue française de pédagogie*, pp. 145-198.

PASTRÉ Pierre, 2008. « La Didactique professionnelle : origines, fondements, perspectives », *Travail et Apprentissages*, N°1, pp. 9-21. DOI : 10.3917/ta.001.0009.

PASTRÉ Pierre, 2011. *La didactique professionnelle*. PUF, Paris.

PELÉ-PEYCELON M., VEILLARD L. & CUVILLIER B., 2017. L'organisation du tutorat en entreprise : de l'importance du collectif de travail. In : *Analyses du travail et intentions formatives*, P. SANTELMANN, pp. 135-143, *Éducation permanente*, Paris.

PROT B., 2017. La conception de formation à l'épreuve de la qualité du travail. In : *Analyses du travail et intentions*

formatives, P. SANTELMANN, pp. 43-52, *Éducation permanente / AFPA*, Paris.

RÉAL C. & BUCHMANN W., 2017. *Vis(se) ma vis : un process industriel simulé, ressource pour l'analyse ergonomique du travail*. In : *Analyses du travail et intentions formatives*, P. SANTELMANN, pp. 175-184, *Éducation permanente / AFPA*, Paris.

ROCCO T. S. & PLAKHOTNIK S. P., 2009. « Literature reviews, conceptual frameworks, and theoretical frameworks », *Human Resource Development Review*, pp. 120-130.

SAMURÇAY Renée & RABARDEL Pierre, 2004. *Modèles pour l'analyse de l'activité et des compétences*. In : *Recherches en didactique professionnelle*, R. SAMURÇAY & P. PASTRÉ, pp. 163-187, Octarès, Toulouse.

SANTELMANN P., 2017. *Analyse du travail et ingénierie de formation : un lien indéfectible*. In : *Analyses du travail et intentions formatives*, P. SANTELMANN, pp. 21-32, *Éducation permanente / AFPA*, Paris.

TIBIRI S.-P., 2026. *Développement des compétences professionnelles dans l'EFTP au Burkina Faso : Quels apports de l'ingénierie didactique professionnelle ?* In : *Actes du 7e Colloque international du RAIFFET à l'IPNETP d'Abidjan*, P. **RICHARD, H. CHENEVAL-ARMAND, F. INNOCENT MBOUYA, J. CASTERA & N. LAVRI**, pp. 317-330, *Éducation technologique, formation professionnelle et l'éducation pour une*, Abidjan.

TORRACO R. J., 2005. « Writing integrative literature reviews : Guidelines and examples », *Human Resource Development Review*, pp. 356-367.

VERGNAUD Gérard, 1990. « La théorie des champs conceptuels », *Recherches en didactique des mathématiques*, pp. 133-170.

VERGNAUD Gérard, 2011. « La pensée est un geste : Comment analyser la forme opératoire de la connaissance », *Enfance*, pp. 37-48.

VERMERSCH Pierre, 1994. *L'entretien d'explicitation*. ESF, Paris.

ZEITLER A., GUÉRIN J., BENGHANEM S. & JACQUET E., 2017. Analyser l'apprentissage comme un travail. In : *Analyses du travail et intentions formatives*, P. SANTELMANN, pp. 145-155, Éducation permanente / AFPA, Paris.